

FULVIA, OCTAVIA Y CLEOPATRA
Comparativa numismática de las mujeres de Marco Antonio

Trabajo Fin de Máster

Responsable de tutorización:
María Dolores Mirón Pérez

Rafael Atenciano Jurado

UNIVERSIDAD DE GRANADA

Facultad de Filosofía y Letras

Trabajo Fin de Máster

Máster en Arqueología

Responsable de tutorización:
María Dolores Mirón Pérez

FULVIA, OCTAVIA Y CLEOPATRA
Comparativa numismática de las mujeres de Marco Antonio

Rafael Atenciano Jurado

Curso académico 2023 | 2024
Convocatoria extraordinaria (julio-septiembre)

A mi madre, padre y hermano. Por su apoyo incondicional.

FULVIA, OCTAVIA Y CLEOPATRA

Comparativa numismática de las mujeres de Marco Antonio

Resumen: En este trabajo analizamos la información presente en las monedas que hacen referencia a Fulvia, Octavia y Cleopatra. Ellas fueron esposas de uno de los hombres más poderosos de su tiempo, Marco Antonio. Son figuras reconocidas, pero merecen ser revisadas con la ayuda de este soporte, pues en el caso de Fulvia y Octavia fueron las primeras mujeres en aparecer representadas en acuñaciones monetales dentro del mundo romano. A través de la elaboración de una serie de fichas numismáticas, se analizarán y compararán las representaciones que tienen como protagonistas a dichas mujeres. Fulvia y Octavia vivieron los últimos años de la República romana y desempeñaron roles muy diferentes dentro de un modelo de transición donde la figura de la matrona romana terminaría por imponerse. Por su parte, Cleopatra, reina de reyes, protagonizaba el fin de la dinastía ptolemaica después de tres siglos de dominio en Egipto. La cultura helenística había sido utilizada para unificar Oriente frente a las ansias expansionistas de Roma. Cleopatra, más poderosa y ambiciosa, trataría de aunar ambos mundos con el objetivo de que su dinastía perdurara. La propaganda de Octaviano perjudicaría la imagen que ha llegado hasta hoy de la reina de Egipto. Sin embargo, la aculturación sería evidente entre ambos mundos; romanos y helenos compartirían símbolos y significados. Las imágenes presentes en la moneda son portadoras en algunas ocasiones de significados no evidentes para el observador. Tipos y leyendas monetales serán desgranados interpretando lo que se trataba de transmitir por parte de los agentes que acuñaron las monedas. El objetivo primordial será el análisis del discurso presente en cada moneda que, por sus características como soporte, permite un grado moderado de polisemia. Fulvia, Octavia y Cleopatra son ejemplos de mujeres que estuvieron cerca del poder o lo ejercieron y es por este motivo que se postulan como referentes que transgredieron los roles impuestos en el mundo antiguo.

Palabras clave: mujeres, monedas, roles, matrona romana, reina de reyes, cultura helenística, polisemia.

Abstract: In this work we analyze the information present on the coins that refer to Fulvia, Octavia and Cleopatra. They were wives of one of the most powerful men of their age, Mark Antony. They are recognized figures but they deserve to be reviewed with the assistance of another format because in the case of Fulvia and Octavia they were the first women to appear portrayed in monetary coinage within the Roman world. Through the development of a series of numismatic index cards, the representations that have these women as protagonists will be

analyzed and compared. Fulvia and Octavia lived through the last years of the Roman Republic and played very different roles within a transitional model where the figure of the Roman matron would eventually prevail. In other hand, Cleopatra, queen of kings, led to the end of the Ptolemaic dynasty after three centuries of domination in Egypt. Hellenistic culture had been used to unify the East against the expansionist desire of Rome. Cleopatra, more powerful and ambitious, would try to unite both worlds with the objective of the survival of her dynasty. Octavian's propaganda would damage the image that has reached to our days of the queen of Egypt. However, cultural assimilation would be obvious between both worlds; Romans and Hellenes would share symbols and meanings. The images present on the coins sometimes carry meanings that are not clear to the viewer. Monetary types and inscriptions will be explained, interpreting what agents were intended to transmit when they minted the coins. The main objective will be the analysis of the discourse present in each coin that due to its characteristics as format, allows a moderate degree of polysemy. Fulvia, Octavia and Cleopatra are examples of women who were close to power or exercised it. This is the reason why they are shown as models who transgressed the roles imposed in the ancient world.

Keywords: women, coins, roles, Roman matron, queen of kings, Hellenistic culture, polysemy.

| **ÍNDICE**

1. INTRODUCCIÓN	11
2. OBJETIVOS	14
3. METODOLOGÍA Y REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA	15
4. CONTEXTO HISTÓRICO GENERAL	23
4.1. La República romana en crisis	23
4.1.1. Marco Antonio el Triunviro	24
4.1.2. Fulvia Flaca Bambalia	29
4.1.3. Octavia la Menor	33
4.2. Egipto y el final de la dinastía Ptolemaica	36
4.2.1. Ptolomeo XII Neo Dionisio «Auletes»	37
4.2.2. Cleopatra VII Filópator	41
4.3. Las cecas en el siglo I a. C.	47
4.3.1. Occidente	47
4.3.2. Oriente	49
5. ARQUEOLOGÍA DE GÉNERO Y DE LA MONEDA	52
5.1. Mujeres, numismática y poder en el mundo antiguo	52
5.2. Elementos comunes en las representaciones de mujeres	55
6. REPRESENTACIONES NUMISMÁTICAS DE FULVIA	58
6.1. Leyendas	58
6.2. Tipos	59
6.3. Circulación	63
7. REPRESENTACIONES NUMISMÁTICAS DE OCTAVIA	65

7.1. Leyendas	65
7.2. Tipos.....	66
7.3. Circulación.....	72
8. REPRESENTACIONES NUMISMÁTICAS DE CLEOPATRA.....	74
8.1. Leyendas	74
8.2. Tipos.....	77
8.3. Circulación.....	81
9. COMPARATIVA.....	84
10. CONCLUSIONES.....	89
11. ÍNDICE DE FIGURAS	91
12. BIBLIOGRAFÍA	93
12.1. Autores clásicos	93
12.2. Referencias bibliográficas	93
13. ANEXOS.....	101

1. INTRODUCCIÓN

A lo largo de la Historia se han forjado figuras que han trascendido por sus vidas, logros, y aspiraciones. Algunas de ellas llegaron a influir en la sociedad, dejando un legado que repercutió en las transformaciones futuras y en los modelos establecidos. Las biografías de personajes ilustres han quedado en segundo plano en las últimas décadas a medida que se acrecentaba el estudio de la mayoría, del pueblo, de los olvidados por la Historia, de los cuales la arqueología tiene mucho que aportar. En las fuentes escritas siempre se nos ha hablado de la élite y los grandes personajes protagonistas en esos acontecimientos marcados en negrita en los libros de texto. La historiografía ha tratado a estos personajes de un modo u otro según la conveniencia del momento, desdibujando y componiendo vidas a placer, tratando de ensalzar o hundir a personajes que dejan tras de sí, en muchas ocasiones, relatos legendarios inverosímiles.

Las mujeres también han hecho y participado en la Historia, aunque se les haya negado conocerla e interpretarla (MIRÓN PÉREZ 2010: 115). El primer foco acerca del estudio de las mujeres en la Antigüedad se puso sobre la cuestión del poder político. Hay precedentes de la actividad política femenina en las fuentes antiguas y el número de mujeres notables que accedieron al poder directo es más elevado de lo que tradicionalmente se ha pensado. Sin embargo, se trataba de un poder condicionado por los contextos patriarcales del momento, donde los espacios públicos estaban ampliamente dominados por los hombres relegando a las mujeres al ámbito privado. Esto ha llevado a adoptar otras perspectivas de estudio, focalizándose en otras formas de poder e influencia donde las mujeres pudieron tener cabida. En el caso del mundo antiguo encontramos cierto respiro con sociedades que permitieron a las mujeres acceder al poder en determinadas circunstancias y jugar un papel transgresor, rompiendo de lleno con los roles femeninos del momento. En este trabajo se trata de reconsiderar a tres mujeres en concreto: Fulvia, Octavia y Cleopatra. Fueron esposas de un hombre poderoso en su momento y que trascendió a la Historia, aunque también sufrió fuertes ataques a través de la propaganda de sus enemigos: Marco Antonio. Este personaje ha sido vilipendiado por la historiografía, desde el círculo de Mecenas hasta los historiadores modernos, Antonio se ha visto envuelto en una representación tergiversada de su persona como la ridiculización que hizo Cicerón en su momento a través de sus discursos conocidos como *Filípicas*. Esta manipulación ha impregnado la cultura popular como es el caso del mundo cinematográfico, donde la inventiva de guionistas y directores de cine han mostrado al gran público un retrato ficticio de dichos personajes, sobre todo en el caso de Antonio y Cleopatra. También Fulvia se ha visto envuelta y únicamente parece salvarse Octavia, precisamente por

sus lazos familiares con Octaviano, quien era su hermano y uno de los principales artífices de todos los ataques contra el triunviro y sus esposas. Marco Antonio tuvo cuatro cónyuges, de las cuales tres serán el foco de nuestro trabajo por su importancia en la vida del triunviro y su impacto en la sociedad del momento. Además, estas tres, a diferencia de la primera esposa de Antonio y prima suya, Antonia, tuvieron representaciones en un soporte muy concreto y fundamental en este proyecto; la moneda. Adelantando algo sobre esta cuestión, es una obviedad que las monedas donde aparece Cleopatra son más numerosas que Fulvia y Octavia, pues ella fue reina y corregente de Egipto. Tuvo un mayor poder directo, algo no tan accesible para las matronas romanas, que estaban encorsetadas en un sistema más limitado para las mujeres.

No hay mejor manera de disertar estas figuras de nuevo que aportando otro prisma, dejando las fuentes escritas para la contextualización y centrándonos en la arqueología y la numismática, ciencia encargada del estudio de las monedas. En los últimos años, la arqueología se está centrando en el estudio del contexto en el que aparecen las monedas en los yacimientos, cuestión que en este trabajo será imposible de abordar pero que dejará un espacio destinado a la interpretación en arqueología, pues las monedas que aparezcan en los siguientes bloques de este trabajo y en el anexo serán analizadas teniendo en cuenta diversas características; desde las inscripciones que tienen hasta el metal utilizado para su fabricación. El rasgo interpretativo sigue siendo importante, pues la moneda no es solo un elemento de cambio económico con un valor intrínseco y extrínseco, es un soporte sobre el que las élites han plasmado una serie de significados dirigidos al conjunto de la sociedad. De ahí que se destaque su doble vertiente como elemento económico y político. Desde que la moneda apareció en Occidente en el siglo VII a. C., provenientes de Asia Menor, se convirtieron en un vehículo de poder y propaganda. Además, la información que podemos sustraer de una moneda va más allá de lo observable a primera vista pues los significados subyacentes son resultado de un largo proceso de diseño cultural que culmina con el entendimiento entre los agentes sociales de ese contexto determinado. Es por ello que este trabajo aborda la moneda, pues aporta una información fundamental para el entendimiento del contexto en el que vivieron nuestras protagonistas.

Para finalizar la introducción debo referenciar las imágenes que aparecen en la portada de este TFM. En la obra *Promptuarium Iconum Insigniorum*¹, un numismático y librero llamado Guillaume Rouillé encargó a un ilustrador, Georges Reverdy, que realizara unos 800 retratos,

¹ Esta obra cuenta con dos partes; *Prima Pars* y *Pars Secvnda*, diferenciadas por una cuestión cronológica; en la primera parte se sitúan aquellos personajes famosos que vivieron antes del nacimiento de Cristo y en la segunda los que vivieron después.

diseñados como medallones y basados en gran medida en las monedas antiguas coleccionadas por el experto en monedas. Se publicó en 1553 y fue un éxito por incluir breves biografías, aparte de las representaciones artísticas de célebres personajes históricos y mitológicos. He decidido incluir en la portada de este TFM las representaciones que se hicieron de nuestras protagonistas, indicando entre paréntesis las páginas donde se hallan esas imágenes dentro del *Promptuarium*: Fulvia (página 152), Octavia (página 171), Cleopatra y Marco Antonio (página 170). Se observa un interés ya existente varios siglos atrás por estos personajes históricos y sus representaciones en las monedas. A fin de cuentas, es uno de los pocos vestigios del posible aspecto real de estas personas, junto a las esculturas y otros soportes que han llegado hasta nuestros días.

2. OBJETIVOS

Para exponer los objetivos de este TFM he decidido comenzar planteando las preguntas de investigación. Una de ellas corresponde con el objetivo principal que quiero alcanzar con la realización de esta investigación, mientras que el resto se plantean como preguntas auxiliares que se interrelacionan con la primera y ayudan a su resolución. El resultado, pues se buscan como es obvio, respuestas, se dará en el apartado «CONCLUSIONES». Estas preguntas se han planteado antes y durante el proceso de recopilación y lectura bibliográfica. Las he presentado de la siguiente manera:

Pregunta principal de investigación:

- 1) ¿Cómo se interrelacionan las mujeres, el poder y la moneda en las sociedades romana, helenística y egipcia, teniendo como modelo a Fulvia, Octavia y Cleopatra?
¿Se rompen esquemas en la segunda mitad del siglo I a. C.?

Preguntas secundarias:

- 2) ¿Cuáles eran las circunstancias personales de nuestras protagonistas?
 - a. ¿Qué acontecimientos históricos protagonizaron?
 - b. ¿Cuál fue la perspectiva personal de cada una de ellas durante su matrimonio con Marco Antonio?
- 3) ¿Quiénes fueron las precursoras que figuraron en monedas en el mundo antiguo?
 - a. Hablamos de referentes que tuvieron representaciones monetarias, destacando, sobre todo, en el mundo romano y helenístico.
- 4) ¿Cuál fue el alcance de las acuñaciones monetarias?
 - a. Cecas y distribución de las monedas, ¿qué monedas fueron más acuñadas y difundidas?
- 5) ¿Qué discurso pretendían promover los agentes emisores en cada moneda?
- 6) ¿Qué mensaje se trataba de compartir, en conjunto, por cada una de nuestras protagonistas?
- 7) ¿Qué relación mantenían con su marido Marco Antonio a través de las representaciones analizadas a nivel monetario?
 - a. Marco Antonio aparece en muchas de estas acuñaciones, ¿qué papel cumplía al aparecer con sus esposas?

3. METODOLOGÍA Y REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

Este trabajo aborda una temática bien conocida cómo es la vida de estas ilustres mujeres desde un punto de vista distinto, pues se sirve del soporte numismático para darle otra perspectiva. Existen trabajos previos que se mencionarán a continuación, pero ninguno ha planteado esta conjunción entre las tres principales mujeres de Marco Antonio. En general, encontraremos trece puntos en este trabajo. Los tres primeros corresponden con la presentación, los siete siguientes son el cuerpo del trabajo y los tres finales contienen las referencias utilizadas, así como las fichas numismáticas que son esenciales en esta investigación. De forma general podemos enumerar la metodología seguida para la elaboración de este trabajo de la siguiente manera:

- 1) Revisar bibliográficamente el estado de la cuestión.
- 2) Contextualizar nuestros personajes históricos y el momento temporal en general. Sin duda, se hará uso de biografías y la producción historiográfica al respecto.
- 3) Poner en común el papel de la arqueología de la moneda, la arqueología de género y la numismática para la explicación del trabajo.
- 4) Desarrollar el trabajo a través del análisis de los tipos numismáticos correspondientes a cada personaje. Para ello:
 - a. Elaboración de fichas numismáticas recogidas en el apartado «ANEXOS» (página 101) para no entorpecer la lectura del trabajo. En el texto se incluirán algunos símbolos e imágenes pertenecientes a dichas monedas.
 - b. Para esta elaboración se recurrirán a diversos sitios webs y repositorios online por su facilidad de acceso y uso. También se sustraerá información de obras escritas, referenciadas en el apartado «BIBLIOGRAFÍA».
 - c. Seguir las pautas propias de la Iconografía e Iconología para la interpretación de los símbolos que aparecen en la numismática.
- 5) Comparar cada una de las mujeres de Marco Antonio a través de los resultados del análisis numismático, las unas con las otras y así resolver las preguntas de investigación que se han planteado en el apartado «OBJETIVOS».
- 6) Extraer la información para la elaboración de las fichas numismáticas mencionadas anteriormente de:
 - a. *CoinArchives (Ancient Coins)*. En este dominio web se recoge información del mundo de la subasta numismática con registros actualizados.
 - b. *NumisBids*. Otra página destinada a la subasta y las colecciones privadas.

- c. *Wildwinds*. Base de datos numismáticos con diferentes vendedores, museos y colecciones de todo el mundo.
- d. *Coinage of the Roman Republic Online (CRRO)*. Herramienta/buscador en línea basado en la publicación de Michael Crawford *Roman Republican Coinage* (1974) que ha recibido diversas revisiones a lo largo de los años teniendo en cuenta los nuevos hallazgos en el terreno de la moneda romana. La tipología usada por este buscador se basa en la propia obra de Crawford, aunque toma los estándares de la colección del Museo Británico.
- e. *Roman Provincial Coinage Online (RPC)*. Aquí se recogen, esencialmente, las monedas acuñadas en las provincias de la República/Imperio romano. Además del buscador podemos acotar la obra de referencia que se utilizará realizada por Andrew Burnett, Michel Amandry y Pere Pau Ripollès; *Roman Provincial Coinage Volumen I (44 a. C.-69 a. C.)*. En total, esta obra cuenta con 10 volúmenes y es una publicación conjunta del *British Museum Press* y la *Bibliothèque Nationale de France*.
- f. *Nomisma.org*. Se trata de un proyecto colaborativo internacional donde se proporcionan representaciones digitales numismáticas. Hay enlace a casi toda la información relacionada con la disciplina.
- g. *Numismatics.org*. Se trata del dominio base de la mayoría de páginas que trabajan con buscadores de moneda, algunas mencionadas anteriormente, y es la página web oficial de la *American Numismatic Society (ANS)*.
- h. *Ptolemaic Coins Online*. Buscador basado en los volúmenes de Catherine Lorber, *Coins of the Ptolemaic Empire (CPE)*. Hay dos volúmenes de dos partes cada uno, aunque no se han publicado en su totalidad hasta el momento; la última parte sale a finales de 2024. Se trata de un proyecto reciente con el objetivo de establecer una nueva tipología y estándares no cambiados desde la obra de Ioannis V. Svoronos, *Ta Nomismata tou Kratous ton Ptolemaion (Ptolemaic Coinage)* de 1904.

Tras plantear de manera esquemática el método que se seguirá en este TFM, debo aclarar la forma de proceder a la hora de realizar el análisis numismático. Las fichas numismáticas que se encuentran en «ANEXOS» tendrán los siguientes apartados:

- 1) *Metal y valor*. Material con el que se ha hecho la moneda. En la mayoría de ocasiones se trata de bronce, cobre, plata u oro, simplificado con las abreviaciones

científicas AE, Cu, Ag y Au. En el caso del valor nos referimos a su equivalencia dentro del sistema monetario, si se trata de un divisor o múltiplo de una moneda en concreto a la que denominamos «unidad» dentro de dicho sistema.

- 2) *Ceca*. Lugar donde se acuñó una moneda.
- 3) *Cronología*. Años en los que se llevó a cabo la tirada de una moneda.
- 4) *Descripción del anverso*. Esta es la cara principal de la moneda y en ella suele aparecer la identidad de la autoridad que se encargó de respaldar la acuñación. En este apartado diferenciaremos entre «tipo» y «leyenda». En el caso del tipo hablamos de la imagen o imágenes que aparecen en la moneda. Pueden ser divinidades, retratos, alegorías, acontecimientos históricos, etc. Respecto a las leyendas es todo lo que va escrito en una moneda. Cuando no aparece ningún texto se dice que es «anepígrafa».
- 5) *Descripción del reverso*. Se trata de la cara secundaria que suele estar relacionada con la información aportada en el anverso. También diferenciaremos entre tipo y leyenda.
- 6) *Referencia*. En este apartado se indica de dónde se ha sacado la información de la moneda.
- 7) *Observaciones*. Aquí se dará información extra sobre la moneda en aquellos casos que sea necesario.
- 8) *Peso*. Indicamos en gramos el peso real de la moneda. Es una información relevante para determinar el valor de dicha moneda siempre y cuando existiera un peso teórico establecido por la autoridad emisora.
- 9) *Módulo*. La moneda suele tener una forma circular y aquí se mide su diámetro indicado en centímetros.
- 10) *Posición de cuños*. Siguiendo las agujas del reloj (valores del 1-12) se señala la posición del cuño móvil respecto al fijo. Durante el proceso de acuñación se coloca el cospel (disco metálico en blanco) entre dos cuños que son golpeados con un martillo. El resultado de este proceso es la moneda en sí, cuyas impresiones pueden salir en diferente ángulo dependiendo de si estos cuños se movieron antes de ser prensados.
- 11) *Difusión*. Alcance de la moneda teniendo en cuenta la tirada, número de especímenes conocidos (algunos en colecciones privadas) y los lugares en los que se han hallado. Se indicará el número de monedas existentes con la misma referencia.

12) *Imágenes del anverso y reverso*. Fotografías de ambas caras de las monedas.

13) *Fuente*. Lugar de origen de dónde se han extraído las fotografías de las monedas: museos, colecciones, subastas, repositorios en línea, etc.

He decidido usar una nomenclatura sencilla para identificar cada una de las fichas numismáticas presentes en el apartado «ANEXOS»: *ful* (FULVIA), *oct* (OCTAVIA), *cle* (CLEOPATRA) y *mis* (MISCELÁNEA). Cuando hable de ellas en el texto aparecerán en cursiva e irán seguidas de un guion (-) y el número asignado (por ejemplo: *ful-1*). Las monedas con la nomenclatura *mis* son aquellas que no se pueden identificar con ninguna de las tres mujeres que aquí abordamos y cumplirán otras funciones dentro del análisis numismático. Fulvia, Octavia y Cleopatra tienen cada una su propio bloque en este trabajo (puntos 6, 7 y 8) donde se compararán las leyendas, tipos y circulación de cada una de las monedas que se les atribuyen por ser ellas las protagonistas o emisoras.

Pasando ahora más a fondo a la cuestión metodológica hay que hacer varias consideraciones. Este trabajo se cimienta en la Iconografía, definida por la Real Academia Española como «conjunto de imágenes, retratos o representaciones plásticas, especialmente de un mismo tema o con características comunes». Para los historiadores y arqueólogos tiene un valor inestimable, pues aporta una serie de datos a la hora de llevar cabo estudios históricos. Por tanto, es vital el uso de la Iconografía e Iconología (estudio del valor simbólico de las imágenes) a la hora de abordar un estudio y análisis numismático, pues el mundo antiguo estuvo dominado por la propaganda del poder político y religioso donde las imágenes valían más que mil palabras (MORENO PULIDO 2007: 180).

El arte y la escritura se postulan como los medios de comunicación más significativos del ser humano. La imagen podría considerarse como un lenguaje propio, pues tiene sus normas y códigos interpretativos que dependen de la sociedad, el artista y el sistema de valores del momento (MORENO PULIDO 2007: 182). Para proceder al análisis de una imagen es necesario admitirla como portadora de más de un significado no siempre evidente por el observador: la imagen es polisémica. Realizar un análisis como se va a hacer en este trabajo comporta el riesgo de proyectar nuestras convenciones actuales sobre las pasadas. Es imprescindible tener presentes las circunstancias históricas en las que surge una imagen, tipo de soporte utilizado (la moneda en nuestro caso) y como esto condiciona la difusión (SALCEDO GARCÉS 1999: 91). Hay que hacerse preguntas, en ocasiones muy básicas, a la hora de abordar el análisis de las imágenes en las monedas. Como ejemplo de este trabajo, ¿por qué aparece representado un león en el reverso de *ful-1* y no cualquier otro animal? ¿Se trata de una alegoría, de una divinidad o simplemente del animal tal y como aparece? Se pueden sacar

diversas conclusiones al respecto, pues se trata, en muchas ocasiones, de un ejercicio de interpretación que tiene que sustentarse con otra información aportada por el mismo soporte, otros distintos o incluso las fuentes escritas. Es decir, hay que adentrarse en cuestiones plenamente arqueológicas e históricas.

Por su parte, y volviendo a los términos ya mencionados, la Iconografía estudiará el reconocimiento de la imagen, mientras que la Iconología se basará en la comprensión del mismo. Para este trabajo será más útil la Iconografía, que nos permitirá describir los retratos e imágenes presentes en los anversos y reversos de las monedas que, junto a las inscripciones monetales conforman un conjunto numismático con un significado propio y coyuntural. Durante el Renacimiento se empezará a utilizar el término, indicando la función de la Iconografía; estudiar y caracterizar las colecciones de retratos de personajes insignes, mediante la descripción y clasificación de los diseños del vestido y el peinado, así como de los estilos arquitectónicos representados en estos retratos (MORENO PULIDO 2007: 183). El caso del *Promptuarium*, mencionado en la introducción de este trabajo y presente en la portada, es resultado de este tratamiento de los iconos provenientes del mundo antiguo. La Iconografía tiene su cabida dentro de la arqueología, pues nos permite una aproximación ideológica, política, económica, religiosa, etc., de las sociedades de la Antigüedad (MORENO PULIDO 2007: 201). La imagen como tal no es un instrumento de uso exclusivo del historiador del arte, es un documento que puede ser leído y analizado para la comprensión de la historia del ser humano. Debo destacar la división planteada por Fabiola Salcedo Garcés a la hora de analizar una imagen, separando en diversos estratos (primario, secundario, terciario etc.) que en conjunto representan una unidad simbólica haciendo una alusión directa a algo concreto que es reconocido por el espectador, receptor del mensaje. Como ejemplo, volvemos al león del reverso de *ful-1*, teniendo en cuenta todo lo que aparece en ambas caras de la moneda, tipos y leyendas:

León (Tipo reverso)	Lugdunum (Leyenda reverso)	Fulvia como Victoria (Tipo anverso)	Animal + ciudad + mujer	Galia Comata, Fulvia o ¿ambas?
primario	secundario	terciario	UNIDAD SIMBÓLICA	ALUSIÓN DIRECTA
ESTRATOS				

Tabla 1. En esta tabla se puede observar la división por estratos simbólicos propuesta por Fabiola Salcedo Garcés y aplicada a un ejemplo de mi trabajo. En el caso de la moneda hablamos de un solo soporte, pero con información proveniente de la inscripción en latín y de las imágenes que además se encuentran en distintas caras de la misma moneda. La alusión se deduce del origen etimológico de Comata y Fulvia; los adjetivos *fulvus* (leonado) y *comatus* (melenudo). Es decir, encontramos la información que nos falta para la interpretación en el estudio de la lingüística (Elaboración propia).

La producción bibliográfica específica sobre la temática que aquí tratamos no es tan amplia como pueda parecer por la notoriedad de sus protagonistas. Sobre todo, y como es evidente, a la hora de aunar a las tres esposas de Marco Antonio en un solo trabajo comparativo, teniendo en cuenta el soporte de la numismática. En el terreno hispano no encontramos muchos trabajos al respecto, la mayoría de autores y autoras provienen del mundo anglosajón. Por otro lado, este trabajo consta de un apartado biográfico y otro de análisis iconográfico, por lo que el tipo de fuentes consultadas va a ser muy distinto dependiendo del punto del trabajo en el que nos encontremos. En el caso de las biografías contamos con las fuentes clásicas y con trabajos más recientes basados en dichas fuentes. Mi acercamiento ha sido a través de fuentes secundarias elaboradas en el siglo XX y XXI, basadas en estos autores clásicos, aunque ha sido necesario puntualizar y citar en algunas ocasiones directamente algunas afirmaciones realizadas en las fuentes originales. Tomar como punto de partida obras más recientes me ha permitido centrarme en la lectura de otros artículos para otros apartados de este trabajo. También hay que destacar que estos autores clásicos fueron muy críticos con Marco Antonio y sus esposas, sobre todo Fulvia y Cleopatra, por lo que la visión que nos ha llegado es sesgada, aunque es cierto que es la más cercana en el tiempo a los acontecimientos. Entre estos autores tenemos a Cicerón con sus *Filípicas*, el círculo de Mecenas (Virgilio, Horacio, Propercio y Ovidio) proclive a Augusto, Plutarco que escribió sobre la vida de Antonio en *Vidas Paralelas*, Josefo en su *Historia de la guerra judía*, Apiano y Dion Casio con sus respectivas obras sobre *Historia romana*, entre otros. Cabe destacar las memorias de Augusto inscritas en la entrada de su mausoleo, conocidas como «*Res Gestae Divi Augusti*», las cosas hechas por el divino Augusto. En cuanto a los trabajos biográficos recientes y más destacables a mi parecer tenemos: Günther Hölbl con *A History of the Ptolemaic Empire*, Eleanor Huzar con *Mark Antony: A Biography*, Duane Roller con *Cleopatra: A Biography*, Christoph Schäfer con *Cleopatra* o Celia Schultz con *Fulvia: Playing for Power at the End of the Roman Republic*, entre otros. En el caso de Octavia, por ejemplo, ha sido necesario recurrir a artículos y referencias en otras obras para poder abordar un análisis histórico de su vida.

Para la elaboración del análisis numismático se han tenido en cuenta los numerosos trabajos llevados a cabo a lo largo del siglo XX y XXI basados en el estudio de las monedas que aquí vamos a tratar. Partimos de la base establecida por las grandes obras de Ioannis Svoronos, *Ta Nomismata tou Kratous ton Ptolemaion* y el primer volumen de RPC elaborado por Andrew Burnett, Michel Amandry y Pere Pau Ripollès, *Roman Provincial Coinage. Vol. 1 From the death of Caesar to the death of Vitellius (44 BC–AD 69)*. Ambas nos permiten un primer acercamiento a la moneda ptolemaica y tardorrepública. Con estos pilares, debemos

añadir cualquier estudio referente a las monedas que tratamos, como por ejemplo los múltiples análisis llevados a cabo por Luis Amela Valverde sobre series monetarias de Marco Antonio o los trabajos de Tais Pagoto Bélo donde compara a Fulvia y Octavia a través de las monedas.

Para escoger artículos útiles en el análisis numismático no solo me he ceñido a las protagonistas del mismo. Si una característica especial tiene la moneda es su versatilidad, la reutilización de tipos a lo largo del tiempo que dotan de significado a las acuñaciones, así como el abandono o reaparición de modelos numismáticos. Es por ello que se han escogido artículos que tratan sobre el origen de un símbolo, de un tipo de acuñación, de una ceca, etc. Estos son necesarios para poder hacer una lectura adecuada de las monedas que aquí vamos a tratar. También es necesario recurrir a bibliografía referente al estudio de género enfocado en el mundo antiguo, concretamente en la sociedad romana y griega. Finalmente, se dejan algunas referencias bibliográficas usadas en este TFM y que nos permiten ver, en términos generales, el estado de la cuestión que vamos a tratar:

AMELA VALVERDE, L. (2018): Tetradracmas de Cleopatra y Marco Antonio (RPC I 4094-4096 = HGC 9 1361 = MCALEE 174-176). *Anuari de Filologia. Antiqua et Mediaevalia* 8: 47-65.

BÉLO, T. P. (2021): Fulvia and Octavia: the female warrior's and the matron's coins. *Florentia Iriberitana* 32: 15-45. <https://doi.org/10.30827/floril.v32i.22240>

BÉLO, T. P. (2023): Fulvia, Livia and Agrippina the Elder: coins to war, coins to prosper and coins to honour. En Druille, P. y Pérez, L. (eds.): *Libertad, opresión y confinamiento: del mundo antiguo a nuestros días: 79-98*. Santa Rosa: Editorial de la Universidad Nacional de La Pampa.

DOMÍNGUEZ ARRANZ, M. A. y PUYADAS RUPÉREZ, V. (2016): De la investigación al discurso sobre la moneda: la legitimación de los reyes y reinas lágidas a través de las acuñaciones. En Grañeda Miñón, P. (ed.): *Patrimonio numismático y museos: actas XV Congreso Nacional de Numismática. Madrid, 28-30 de octubre de 2014*: 811-824. Madrid: Museo Casa de la Moneda.

OLIVIER, J. y AUMAÎTRE, H. (2017): Antoine, Cléopâtre et le Levant. Le témoignage des monnaies. En Bricault, L., Burnett, A., Drost, V. y Suspène, A. (eds.): *Rome et les provinces: Monnayage et histoire: Mélanges offerts à Michel Amandry*: 105-122. Bordeaux: Ausonius.

WOODS, D. (2019): Fulvia and the lion. *Revue belge de numismatique et de sigillographie* 165: 252-258.

WOYTEK, B. (2014): Heads and Busts on Roman Coins. Some Remarks on the Morphology of Numismatic Portraiture. *Revue Numismatique* 171: 45-71.

4. CONTEXTO HISTÓRICO GENERAL

4.1. La República romana en crisis

La República fue un modelo muy exitoso que se estableció con fuerza en los años posteriores a la abolición de la monarquía en el 509 a. C. En los tres siglos siguientes, Roma conquistó la Península Itálica sometiendo y unificando a los pueblos del entorno entre los que destacó la alianza conocida como Liga latina. También se sometieron a las polis griegas del sur de Italia y se lanzaron a la mar con el objetivo de ampliar sus dominios por algunas regiones del Mediterráneo, dando inicio a su rivalidad con Cartago. Durante el último siglo del milenio, la República tuvo que afrontar varias crisis que se sucedieron en el tiempo hasta provocar su caída. Entre el 133 y 31 a. C., Roma sufrió, al menos, once grandes revueltas de violencia civil que provocaron guerras internas (ALSTON 2015: 5). La República, como modelo, había integrado estrechamente la vida social y política de los romanos, por lo que los conflictos políticos tenían una gran repercusión en todos los ámbitos de la vida cotidiana. Los conflictos sociales y las guerras civiles se establecieron como telón de fondo de un cambio gradual en la forma política al sustituirse el sistema de república por la aparente deriva monárquica² de César y finalmente se consolidó el nuevo ordenamiento a través del Principado de Augusto (PINA POLO 1999: 15).

El «siglo de la violencia» tuvo su apertura en el 133 a. C., con el asesinato de Tiberio Sempronio Graco, tribuno de la plebe, y llegó a su cénit con el asesinato de Julio César en el *idus* de marzo del 44 a. C. (ALSTON 2015: 32). Ambos asesinatos son una muestra de cómo era la política romana por aquel entonces y el caso de César marcaría un punto de inflexión en el devenir de la República, donde los últimos defensores de dicho sistema y autores del magnicidio serían perseguidos por los miembros del Segundo Triunvirato. Marco Antonio comenzaría a ser conocido como «el Triunviro» al ser uno de los partícipes de esta coalición, convirtiéndose en uno de los personajes más poderosos del momento. Su segunda esposa, Fulvia, y su tercera, Octavia, vivirían en este tiempo tan revuelto siendo testigos del deterioro y caída del sistema republicano que había tenido un recorrido de cinco siglos en la historia de Roma. En general, las mujeres de la élite romana experimentaron cambios en su *status* en estos tiempos tan revueltos. Participaban más activamente en la esfera pública, sobre todo a la hora de hacerse cargo de organizar festejos privados donde participaban otras familias pudientes. Su

² César nunca llegó a ser rey, pero la deriva autocrática de su gobierno y su afianzamiento en el poder parecía indicar que pretendía establecer un régimen monárquico. Este fue uno de los motivos por los que fue asesinado. El cargo que desempeñó César en aquel entonces fue el de dictador y antes de su muerte había sido designado como *dictator perpetuo* (febrero 44 a. C.).

papel como gestoras de las finanzas económicas del marido y del hogar (u hogares en algunos casos) llegó a ser de gran relevancia en aquellas ocasiones en las que el marido estaba ausente (BRENNAN 2012: 359). Algunas esposas se convirtieron en agentes políticos que defendían los intereses del marido cuando estos estaban fuera de Roma, algo común si hablamos de hombres con cargos políticos o militares que viajaban frecuentemente. Estas mujeres se volcaban en la gestión, cuidado de los hijos y compartían las mismas preocupaciones que sus cónyuges. Por tanto, ejercían con una *materna auctoritas* como mujeres respetables cuya función iba más allá de extender los roles domésticos al terreno político al convertirse en representantes muy influyentes de sus maridos (BRENNAN 2012: 361). Ahora vamos a introducir a nuestros protagonistas a través de sus vidas, haciendo un recorrido histórico por las últimas décadas del sistema que dio paso al *Imperium*: la *Res publica*.

4.1.1. Marco Antonio el Triunviro

Marco Antonio nació el 14 de enero del año 83 a. C., y su familia pertenecía a un antiguo linaje de alta distinción en la aristocracia romana; la *gens Antonia*. Se esperaban grandes cosas de él, pues antepasados suyos habían sido importantes miembros y partícipes de la política republicana o habían destacado por sus triunfos militares. Su padre era Marco Antonio Crético y su madre Julia³. Su abuelo fue Marco Antonio el Orador, distinguido en la política romana por sus habilidades comunicativas. Fue asesinado por los partidarios de Cayo Mario hacia el 87 a. C. Todos los «Marco Antonio» gozaban de un apodo, aunque en el caso del padre de nuestro protagonista se lo ganó por un hecho deshonroso. El padre de Antonio murió en Creta en el 71 a. C., de ahí su póstumo *cognomen* «Crético». Se trataba de un añadido irónico debido a que fue un incompetente a la hora de frenar la piratería en esa zona del mar Egeo, fracasando estrepitosamente, cuestión por la que había sido enviado por el Senado (HUZAR 1978: 16). Siendo aún muy joven, Marco Antonio había quedado huérfano de padre y el legado de su linaje había quedado manchado. Perdió su figura paterna y Julia cuidaría de él junto a sus otros dos hermanos; Lucio Antonio y Cayo Antonio, así como su única hermana, Antonia. Marco tuvo como referentes a su tío Cayo Antonio Híbrida y a su padrastro, Publio Cornelio Léntulo Sura⁴ (HUZAR 1978: 17). Entre los amigos que forjó durante su juventud destacaron Cayo Escribonio Curio y Publio Clodio Pulcro, ambos llegarían a ser esposos de Fulvia, segunda esposa de Antonio. Hasta el 58 a. C., la vida de Marco Antonio fue un completo desastre; estuvo envuelto

³ Existía un rasgo de parentesco entre Julia y Cayo Julio César, ambos pertenecían a la *gens Julia* y eran primos terceros.

⁴ Julia se casó en segundas nupcias con Léntulo en el año 71 a. C., siendo ejecutado tras participar en la conjura de Catilina en el 63 a. C. (PUYADAS RUPÉREZ 2022: 48). Marco Antonio comenzaría su enemistad con Cicerón tras que este le negara tener acceso a los restos de su difunto padrastro.

en disputas y escándalos públicos, siendo conocido por su adicción al juego y las mujeres. Es en este momento de «rebeldía» cuando tendría relación con Fadia⁵, hija de un liberto, con la que engendraría dos hijos que él mismo reconocería como propios (HUZAR 1985: 97). Huyendo de las deudas, marchó a Grecia donde aprendió sobre oratoria de estilo «asiático». Durante su estancia sería requerido por Aulo Gabinio, cónsul enviado a Siria, para reafirmar el dominio romano en este lugar y confrontar al rey de Judea, Aristóbulo II. Antonio, con 25 años de edad, comenzaba su carrera militar más tarde que otros jóvenes de su casta (HUZAR 1978: 27).

En su bautismo de fuego demostró su capacidad de liderazgo al asediar Alexandrium, una ciudad fortificada situada al noreste de Jerusalén. Capturó al rey Aristóbulo II, que fue apresado y enviado a Roma. Tras este éxito, Aulo Gabinio decidió prestar ayuda a Ptolomeo XII, rey egipcio, tras un posible soborno de 10.000 talentos. Ptolomeo quería recuperar su trono, pues había sido usurpado por su propia hija, Berenice IV. Marco Antonio marchó a Pelusio, ciudad que tomó respetando la vida de sus ciudadanos pese a la sed de venganza de Ptolomeo XII. El camino a Alejandría estaba allanado. Allí se enfrentaría a Berenice consiguiendo una gran victoria al realizar un ataque sorpresa, siendo premiado posteriormente por su astucia (HUZAR 1978: 31). Era el año 55 a. C., y Ptolomeo XII había vuelto al trono ejecutando como castigo a su propia hija Berenice IV. Tras esta aventura en el Este, Antonio se unió a Julio César en sus campañas militares por Europa. Se desconoce cuáles fueron los servicios prestados por Antonio entre el 53-52 a. C., pero esta colaboración sería determinante en su vida (HUZAR 1978: 35). Seguramente se ganó el respeto de César al servirle como *legatus* en las campañas de Britania y las Galias. Antonio volvió a Roma en el 53 a. C., para ser elegido como cuestor, ocupándose de las finanzas públicas, subiendo los primeros escalones del *cursus honorum*. Sería en estos instantes cuando contrajo su primer matrimonio con su prima, Antonia. Este enlace le convenía para el desarrollo de su carrera política (HUZAR 1985: 98). Realmente, Antonio se encontraba en Roma como un agente de César y tras la muerte de la esposa de Pompeyo e hija de César, Julia, el «informal»⁶ triunvirato parecía tambalearse. La muerte de Marco Licinio Craso en el 53 a. C., en Partia, dejaba todo dispuesto para una guerra civil. Antonio rivalizaría en Roma con su antiguo colega de la juventud Clodio, que parecía estar al

⁵ Fadia era hija de Quinto Fadio Gallo, liberto. Esta relación no le convenía a Antonio por lo que muchos historiadores indican que el matrimonio entre ambos fue improbable. Cicerón usaría esta relación de Antonio con una mujer de origen humilde para atacarle personalmente (Cic. *Phil.* 13.23).

⁶ El Primer Triunvirato nunca tuvo un *status* oficial pues se trataba de una alianza informal. Dicha denominación es un constructo moderno y se inspira en el posterior y legítimo triunvirato de Octaviano, Antonio y Lépido (PINA POLO 1999: 177).

servicio de Pompeyo con sus violentas bandas que atentaban por toda Roma. Es posible que Antonio tuviera un romance con Fulvia, esposa de Clodio en ese momento, y eso agravará de algún modo la enemistad. Clodio sería asesinado por Milo y su banda, otros agitadores, y Antonio al ver la popularidad del muerto cambiaría su postura (HUZAR 1978: 38). Tras esto, Marco Antonio volvería con César, que se encontraba en las Galias, para participar en el asedio de Alesia en el 52 a. C. Tras varios ataques e intentos de los galos para romper el asedio, llegó la rendición por parte de Vercingétorix, líder de los rebeldes. Marco Antonio se ganó en esta campaña la aprobación de César y el acceso a nuevas responsabilidades como mano derecha (HUZAR 1978: 41). Las guerras galas estaban por terminar, pues algunas tribus aún resistieron durante dos años más. Antonio volvió a Roma.

Hacia el 50 a. C., Antonio era candidato a tribuno y augur. Alcanzó ambos cargos convirtiéndose en un poderoso activo en Roma para César, pues este necesitaba de apoyos en su lucha contra Pompeyo. El Senado quería que César renunciara a su cargo como procónsul y a su ejército afincado en las Galias. Los apoyos de César fueron expulsados del Senado, entre ellos Antonio, que tuvo que huir disfrazado de esclavo temiendo por su vida. No había marcha atrás; Julio César cruzó el río Rubicón con sus tropas el 11 de enero del año 49 a. C. Se encontró con Antonio en Ariminum⁷ donde este le informó de la situación que había en Roma. La segunda guerra civil de la República romana (49-45 a. C.) daba comienzo con el movimiento de tropas en la Península Itálica. Unos se mostraban favorables a César y otros proclives a Pompeyo (cesarianos y pompeyanos). Julio César pasaría de cruzar un río a surcar un mar, el Adriático, con el objetivo de combatir a Pompeyo en Farsalia, Grecia. La derrota de Pompeyo provocó que este marchara a Egipto creyendo que encontraría refugio, pero halló la muerte por parte de los consejeros de Ptolomeo XIII. Mientras los combates se daban en Egipto, el norte de África e Hispania, Antonio permaneció en Roma como administrador de Italia. Su gestión fue desastrosa llevando a la ciudad a la anarquía. César se apresuró en volver a Roma para recuperar el orden.

Es durante este episodio de incompetencia que Antonio decidió divorciarse de Antonia tras ocho años de matrimonio y con una hija de ambos. Acusó a su esposa de adúltera, pues ella había mantenido una relación con Publio Cornelio Dolabella, yerno de Cicerón, aunque el orador defendió enérgicamente a Dolabella (Cic. *Phil.* 2.99). Además, Antonio también había sido infiel con una actriz y bailarina llamada Volumnia Citeris. Los romanos aceptaban como cargo para el divorcio solo el adulterio de la mujer y no el del marido; un hombre no necesitaba

⁷ Actual Rímini, ubicada en la costa del mar Adriático. En su momento era una ciudad portuaria situada en una encrucijada de caminos conectada con las vías Flaminia, Emilia y Popilia.

de ninguna excusa para divorciarse en Roma (HUZAR 1985: 99). Su casamiento con Fulvia, la que sería su segunda esposa, se dio rápidamente en el 47 a. C., por lo que se especula si estaba planeado por Antonio. Este matrimonio le convenía por el *status* de su nueva esposa y para calmar las aguas tras su pésima gestión de Italia. Tuvo dos hijos con Fulvia, considerados como sus primeros varones legítimos. César consiguió ganar el conflicto contra la facción de los pompeyanos y terminó situándose en el cargo de dictador por tercera vez a su vuelta a Roma hacia finales del 46 a. C. Antonio viviría de primera mano el asesinato de César durante el *idus* de marzo del 44 a. C. Jugaría sus bazas con inteligencia salvando, en primer lugar, su vida y la de sus allegados. Se comportó como un «hombre de estado», consiguiendo aliados y actuando con mesura. El joven Octavio⁸ que se encontraba en Grecia y cuyo tío abuelo era César, volvió a Roma al ser reconocido como hijo adoptivo y heredero del dictador asesinado. Daría comienzo la persecución de los asesinos de Julio César y el conflicto propagandístico entre Marco Antonio y Octaviano por hacerse valer como legítimos herederos.

En diciembre del 44 a. C., Antonio marchó a la Galia Cisalpina para ejercer el gobierno en la zona. La batalla de Mutina contra los asesinos de César uniría a Octaviano y Marco Antonio, que decidirían conformar un triunvirato junto a Lépido (1 de enero del 42 a. C.). Para sellar aún más esta alianza, Claudia, hijastra de Antonio y fruto del primer matrimonio de Fulvia con el difunto Clodio, contrajo matrimonio con Octaviano (HUZAR 1985: 101). Además, se hizo una «limpieza» en Roma de todos aquellos considerados como opositores, incluyendo a Cicerón, enemigo de Antonio y Fulvia, que fue ejecutado. Antonio se fue a las provincias del Este, pues se estaban organizando campañas militares contra los partos. Aquí tendría como amantes a la hetera Glafira y finalmente la reina Cleopatra⁹. Estando ausente, Octaviano decidió poner en marcha el aparato propagandístico, intentando desacreditar a Antonio frente a los veteranos del ejército convenciéndoles de que él era el auténtico sucesor de Cesar. Fulvia y el hermano de Marco Antonio, Lucio, se levantarían contra Octaviano, siendo derrotados tras el asedio de Perugia. Octaviano fue indulgente con la familia de Antonio. Se divorció de Claudia, Fulvia se exilió y Lucio fue enviado a Hispania.

Fulvia murió por enfermedad en el 40 a. C. Antonio no tardó en casarse de nuevo y esto lo hizo como consecuencia del pacto de Brundisium. En este se recogieron las responsabilidades

⁸ Octavio nació bajo el nombre de Cayo Octavio. Se convirtió en hijo adoptivo de César en el 44 a. C., tras la muerte del dictador adoptando el nombre de Cayo Julio César Octaviano, pues su *nomen* se convertía en *cognomen*. Tras el 27 a. C., pasaría a denominarse Cayo Julio César Augusto. Según el año del que hablemos habrá que referirse a él como Octavio, Octaviano o Augusto.

⁹ Se dice que el primer encuentro entre Marco Antonio y Cleopatra fue en el 55 a. C., cuando Antonio y Gabinio restauraron el trono en Egipto en favor de Ptolomeo XII. Sin embargo, lo más probable es que se conocieran cuando Cleopatra estuvo en Roma entre el 45-44 a. C., en la villa de Julio César.

de los triunviros; Antonio volvería al Este a combatir a los partos y se casaría con Octavia la Menor, hermana de Octaviano. Ella sería su tercera esposa y el trato le resultaba ventajoso. Hay que tener en cuenta que ese mismo año Cleopatra dio a luz a mellizos, hijos de Marco Antonio durante el romance que tuvieron durante su estancia en el Este. Sin embargo, Antonio se distanció de Cleopatra durante cuatro años, pues le convenía acercarse a Octaviano. Marcharía a Atenas con su nueva esposa. Octavia dio a luz a dos hijos. Los atenienses comenzaron a venerar a Antonio como Dionisio, deidad muy popular en el Este. Octavia se relacionaría con Atenea Polias (HUZAR 1985: 105). La renovación del triunvirato se daría con el pacto de Tarentum donde Octavia jugó un papel muy importante como mediadora. La relación de los triunviros estaba deteriorada y Antonio marchó de nuevo a seguir con sus campañas contra los partos. Fue la última vez que se vieron, pues Antonio contraería matrimonio con Cleopatra en el 36 a. C. Ningún romano podía casarse con un extranjero, por lo que Octavia seguía siendo legalmente la esposa de Antonio, permaneciendo en su vivienda y cuidando de sus hijos. Mientras tanto, Antonio restauró territorios que habían pertenecido a Egipto en épocas pasadas durante el reinado de Ptolomeo II, como Chipre, Siria, Libia y parte de Cilicia. Cleopatra se convertía en reina de reyes¹⁰. Octaviano acusó a Antonio de ser un extranjero; se había vendido al Este y no reconocía sus raíces. Esta acusación influyó en la percepción que tenían algunos aliados cercanos de Antonio y sobre todo en la población de Occidente, que comenzaba a percibir a Antonio como una amenaza. Además, tal y como indica Josefo, se pensaba que Antonio había sucumbido al amor de Cleopatra y estaba completamente dominado por la pasión (Flav.Jos. *BJ.* 1.359). Octaviano decidió invadir Egipto y la batalla de Accio fue el golpe mortal para Antonio, que terminó suicidándose al comprender que todo estaba perdido. Cleopatra le seguiría ante la deshonra que suponía el posible castigo de Octaviano; ser exhibida con grilletes por las calles de Roma.

Antonio murió a la edad de 52 años el 1 de agosto del año 30 a. C. (HUZAR 1978: 226). Su reputación cayó por los suelos y su memoria fue erradicada tanto en el Este como en el Oeste. El nombre de Antonio fue borrado del *Fasti*¹¹ de Roma y el Senado decretó que nadie volvería a llevar el nombre de Marco Antonio. El hijo de Cicerón fue escogido como cónsul sufecto¹² reemplazando al difunto Antonio en ese puesto y mostrando Octaviano este hecho

¹⁰ Título que aparece en el reverso de *cle-2*; «Cleopatra, reina por encima de los reyes y a sus hijos que son reyes».

¹¹ Se trataba de un listado de grabados en piedra o yeso del nombre de todos los magistrados y cónsules romanos (*Fasti Capitolini y Consulares*). Se utilizó durante época republicana.

¹² Los *consules suffecti* reemplazaban a los cónsules ordinarios si uno de ellos moría en el cargo, renunciaba o era expulsado (PINA POLO 2021: 216). Se trataba de una medida de emergencia, aunque desde la época de César comenzará a usarse este nombramiento de manera recurrente, rompiendo con la tradición republicana.

como la venganza de un hijo por la muerte de su padre (HUZAR 1978: 228). Se trataba de otro episodio propagandístico. Marco Antonio y sus allegados (sobre todo sus esposas) sufrieron una de las mayores campañas de desprestigio del mundo antiguo y si cabe de la Historia. La batalla ideológico-política alcanzó cotas nunca antes vistas y se prolongó en el tiempo tras la muerte del triunviro a través de los autores clásicos. Marco Antonio fue uno de los personajes más relevantes en los últimos años de la República. Destacó como un carismático militar, con una faceta política que no pudo explotar en su totalidad y una vida privada que es conocida por todos, aunque aquellos que nos la cuentan mientan y exageren los acontecimientos. Tuvo varias amantes, cuatro esposas y numerosos hijos y llegó a considerarse descendiente de Heracles y Dionisio (IJALBA PÉREZ 2009: 181), cuestión que abordaremos a la hora de analizar la numismática y que refleja como era su tan criticada conducta de vida. Sin lugar a dudas, se trata de un personaje de gran interés por su influencia, contactos e historia propia y cuyo legado ha trascendido hasta la actualidad.

Figura 1. Árbol genealógico de Marco Antonio; hermanos, matrimonios e hijos (Elaboración propia).

4.1.2. Fulvia Flaca Bambalia

La fecha del nacimiento de Fulvia es discutida, aunque se sabe que nació en la década de los 70 a. C. Debido a que contrajo matrimonio en el año 60 a. C., es posible que naciera en torno al 75 a. C., pues en el mundo romano el matrimonio se daba mayoritariamente cuando la mujer entraba en la adolescencia. Fulvia fue la única hija de Marco Fulvio Bambalio y Sempronia. La *gens Fulvia* provenía de Tusculum¹³ y junto a la *gens Sempronia* tenían una

¹³ Tusculum se situaba en la región interior de origen volcánico de los *Colli Albani* (montes Albinos) a 30 kilómetros de Roma. Muchas familias de esta ciudad tuvieron un papel relevante en la política romana y,

tradición política en Roma (SCHULTZ 2021: 10). Sin embargo, Fulvia nació en un momento de decadencia para estas familias, pues habían perdido *status* tras la época de los Gracos. Se sabe muy poco de cómo fueron sus primeros años, seguramente se estuvo formando a nivel educativo, pues era lo esperable en cualquier familia aristocrática romana¹⁴. Se empieza a dar a conocer a través de su primer matrimonio con Publio Clodio Pulcro, perteneciente a la prominente *gens Claudia* y hermana de Clodia Metelli, una de las mujeres más destacadas en la historia de la República romana.

Clodio era alguien refinado y urbanita que estuvo involucrado en algunos escándalos muy sonados en su momento, como el ocurrido durante la celebración en honor a la diosa Bona Dea¹⁵. Tuvo a su alrededor a dos personajes que serían muy importantes en la vida de Fulvia en un futuro: Cayo Escribonio Curio y Marco Antonio (SCHULTZ 2021: 29). El matrimonio entre Fulvia y Clodio fue feliz, pues se comenta que disfrutaban de la compañía mutua y rara vez se les veía por separado. Tuvieron dos hijos, Claudio y Claudia. Durante su primer matrimonio, Fulvia se comportó como era esperable en una matrona romana, pues aún era joven y no gozaba de experiencia para desenvolverse en los entresijos de la política y las intrigas del momento (SCHULTZ 2021: 39). Y esta cuestión afectó a Fulvia y sobre todo a su marido, que se había granjeado como enemigos a Cicerón y Tito Annio Milón. Contra este último tuvo numerosos conflictos, pues se estaban disputando el dominio de la ciudad de Roma tras la partida de Julio César a las Galias. Bandas callejeras derramaban sangre por las calles y provocaban revueltas. Estos continuos enfrentamientos terminaron por acabar con Clodio, el primer marido de Fulvia, en el año 52 a. C., en las cercanías de Bovillae¹⁶ tras un enfrentamiento entre ambas bandas. La noticia del asesinato de Clodio enfureció a Fulvia que alentó a las masas para tomar venganza contra Milón y en el funeral se incendió la Curia Hostilia¹⁷. Fulvia pasó los siguientes meses guardando luto.

curiosamente Cicerón, famoso orador y enemigo directo de Marco Antonio y Fulvia, viviría durante dos décadas en este lugar, pues había numerosas villas veraniegas destinadas al descanso y recreo de los romanos acaudalados.

¹⁴ Aunque Schultz especula a la hora de hablar de la infancia y adolescencia de Fulvia, le atribuye la formación típica de una joven romana aristócrata; aprender a leer, escribir, danzar y cantar, así como clases de filosofía y retórica impartidas por tutores esclavos especializados en las materias (SCHULTZ 2021: 17).

¹⁵ La diosa Bona Dea estaba relacionada con la fertilidad y una vez al año se llevaba a cabo una ceremonia en su honor en la que solo participaban mujeres. Según se dice, Clodio se disfrazó de mujer para presenciar este acontecimiento, siendo descubierto y provocando un escándalo en toda Roma (PINA POLO 1999: 174).

¹⁶ Bovillae era conocida por ser, antaño, una colonia de Alba Longa. En época romana se situaría como un municipio muy cercano a la propia Roma y lugar floreciente por el transcurso de la Vía Apia como columna vertebral, siendo considerada como una zona suburbana anexa a la propia ciudad. Clodio sería asesinado en una posada de esta ubicación.

¹⁷ Se usó la Curia Hostilia como pira funeraria para el malogrado Clodio. La Curia de Pompeyo la sustituiría como lugar de reuniones de los senadores.

A pesar de todo, la mayoría de viudas de la aristocracia volvían a casarse. Tras guardar un tiempo prudencial para el luto de aproximadamente un año, contrajo matrimonio con Cayo Escribonio Curio en el 52 o a comienzos del 51 a. C. Se trataba de alguien con menor *status* que Clodio y aunque conocemos poco de este matrimonio, que terminaría siendo muy breve, se sabe que tuvieron un hijo. Con el estallido de la Guerra Civil en enero del 49 a. C., Escribonio sirvió en el bando de César, siendo enviado a confrontar a Juba I, rey de los númidas, muriendo en el campo de batalla (SCHULTZ 2021: 60).

Tras la derrota de Pompeyo en Farsalia, Julio César volvió a Roma, que estaba siendo gestionada por Marco Antonio de una manera deficiente. Antonio era un hombre atractivo que se había labrado su reputación en el campo de batalla. Al igual que Escribonio, no era un desconocido para Fulvia, pues pertenecieron al círculo cercano de Clodio años atrás. Debido a las múltiples acusaciones de «vividor» que siempre giraban en torno Antonio, este decidió divorciarse de su prima Antonia y casarse con Fulvia en el 47 a. C. Este matrimonio le era más conveniente, pues ella era una mujer conocida entre los aristócratas y representaba una buena influencia para Antonio. Tuvieron dos hijos; Marco Antonio Antilo y Julio Antonio Crético. Durante este matrimonio, Fulvia mostraría su madurez política. En primer lugar, ambos tuvieron que afrontar los días posteriores al asesinato de Julio César, que fueron de completa incertidumbre, y dónde Antonio, como sucesor natural de César, corría peligro. La llegada del joven Octavio a Roma no haría más que complicar las cosas. Además, los asesinos de César se replegaban y Antonio estaba en el ojo del huracán por no ajusticiarlos. Aunque las mujeres romanas no solían acompañar a sus maridos en las campañas militares, Fulvia sería una excepción e iría junto Antonio a Brundisium¹⁸ para organizar las tropas y marchar contra Décimo Junio Bruto en el que sería conocido como asedio de Mutina. Fulvia volvería a Roma y junto a Julia, madre de Antonio, debería defender a su marido de los virulentos discursos de Cicerón en el Senado.

Cicerón vertería en sus discursos multitud de ataques contra Antonio y Fulvia. Es curioso porque hasta él mismo cae en contradicciones a la hora de atacarlos. Mientras que menciona el comportamiento irreprochable de Fulvia como una matrona romana buena y decente (Cic. *Phil.* 3.16), destaca las tendencias manipuladoras hacia una sola persona, su marido, al que domina a su antojo, llevándolo hacia la muerte como Clodio y Escribonio (Cic. *Phil.* 2.11). Entra en la vida privada de ambos, acusando a Antonio de tener varios amantes,

¹⁸ En este lugar hubo un importante puerto que fue testigo de diversos acontecimientos en los últimos compases del periodo republicano como el asedio acometido por Julio César contra Pompeyo en el 49 a. C., o el acuerdo conocido como «la paz de Brundisium» entre los tres miembros del Segundo Triunvirato en el 40 a. C.

cuando esto era algo bastante común por parte de los hombres romanos, e incluso Fulvia era ciertamente indulgente en ese sentido, pues según se comenta era concedora de este hecho. Acusaciones más graves trataban sobre corrupción estatal en las que Fulvia sería la cabecilla y sobornos que involucraban a Antonio y sus seguidores (SCHULTZ 2021: 86). En definitiva, Cicerón consideraba a Fulvia una amenaza para Roma.

Haciendo un breve paréntesis, se viviría, en estos momentos, un episodio curioso relacionado con una recaudación de impuestos hacia mujeres ricas. Fulvia no atendería a las aristócratas que fueron a la puerta de su casa solicitando ayuda, pues ella era esposa del hombre con mayor *status* político del momento, Marco Antonio. Esto se debe al rencor que sentía Fulvia porque ellas la habían dejado de lado en los años anteriores. La consideraban una aristócrata de segundo nivel por la decadencia de su *gens* (SCHULTZ 2021: 90). Octavia también estaría presente en este episodio. Ella sí prestaría ayuda a las mujeres acaudaladas, consiguiendo, con la ayuda de otras influyentes romanas, que de las más de mil sancionadas con el impuesto solo cuatrocientas tuvieran que abonarlo.

Tras acabar con los asesinos de César, Marco Antonio fue mandado a las provincias del Este, para recaudar impuestos, donde además tendría un romance con la hetera Glafira. Su hermano, Lucio, se quedó en Roma y junto a Fulvia defenderían los intereses familiares y de Antonio. Estallaría un conflicto contra Octaviano, la guerra de Perusia (SCHULTZ 2021: 96), debido a que los veteranos de César tenían una disputa en el reparto de tierras. Fulvia y Lucio tomarían partido en esta guerra. Mientras Lucio fue asediado en Perusia, Fulvia buscó apoyos que tomarán partido por su marido. Fulvia sería muy visible durante este conflicto, se encargaría de parte del reclutamiento y se ganaría un gran rechazo por parte de Octaviano. Perusia cayó y Octaviano castigó a los rebeldes, sobre todo a los ciudadanos de dicho lugar que fueron pasados a cuchillo. Fulvia, destinada al exilio, y Julia marcharon a Grecia, donde se reunieron con Antonio. Al tiempo, Antonio partió para reunirse con Octaviano en Italia. Fulvia, que estaba en Sicilia (entre Corinto y Acaya), enfermó repentinamente y falleció. Era el año 40 a. C.

Fulvia fue un personaje relevante por sus conexiones sociales, independencia e iniciativa, pues es difícil discernir si estuvo al servicio de su marido o si incluso llegó a ejercer poder a través de él. Las fuentes, en su mayoría proclives a Octaviano, la describen como una mujer calculadora, despiadada y vengativa. Sin embargo, una lectura más mesurada dejando de lado la propaganda, nos dejan entrever a una mujer que defendía su linaje, caído en desgracia, y servía a su marido recurriendo a la habilidad política ganada a través de la experiencia.

Figura 2. Árbol genealógico de Fulvia; matrimonios e hijos (Elaboración propia).

4.1.3. Octavia la Menor

Octavia la Menor nació en una fecha no determinada de la década de los 60 a. C., algunos señalan que fue en el año 69, mientras que otros sostienen el año 64 como fecha de nacimiento. Era hija de Cayo Octavio Turino y Atia¹⁹, sobrina de Julio César. Octavia era la única hermana de Octavio, quien también fue hijo adoptivo de César y primer emperador de Roma. El nombre lo heredaron de su padre, en el caso de las mujeres romanas se establecía el nombre del padre en su forma femenina y el apelativo *minor* hacía referencia a que ya había otra Octavia mayor que ella, *maior*, que provenía del mismo padre, pero de diferente madre por lo que se trataba de una hermanastra. Creció bajo el mal nombrado Primer Triunvirato de Cneo Pompeyo Magno, Cayo Julio César y Marco Licinio Craso. Contraería matrimonio con su primer marido, Cayo Claudio Marcelo, hacia el año 50 a. C. Octavia jugaría un papel dual, mostrando lealtad hacia su marido y hacia su familia, pues Marcelo fue enemigo de Julio César y aliado de Pompeyo. Octavia ejercería en esta situación su faceta reconciliadora, pues como veremos más adelante, siempre cumplió una función política como intermediadora en conflictos que implicaban a sus maridos y familiares. Consiguió que su tío, Julio César, y su marido, Claudio Marcelo, hicieran las paces. Tendría tres hijos con Marcelo. Uno de ellos, Marco Claudio Marcelo (42-23 a. C.) tenía un futuro prometedor e incluso Augusto, ya en época imperial, depositó en él las esperanzas para el futuro dinástico del Imperio. Sin embargo, falleció de manera prematura a los 20 años de edad, dejando a Octavia completamente desolada ante tan duro golpe (GARCÍA VIVAS 2013: 44).

¹⁹ Atia fue una matrona romana casada con Cayo Octavio Turino. Enviudó cuando sus hijos eran aún muy pequeños, casándose de nuevo con Lucio Marcio Filippo, padrastro de Octavio y Octavia la Menor. Atia tenía un fuerte carácter y cumplió un papel fundamental en la educación de sus hijos (FAJARDO ALONSO 2022: 55).

Hacia el 40 a. C., tanto Fulvia, esposa de Marco Antonio, como Claudio Marcelo, esposo de Octavia, habían fallecido. Para calmar la rivalidad entre Octaviano y Marco Antonio, se acordó un matrimonio en Brundisium entre Octavia y Antonio. Esto representaba la paz y reconciliación para los romanos. Octavia se establecía como puente entre ambos, cumpliría una función diplomática entre su marido y su familia de origen (MOORE 2021: 378). Su matrimonio con Marco Antonio acercó a Octavia a las provincias orientales, pues el triunviro llevaría a cabo diversas salidas fuera de Roma debido a sus nuevas responsabilidades. Ambos llegarían a establecerse en Atenas entre el 39 y 38 a. C. El matrimonio, según indican las fuentes, vivió felizmente, pues fue una época de bonanza para Antonio que se mostraría a los atenienses como un filoheleno y organizaría unos juegos para celebrar las primeras victorias contra los partos (Plut. *Ant.* 33.6-7). Octavia volvería a interceder entre Octaviano y Antonio en la reunión de Tarentum en el 37 a. C., donde Antonio conseguiría más tropas para las campañas del Este. Esta mediación se debió a su experiencia y perspicacia y no tanto a esa bondad por la que se le caracterizaba. Se convirtió en una mujer tenaz que sabía cómo tratar los temas delicados relacionados con la política. Octavia volvió a Roma, mientras que Antonio marchó al Este a emprender su campaña contra los partos. Sería la última vez que se verían; la relación se deterioró por la distancia y Cleopatra haría el resto. El divorcio se dio de manera oficial en el 32 a. C., y tras la batalla de Accio, la derrota y suicidios de Marco Antonio y Cleopatra dieron por finalizados los conflictos del Segundo Triunvirato. Octaviano entró triunfal a Roma portando a los huérfanos de Cleopatra encadenados. Se los entregó a su hermana, que también estaba haciéndose cargo de los hijos de Antonio con Fulvia (Plut. *Ant.* 87.1-3).

Octavia tendría a su alrededor diversas mujeres relevantes que representarían roles muy distintos. Vio de primera mano el ascenso de Fulvia, que contrajo matrimonio de manera consecutiva con aliados de Julio César y coqueteaba con el poder. Tuvo contacto con las mujeres de la élite de por aquel entonces como Servilia, la amante de Julio César, Aurelia, madre de Julio César, o Terencia, esposa de Cicerón.

Se trata de una mujer no muy abordada por la historiografía, de las menos estudiadas dentro del periodo tardorrepblicano. Esto se debe a la imagen que se ha transmitido de ella como una excelente mujer romana sin esos grises que caracterizan a Fulvia y Cleopatra y son tan atractivos para historiadores y el público general. Nunca cometió adulterio, era una esposa leal y no estuvo envuelta en tramas de envenenamiento y asesinato. Destacó por su bondad y por estar siempre en el lado vencedor durante los diversos conflictos que hubo en la Roma de transición, donde el guerracivilismo era cotidiano. El modelo de Octavia sería replicado por las

esposas romanas de los futuros emperadores, pues ratificó las bases que representaban a la matrona romana.

El gran logro de Octavia fue entrar en la vida pública romana pero no en la cívica (MOORE 2021: 375). Esto lo consiguió junto a su cuñada, Livia, pues ambas se convirtieron en benefactoras y ejercieron el patronazgo gracias a sus vínculos con Augusto. Tuvieron derecho a controlar sus finanzas y gastar el dinero como vieran oportuno (BÉLO 2021a: 30). Ya durante su matrimonio con Marco Antonio pudo acceder a nuevos espacios de representación donde las mujeres no habían tenido cabida como serían las monedas. Posteriormente, se construirían estatuas que serían exhibidas al público y se construyó un pórtico en el Campo de Marte²⁰. Durante su segundo matrimonio con Marco Antonio entró en contacto con las provincias romanas del Este, ligadas al mundo helenístico. Lo griego y lo romano tenían una relación complicada, pues a pesar de que los romanos admiraban el arte, filosofía y literatura romana estaban en contra de su moral y señalaban la decadencia del mundo helenístico en general. El papel de las mujeres en el Este era más relevante y en dinastías como la ptolemaica o seléucida cumplirían un rol de contrapartida frente al poder masculino e incluso accediendo al poder en determinadas circunstancias (MOORE 2021: 376).

En cierta manera, Octavia combinaría con éxito la figura de la «mujer en el poder» del mundo helenístico con los valores romanos de maternidad y devoción hacia la familia. Sus últimos años ya con su hermano como *princeps* con el título de Augusto fueron desastrosos pues no pudo sobreponerse del fallecimiento de su primer hijo varón fruto de su primer matrimonio, Marco Claudio Marcelo. Se retiraría de la vida pública y fallecería en el año 11 a. C.

Figura 3. Árbol genealógico de Octavia la Menor; hermanos, matrimonios e hijos (Elaboración propia).

²⁰ Se desconoce si Octavia estuvo implicada directamente en la construcción del pórtico con su nombre en el Campo de Marte, pero es destacable que se le diera el nombre de una mujer a un espacio público en los primeros años del Principado (DOMÍNGUEZ ARRANZ 2017: 110).

4.2. Egipto y el final de la dinastía ptolemaica

La dinastía ptolemaica o también conocida como lágida²¹ reinó en Egipto a lo largo de tres siglos, desde la muerte de Alejandro Magno hasta la de Cleopatra VII (323-30 a. C.). Sus orígenes son relevantes para comprender el linaje de Cleopatra VII Filópator; lo que se esperaba de ella, cuál era su ascendencia²² y cómo debía actuar ante la amenaza de enemigos extranjeros que querían apoderarse de Egipto. Su padre era Ptolomeo XII Neo Dionisio. Este llevaba el nombre del fundador de la dinastía del cual daremos algunos detalles.

La dinastía aqueménida gobernó sobre el Imperio persa y Egipto durante el 550 y 331 a. C. Alejandro Magno fue el responsable de conquistar Egipto tras la victoria de Issos en el 333 y Tiro en el 332 contra Darío III Codomano. Para mantener el orden en esta región era fundamental establecer una dinastía monárquica representada en la figura de un faraón. Alejandro controlaba un vasto Imperio en el Mediterráneo oriental que era considerado como una entidad completa desde el punto de vista económico y político. Fundó Alejandría en el 331 a. C., cerca de la ubicación del asentamiento egipcio de Rhakotis. Esta ciudad se convirtió en el puerto de entrada y salida de Egipto en el mundo Mediterráneo, aumentando las relaciones con pueblos exteriores (HÖLBL 2001: 10). Ante la inmensidad del Imperio y a pesar de que Alejandro había sido nombrado faraón²³, Egipto sería gobernado por hombres de confianza de Alejandro, estableciéndose dos gobernadores civiles, uno para el Alto y otro para el Bajo Egipto (HÖLBL 2001: 12). Tras la muerte de Alejandro Magno en el 323 a. C., comenzó un conflicto interno sucesorio entre los diádocos²⁴ de Alejandro. Ptolomeo, uno de los generales y amigos cercanos del fallecido monarca, se convirtió en sátrapa de Egipto (HÖLBL 2001: 14). Ptolomeo se apoderó del cuerpo del propio Alejandro, que fue trasladado a Alejandría para su entierro. Se trataba de un claro movimiento propagandístico que incrementaba su *status* frente a sus rivales (HÖLBL 2001: 15). Tras el fin de la dinastía argéada y los conflictos civiles en el 306 a. C., Ptolomeo se coronó como faraón: Ptolomeo I Sóter (HÖLBL 2001: 20). Daba comienzo una dinastía que duraría tres siglos y que vería su fin como consecuencia de las crisis internas

²¹ Ptolomeo I nació en el 367/366 a. C., y su padre se llamaba Lagos, de ahí este otro nombre para la dinastía (HÖLBL 2001: 14)

²² La dinastía de los Ptolomeos era de origen macedónico y trató de utilizar la cultura helenística como elemento unificador durante los tres siglos en los que dominaron (DURÁN MAÑAS 2008: 625). Cleopatra VII, al igual que sus antecesores, era conocedora de ello. Para este objetivo se sirvieron de las artes y las ciencias, promoviéndolas sobre todo en Alejandría.

²³ Esto se dio después del conocido viaje al oasis de Siwah donde Alejandro se proclamó divino, representante de Amón en el mundo terrenal.

²⁴ Con el término diádocos, de acuñación contemporánea por parte de los historiadores, se conoce a los generales de Alejandro que se repartieron su Imperio. Por otra parte, se usa epígonos para hablar de los herederos de estos generales que continuaron las disputas de sus predecesores y fundaron nuevas dinastías.

y las ansias expansionistas de Roma, donde se aprovecharían las vicisitudes de una guerra civil entre los triunviros Octaviano y Marco Antonio para finalmente anexionar Egipto como provincia romana. Cleopatra VII junto a su hijo Ptolomeo XV serían los últimos reyes de la dinastía ptolemaica que vería su fin el 30 a. C.

4.2.1. Ptolomeo XII Neo Dionisio «Auletes»

Ptolomeo XII nació en el año 112 a. C. Era hijo de Ptolomeo IX Sóter II y una mujer de origen desconocido. Se trataba de un hijo ilegítimo en temas de sucesión dinástica, teniendo en cuenta el punto de vista helenístico respecto a este asunto. Sin embargo, el asesinato de Berenice III por Ptolomeo XI Alejandro II y la muerte de este último a manos de una turba enfurecida de alejandrinos²⁵, provocó un cambio en el *status* de nuestro Ptolomeo. Los alejandrinos se apresuraron en escoger a un sucesor y Ptolomeo fue declarado faraón en el 80 a. C., convirtiéndose en el XII de su nombre. Su hermano menor, también ilegítimo, fue declarado rey de Chipre (conocido como Ptolomeo de Chipre). Por primera vez dos Ptolomeos gobernaban por separado Chipre y Egipto (HÖLBL 2001: 222). Entre las características de Ptolomeo XII como gobernante tenemos que destacar que fue bastante tradicional con la línea seguida por la dinastía. Aunque ningún historiador antiguo ha dejado un retrato moral creíble sobre los Ptolomeos, Plutarco destaca que solo los dos primeros de la dinastía tuvieron un carácter humanista²⁶ pues Ptolomeo I instituyó el culto a Serapis y junto a Ptolomeo II impulsaron la Biblioteca y Museo de Alejandría (DURÁN MAÑAS 2008: 631). A partir de Ptolomeo III Evergetes se dieron comportamientos abusivos dentro de la dinastía y algunos autores han señalado que en ocasiones los reyes fueron controlados por sus esposas (DURÁN MAÑAS 2008: 636). Ptolomeo I también protagonizó incidentes violentos. Como ejemplo del hacer de Ptolomeo I tenemos un episodio en el que mandó a ejecutar a un gestor macedónico cuyo nombre era Cleómenes, que había sido enviado para supervisar su mandato como sátrapa en Egipto, simplemente por la ofensa que suponía su presencia (SCHÄFER 2007: 11). El autoritarismo ptolemaico sería una cuestión que terminó por establecerse como norma dentro de la dinastía e incluso se daría dentro de la familia con conocidos parricidios en la lucha por el trono. Los Ptolomeos o Lágidas desempeñaron el papel de faraón egipcio tanto en el Bajo como el Alto Egipto y debido a sus orígenes y la nueva configuración del Imperio macedónico, se produciría la helenización de Egipto. Esto fue una cuestión de vital importancia para

²⁵ El parricidio provocó una revuelta de los alejandrinos, los cuales tenían un gran aprecio por Berenice III. La muerte de ambos hermanos, en el 80 a. C., los convirtió en los últimos monarcas legítimos de la dinastía.

²⁶ Como ejemplo tenemos la anécdota del pintor Nicias que rechazó sesenta talentos enviados por Ptolomeo I para sufragar su trabajo (Plut. *Non.Posse.* 1093e).

comprender la composición cultural de esta dinastía. Otra costumbre que perduraría entre los Ptolomeos es el tema del matrimonio entre hermanos. Ptolomeo II se casaría con su hermana Arsínoe I (SCHÄFER 2007: 12). Esto se enmarcaba dentro de la *Interpretatio Graeca*²⁷ que daba una justificación a dicho matrimonio a través de la religión, pues los dioses egipcios Osiris e Isis se equiparaban a Zeus y Hera, así como Dionisio y Afrodita: los tres dúos establecidos como parejas. Esto era justificante suficiente tanto para egipcios como griegos. En el caso de Ptolomeo XII, él se casaría con su hermana Cleopatra VI Trifena.

En cuestiones referentes a política exterior y que precedieron a Ptolomeo XII, hay que destacar que Roma intervendría en Oriente y tras las victorias sobre Filipo V (rey macedónico, siglos III-II a. C.) y Antíoco III (rey seléucida, siglos III-II a. C.), los orientales generarían dependencia frente a la nueva gran potencia occidental. Las aspiraciones de los reyes egipcios pasaban por considerarse como amigos y aliados del pueblo romano. Algunos Ptolomeos usarían este discurso para protegerse o luchar por el trono de Egipto, como es el caso de Ptolomeo VIII o Ptolomeo X (SCHÄFER 2007: 13). Destacar el papel de Alejandría, que se estableció como el centro de arte, cultura y ciencia, así como un crisol de pueblos, animada por el vaivén de comerciantes de diversas regiones del mundo conocido. Era una ciudad de cuño griego con influencias egipcias y una minoría judía.

Ptolomeo XII sería conocido con dos epítetos²⁸; «Neo Dionisio» y «Auletes». El sobrenombre de Auletes le proviene del instrumento aulós que viene a ser una flauta doble. Esta consideración se debe a que Ptolomeo XII tocaba la flauta en el coro del teatro y participaba en concursos musicales. Estrabón percibía este apodo como algo negativo al relacionarlo con la vida de lujos, fiestas y excesos que siempre habían llevado los miembros de la dinastía ptolemaica, concluyendo que eran malos soberanos (Estrab. 17.1.11). Sin embargo, tocar la flauta era una manera de legitimarse y representarse como monarca debido a que hacía ver al pueblo que él mismo era la reencarnación de Dionisio/Osiris. Se asociaba al «dios del vino» con los festejos y aparecía tocando el aulós en diversas representaciones (SCHÄFER 2007: 15). Posteriormente, Marco Antonio también sería nombrado como Neo Dionisio (IJALBA PÉREZ 2009: 181).

²⁷ Con esta expresión se hace referencia a la tendencia de los griegos por equiparar sus deidades con divinidades extranjeras. A través de este discurso se da un proceso de sincretismo religioso que resulto beneficioso para los Ptolomeos, de origen heleno, para reivindicarse y dar sentido a su reinado en Egipto.

²⁸ Los Ptolomeos también recibieron otros sobrenombres como Filópator (amante de su padre), Filómetor (amante de su madre) o Filadelfo (amante de sus hermanos). Respecto a esta cuestión, podemos destacar títulos divinos como Sóter (Salvador) o Evergetes (Benefactor) que realzan las virtudes morales de los Lágidas (PUYADAS RUPÉREZ 2017: 35).

Ptolomeo XII contrajo matrimonio con Cleopatra VI Trifena quién era su hermana por lo que se siguió la tradición ptolemaica y religiosa del dúo Osiris e Isis. Tuvieron una hija, Berenice IV. Posteriormente, contraería matrimonio con una egipcia de la casta de sacerdotes de Menfis de nombre desconocido, aunque sin lugar a dudas tuvo que ser alguien de alto rango social. De este matrimonio se engendrarían cuatro hijos: Cleopatra VII, Arsínoe IV, Ptolomeo XIII y Ptolomeo XIV (SCHÄFER 2007: 17). Ninguno de los cinco hijos de Ptolomeo XII tuvo una muerte natural. Poco después del nacimiento de Cleopatra VII en el 69 a. C., la reina consorte Cleopatra VI Trifena fallecería (HÖLBL 2001: 223).

Ptolomeo XII tardó en obtener el reconocimiento de Roma varios años y lo que facilitó el entendimiento era la amenaza de los seléucidas, pues no interesaba que estos controlaran Egipto. Por otra parte, algunos políticos romanos presionaban a Ptolomeo XII. Cabe destacar que Ptolomeo X Alejandro I provocó una enorme crisis porque en su momento cedió Egipto a los romanos como garantía de un préstamo. Esto fue usado como arma política por los romanos para reclamar Egipto como provincia. Hacia el 74 a. C., la Cirenaica se establecía como provincia romana y en el 65 a. C., se dieron debates en el Senado de Roma donde se reclamaba Egipto como provincia siendo Marco Licinio Craso uno de lo que propuso la anexión. Julio César, que era edil curul por aquel entonces, organizó un plebiscito con el pretexto de ocupar Egipto y hacerla provincia romana. Casi lo consigue, pero el Senado se opuso tajantemente a esta ocupación entre otras cosas debido a los sobornos del propio Ptolomeo XII y a los discursos de Cicerón²⁹. Ptolomeo era criticado por el Senado romano y Cicerón, pues no lo consideraban rey ni poseía las cualidades necesarias para desempeñar ese cargo (SCHÄFER 2007: 20). Las riquezas de Ptolomeo eran enormes y consiguió aliarse con Pompeyo y César a los que prometió 6000 talentos si le reconocían como rey legítimo (HÖLBL 2001: 225). César, cónsul en el 59, aceptó en esta ocasión los ruegos del faraón. Ptolomeo quería ser autónomo y no aspiraba a que Egipto fuera una provincia romana. Mantener esa independencia le llevó a asumir importantes costes y esto provocó la pérdida de apoyo por parte de sus súbditos, pues tuvo que subir la carga tributaria (SCHÄFER 2007: 21).

Un año antes del reconocimiento de Auletes se creó el Primer Triunvirato. César se centró en la Galia y cedió la reorganización de Oriente a Pompeyo, aliado de Ptolomeo (SCHÄFER 2007: 23). Sin embargo, se viviría un episodio de tensión que terminaría derrocando a Ptolomeo en Egipto. Tras el reconocimiento de Ptolomeo como rey de Egipto, Chipre se anexionó a la provincia de Cilicia, pues no estaba incluida en el trato (HÖLBL 2001:

²⁹ Cicerón temía que la aristocracia romana se establecería en Egipto con un poder independiente que pusiera en peligro la República.

226). Los romanos mostraron su codicia debido a la crisis económica de la República y decidieron atacar el reino de Chipre cuyo rey era el hermano menor de Ptolomeo al que hemos nombrado anteriormente como «Ptolomeo de Chipre». Tras la toma de la isla por parte de Catón, Ptolomeo de Chipre se suicidó y hundió parte de su tesoro. La impasibilidad de Ptolomeo XII ante este hecho enfureció a la población y provocó que Auletes tuviera que huir a Roma hacia el 58-57 a. C., hospedándose en una casa perteneciente a Craso (SCHÄFER 2007: 25). Cleopatra Trifena³⁰, una hija con el mismo nombre que su madre y difunta esposa de Ptolomeo, se erigió en el trono de Egipto y aunque murió en el mismo año, nombró como sucesora a Berenice, que también era hija de Ptolomeo y se establecería como la cuarta de su nombre, es decir, Berenice IV. La nueva reina mandó emisarios a Roma que fueron asesinados por orden de Ptolomeo XII con la complicidad de los romanos. Berenice contrajo matrimonio con Seleuco VII Cibiosactes, un familiar de la realeza seléucida cuyo apodo significa «mercader de salazón». Según Estrabón, después de la coronación de Berenice hubo presura por buscarle un esposo por lo que se deduce que este casamiento fue arreglado por los romanos que consideraban que una mujer no podía gobernar en solitario (Estrab. 17.1.11). Se especula que Seleuco provenía de una familia de baja cuna y que ascendió rápidamente haciéndose pasar por un vástago seléucida. Según Dion Casio, Berenice mandó asesinar a su propio marido, pues nadie lo tenía en cuenta en la corte y apenas le era útil en el conflicto con su padre y Roma (Dio.Cas. 39.57.1-2). Arquelao, sumo sacerdote de Comana y hombre más capaz que Seleuco, sería el siguiente en contraer matrimonio con Berenice. Aulo Gabinio, enviado de Roma en Siria, vio una oportunidad para recuperar Egipto. Seducido por los sobornos de Auletes y acompañado de Marco Antonio se propuso llegar hasta Alejandría (SCHÄFER 2007: 28). El propio Arquelao moriría tratando de frenar el avance de Gabinio y finalmente consiguieron restituir a Ptolomeo XII quién no mostró ninguna compasión con su hija Berenice que fue inmediatamente ajusticiada (SCHÄFER 2007: 29).

Era el 55 a. C., y Ptolomeo tenía una gran deuda con Roma, que le había prestado ingentes cantidades de dinero para sufragar su posición como faraón en Egipto. Para sanear sus cuentas se hizo con el servicio del banquero Cayo Rabirio Póstumo. Tras la muerte de Berenice, le quedaban cuatro hijos, de los cuales ninguno era legítimo desde el punto de vista oriental. Se daba la misma situación que cuando Ptolomeo XI murió y no dejó descendencia legítima. Es

³⁰ Hay un problema con la nomenclatura de Cleopatra; desde Cleopatra V a la VII se debate acerca de su numeración, pues se desconoce si la que fuera Cleopatra VI Trifena falleció a comienzos de la década de los 60 o lo hizo cuando Ptolomeo XII fue expulsado de Egipto, pudiendo existir otra Cleopatra que reinó menos de un año antes de la coronación de Berenice IV.

por ello que Ptolomeo XII lo dejaría todo dispuesto; convirtió a Cleopatra VII en corregente junto a su hermano Ptolomeo XIII hacia el 52 a.C., y protegería su dinastía dejando en su testamento una alusión al pacto realizado en el 59 a. C., donde los romanos aceptaban la autonomía de Egipto y reconocían a Ptolomeo XII (HÖLBL 2001: 230). Ptolomeo falleció el 22 de marzo del año 51 a. C. Su reinado se había extendido durante 30 años (80-51 a. C.) con el paréntesis de su exilio en Roma. Su forma de actuar fue propia de un Ptolomeo, queriendo mantener su autonomía y asegurar unas relaciones cordiales con la mayor potencia del momento, Roma. Sin embargo, debió recurrir a la ayuda de Roma en diversas ocasiones a través de políticos influyentes. Esto tendría sus repercusiones a posteriori y Cleopatra VII lo viviría como gobernante de Egipto. El reino había reducido parte de su territorio y sus fronteras se parecían a las existentes durante el gobierno de Ptolomeo I Sóter como sátrapa. Habían perdido Chipre y necesitaban recuperar influencia en el territorio. La joven Cleopatra contaba con 18 años cuando su padre murió y tenía por delante la ardua tarea de mantener la autonomía de Egipto.

Figura 4. Árbol genealógico de Ptolomeo XII Neo Dionisio «Auletes»; progenitores y hermanos (Elaboración propia).

4.2.2. Cleopatra VII Filópator

Cleopatra³¹ nació entre el periodo que va desde diciembre del año 69 a. C., hasta enero del año 68 a. C., sin concretarse específicamente la fecha de nacimiento. La numeración que se le ha atribuido como reina equivale a la séptima de su nombre, aunque podría ser la octava. Como hemos mencionado anteriormente con la discusión que hay al respecto, la mayoría de

³¹ Cleopatra significa «la gloria de su padre» y era el nombre de la esposa del rey macedónico Pérdicas (s. V a. C.). También el de la hermana y última madrastra de Alejandro Magno (PUYADAS RUPÉREZ 2017: 35).

historiadores coinciden en que a la Cleopatra predecesora se le aplicó *damnatio memoriae*³². Ella es la «Cleopatra» más famosa de la dinastía ptolemaica; la que ha trascendido hasta la actualidad, convirtiéndose en un icono de la Antigüedad. Llegó a gobernar durante 21 años, fue una consumada diplomática, comandante naval y administradora que dirigió su reino con habilidad ante el deterioro de la situación política y el aumento de la influencia de Roma en los últimos compases de la República. Como todas las mujeres, ella sufrió de la dominancia del hombre en la historiografía antigua y moderna. Hubo varios modelos que influyeron en Cleopatra: reinas egipcias como Hatshepsut o sus antepasadas ptolemaicas como Berenice I (tercera esposa de Ptolomeo I), Arsínoe II (hija de Ptolomeo I y Berenice I) y Cleopatra I (princesa seléucida casada con Ptolomeo V). Por su papel como comandante naval se la compara con Artemisia I de Halicarnaso, que participó en la batalla de Salamina, siendo aliada de Jerjes I (MAYOR FERRÁNDIZ 2014: 2). También se influyó de modelos masculinos como Alejandro Magno, Mitrídates VI y sus antepasados Ptolomeos. Incluso Fulvia, Octavia y Livia³³, que fueron «competidoras» dentro del mundo romano, sirvieron como inspiración para Cleopatra, que quiso crear un modelo híbrido entre reina helenística, egipcia y matrona romana (ROLLER 2010: 3).

De la infancia de Cleopatra se conoce más bien poco debido, entre otras cosas, a que la mayoría de fuentes escritas de la época son favorables a Octaviano y omiten gran parte de la vida de la reina. Podemos afirmar que presenció las tensiones y disturbios políticos que afrontó su padre, Ptolomeo XII, y seguramente influyó en su manera de ver el mundo y de afrontar la política (SCHÄFER 2007: 18). También es muy posible que recibiera una educación muy elitista debido a los orígenes de su madre como sacerdotisa. Se especula que el conocimiento en idiomas, así como su versatilidad y carisma a la hora de hablar en público se los debe a su madre. Podemos hacer una serie de consideraciones sobre su juventud, a pesar de que solo tenemos noticias suyas a partir del 50 a. C., cuando ella tenía 20 años de edad. Alejandría no era tan prominente a nivel intelectual como lo había sido en los dos siglos anteriores, pero tanto Ptolomeo XII como su hija tratarían de devolver a restituir su grandeza (ROLLER 2010: 43). Hubo varios eruditos que pudieron formar a Cleopatra como profesores particulares, como Filóstrato el Egipcio, que le pudo enseñar retórica y oratoria. Incluso se esperaba de ella que

³² Término acuñado por historiadores contemporáneos para referirse a cuando en la Antigüedad se «condenaba el recuerdo» como castigo hacia alguna persona cuyas acciones habían sido negativas. Se eliminaba todo registro de esta persona en inscripciones, monumentos e incluso monedas. Fue una práctica común en época imperial.

³³ Livia fue esposa de Octaviano desde el 38 a. C., y madre del futuro emperador Tiberio. Consiguió un protagonismo inaudito para una mujer romana y con el Principado de Augusto se convirtió en un referente de matrona romana junto a su cuñada Octavia (CID LÓPEZ 2022: 95).

escribiera libros, pues en el mundo helenístico era normal que los monarcas se dedicaran al terreno de las artes. A pesar de que no pudo publicar sus memorias, se conoce parcialmente una obra, «Cosméticos»³⁴. Su llegada al trono se da en el año 51 a. C., tras la muerte de su padre. Ella sabía leer y escribir en varios idiomas y conocía la historia familiar y general de Egipto y Grecia. Seguramente conocía la política romana del momento para evitar caer en las mismas trampas que su padre (ROLLER 2010: 51).

El deseo de Ptolomeo era que sus hijos vivieran en paz, aunque la ejecución de su hija Berenice IV como venganza tampoco era un buen ejemplo para sus futuros herederos. A la muerte de Ptolomeo en el 51 a. C., Cleopatra VII y Ptolomeo XIII serían los sucesores y además contraerían matrimonio. En Roma estaban expectantes, entre otras cosas, por la deuda millonaria que contrajo Ptolomeo y ahora era heredada por sus hijos. El primer contacto de Cleopatra y el gobierno romano fue una crisis diplomática provocada por los gabinianos³⁵ que asesinaron a los dos hijos del procónsul de siria, Marco Calpurnio Bíbulo. Cleopatra saldría indemne de este incidente, aunque es probable que fuera provocado por algún miembro de la corte ptolemaica. Ella quería establecerse como una gobernante fuerte y amada por su pueblo, por lo que se implicó en la cultura histórica y religiosa, participando en ritos funerarios al toro Apis (ROLLER 2010: 56). Sin embargo, la rivalidad entre hermanos comenzó a aflorar y Ptolomeo XIII, de tan solo 11 años de edad, estaba fuertemente influenciado por una camarilla de consejeros que vigilaban sus pasos. Dentro de la corte existía cierto resentimiento ante la posibilidad de que una mujer tuviese el poder absoluto en Egipto. En el 49 a. C., Ptolomeo XIII establece su primer año de reinado. Cleopatra se mantuvo firme y permaneció en Alejandría. Pompeyo mandaría a su hijo en busca de apoyo, pues la guerra civil contra César estaba en sus inicios. Cleopatra seguramente recordaba el papel que Pompeyo cumplió a la hora de restablecer a su padre en el trono de Egipto. También era consciente de que el joven Marco Antonio, acompañante de Aulo Gabinio, era ahora teniente y hombre de confianza de César. Cleopatra y Ptolomeo saldaron su deuda con Pompeyo mandando tropas y naves en su ayuda (ROLLER 2010: 57). Después de esto, la ruptura entre los hermanos sería definitiva, pues Ptolomeo rompió los términos establecidos por su padre en su testamento y se declaró único gobernante. Cleopatra se retiró a Tebas, donde puede que tuviera contactos debido a los

³⁴ A pesar del nombre de esta obra, no era un tratado sobre belleza, sino más bien uno de carácter médico y farmacéutico que demostraba las habilidades académicas de Cleopatra (ROLLER 2010: 50).

³⁵ Soldados establecidos por Aulo Gabinio en Alejandría tras la recuperación de Egipto, sirviendo como escoltas de Ptolomeo XII. Llevaban una vida acomodada, por lo que cuando el procónsul de Siria los reclamó para luchar contra los partos, estos se revelaron y mataron a sus dos hijos que eran los emisarios.

orígenes de su madre, y luego marchó a Siria acompañada por su hermana pequeña Arsínoe para reclutar un ejército (ROLLER 2010: 59).

Tras la derrota de los pompeyanos en Farsalia en el 48 a. C., Julio César llegaba a Egipto persiguiendo a Pompeyo. Ptolomeo XIII se había consolidado en el poder y usaba a los gabinianos como guardaespaldas. Ptolomeo y sus consejeros consideraban mantenerse al margen de la guerra civil, pero sospechaban que Pompeyo quería convertir Egipto en su cuartel general. Decidieron tenderle una trampa y asesinarlo, ofreciendo a César la cabeza de Pompeyo como gesto de paz, cuestión que no se tomó muy bien por darle una muerte tan deshonrosa al que había sido su gran amigo y en ese entonces rival. César certificó lo que ya pensaba con anterioridad, «los asuntos de Egipto son los asuntos de Roma» (ROLLER 2010: 60). Cleopatra tuvo su primer encuentro con César, donde se dice que este quedó cautivado. Tenía varios planes en mente para apaciguar la situación en Egipto, reconciliando a los hermanos, pero no contaba con la influencia de los consejeros sobre Ptolomeo, siendo uno de ellos, Potino, el más activo. Daba comienzo la «guerra Alejandrina» entre el 48 y 47 a. C., donde Cleopatra con la ayuda de César se deshizo de todos sus rivales y opositores (ROLLER 2010: 63). Ptolomeo XIII moriría ahogado en el Nilo tratando de huir del ataque de César. Cleopatra se quedaba con el trono y contaba con un César en estado de gracia como protector. El 23 de junio del 47 a. C., tendría su primer y único hijo con César; Cesarión (Ptolomeo XV³⁶). Este nombre patronímico se lo pusieron los alejandrinos y se usaría en la guerra propagandística entre Octaviano y Antonio (ROLLER 2010: 70). En el 46 a. C., Ptolomeo XIV y Cleopatra se hospedarían en la villa *Horti Caesaris* en Roma. Fue recibida con honores, aunque la visita incomodaba a César y Cicerón aprovechó para azuzar a ambos. Hacia finales del 46 volvería a Alejandría y no regresaría a Roma hasta el 44. Este contacto con César contribuiría a su asesinato, pues sería otro argumento a favor de su deriva monárquica y antirrepublicana. César sería asesinado en el 44 a. C.; Cleopatra se encontraba en Roma en aquel momento y no se marcharía de inmediato con la esperanza de obtener algún tipo de beneficio para Cesarión. En los meses posteriores ella también participaría en un homicidio; el de su hermano Ptolomeo XIV, que murió envenenado con el fin de poner en el trono a su hijo Cesarión (ROLLER 2010: 75). Mientras tanto, en Italia, se conformaría el Segundo Triunvirato con el objetivo de vengarse de los asesinos de César. La reina de Egipto se mostraría partidaria e incluso enviaría una flota para apoyarles que ella misma comandaba, un *rara avis* en el mundo helenístico. Tras la batalla de Filipos en el 42,

³⁶ Se debate sobre la paternidad de Cesarión, cuestionándose si era realmente de César. Cleopatra decía que era de ambos, aunque se desconoce si era algún tipo de estratagema para conseguir un enlace con su herencia tras el asesinato del dictador o para blindar su linaje ante una posible futura intromisión de Roma en Egipto.

Marco Antonio se postulaba como el hombre fuerte del triunvirato, pues nunca había estado tan aupado. En el 41 tendría un encuentro con Cleopatra, seguramente se conocían de antes (restitución de Ptolomeo XII en el 55 a. C., y las estancias en la villa de César por parte de Cleopatra), pero es en este momento cuando Cleopatra ve oportuno tener un contacto más estrecho. Su reunión es ampliamente recordada, pues fue en Tarsos, en su talamego, yate personal de Cleopatra, y estuvieron rodeados de todo tipo de lujos (ROLLER 2010: 77). Cleopatra haría una serie de peticiones, entre ellas pedía la muerte de Arsínoe, la única hermana que le quedaba y que andaba exiliada por participar en la guerra alejandrina a favor de Ptolomeo XIII. Quedó claro que Cleopatra tenía su propia agenda política; no quería tener más rivales de su misma sangre y reconocía la dependencia con Roma, pues sin su beneplácito la dinastía ptolemaica estaba acabada. De ahí que siempre buscaba aliarse con el romano más poderoso. Cleopatra buscaba crear su propio linaje, sin embargo, tenía un problema y es que pocas mujeres habían gobernado como reinas «únicas» (ROLLER 2010: 80). Como precedentes recientes, contaba con su tía Berenice III y su hermanastra Berenice IV. Ambos reinados acabaron de manera violenta, así que debía asegurar que el suyo no fuera por el mismo camino. Marco Antonio era muy querido por los alejandrinos que recordaban su llegada con Aulo Gabinio para restituir a Ptolomeo XII. Se fraguaría la alianza entre ambos en el 41 a. C. Esta alianza se convertiría en un enlace personal y Octaviano lo usaría para desprestigiar al triunviro, pues Antonio terminaría contrayendo matrimonio con Octavia. Cleopatra daría luz a gemelos, Alejandro Helios y Cleopatra Selene II. Estuvieron separados durante tres años. En el 37 a. C., ambos volverían a encontrarse, pues Antonio iba a llevar a cabo la expedición parthica. Cleopatra lo acompañó y quedó embarazada de su cuarto hijo, Ptolomeo XVI Filadelfo. La vuelta de Antonio permitió un reajuste territorial. Se anexionaron ciudades y recuperaron territorios. Un ejemplo sería el de Ascalón, ciudad fundada por Ptolomeo II y recuperada por Cleopatra. En este enclave se habían realizado acuñaciones con su rostro cuando estuvo formando un ejército para combatir a su hermano Ptolomeo XIII (*cle-3*). Durante dos años, Cleopatra fue la gobernante más fuerte del Mediterráneo oriental. Comenzaba la coregencia con su hijo Cesarión. Antonio estaba con las campañas contra los partos con un fracaso en el 36 y un triunfo en el 34 en Armenia. Este último acontecimiento lo celebró en Alejandría, siendo muy criticado por los ciudadanos romanos que allí residían por transgredir la tradición romana al desfilar ataviado como Dionisio. Cleopatra comenzaba a no estar tan segura de su alianza con Antonio. En total, ambos tuvieron tres hijos que fueron incluidos en el aparato propagandístico (PUYADAS RUPÉREZ 2017: 27).

Con las conocidas como «donaciones de Alejandría» tras el desfile antes nombrado, Antonio rompía con Octaviano y junto a Cleopatra repartía los territorios entre sus hijos. En el 34 a. C., formalizaron su matrimonio en Alejandría. Octaviano enfureció y la disputa política ente los triunviros alcanzó un nuevo nivel, pues ahora se trataba también de una disputa familiar, pues su hermana había sido insultada por el adulterio de Antonio. Por otra parte, ambos triunviros se consideraban herederos de Julio César. El triunvirato expiró en el 33 a. C., y la guerra parecía inevitable. Octaviano contaba con 200 naves y 80.000 hombres, mientras que Cleopatra y Antonio con 800 naves y 100.000 hombres, así como el apoyo de reyes aliados (ROLLER 2010: 137). La batalla de Accio en el 31 a. C., sería decisiva, culminando con la derrota de Marco Antonio y Cleopatra. Este conflicto fue visto por los vencedores como el gran triunfo de la civilización frente a los bárbaros. No fue lo que se pretendía sino el fin de los planes de Antonio y Cleopatra. Ambos trataron por todos los medios de obtener algún tipo de pacto con Octaviano. Sin embargo, este quería a Antonio muerto y a Cleopatra fuera del trono. Cesarión, el primogénito, era aún muy joven y además decían que era hijo de César cuando Octaviano era el hijo adoptivo y estaba en mejor posición. La reina engañó a Antonio para que se suicidara a través de un falso mensaje donde se decía que ella había muerto. Esto lo hizo para ver si la furia de Octaviano era calmada. Sin embargo, tras el suicidio de Antonio, Cleopatra se enteró de que iba a ser exhibida en Roma como trofeo, destino que tendrían sus hijos, pues ella decidió seguir el camino de Antonio y se quitó la vida en agosto del 30 a. C. La dinastía ptolemaica llegaba a su fin.

Si hablamos de su legado tenemos que hacer varias puntualizaciones. Según Vanessa Puyadas, existieron dos versiones de Cleopatra dentro del discurso propagandístico «contrapuesto» por parte de la propia Roma y las provincias del Este. Una Cleopatra romana fruto de la derrota de la misma en Accio hacia el 31 a. C., y la victoria de Octaviano. Este se apoyaría en el círculo de Mecenas, Horacio, Propertio y Virgilio. Esta visión de Cleopatra culminó con la perspectiva ofrecida por Plutarco, donde Cleopatra aparece en el pasaje dedicado a Marco Antonio en *Vidas Paralelas*, en Historia de Roma de Dion Casio, es nombrada por Cicerón, Josefo y los autores del círculo de Mecenas. Un autor antiguo que fue pro-Cleopatra es Sócrates de Rodas. De manera general, estos mostrarían a Cleopatra como una gran amenaza para Roma, indicando que la reina había hechizado a Marco Antonio (PUYADAS RUPÉREZ 2017: 20). Mientras tanto, la Cleopatra grecoegipcia perdió en la vida real, pero también contra las fuentes escritas. En vida, Cleopatra destinó una serie de representaciones a su población que con el tiempo desaparecieron, por lo que esta visión cayó en el olvido (PUYADAS RUPÉREZ 2017: 21). En definitiva, la imagen de Cleopatra se fabricó debido a una encrucijada entre tres

culturas; egipcia, romana y griega. La imagen que nos ha llegado hasta nosotros fue fabricada, en gran medida, por sus enemigos.

Figura 5. Árbol genealógico de Cleopatra VII Filopátor; hermanos, matrimonios e hijos (Elaboración propia).

4.3. Las cecas en el siglo I a. C.

Una de las tareas más importantes en el mundo antiguo fue la acuñación de moneda, pues cuando las ciudades y estados atestiguaron los beneficios de una economía monetizada no dudaron en abrir y poner en marcha talleres especializados (GONZALBES y RIPOLLÈS 2003: 11). Hay que tener en cuenta la importancia del metal, ingrediente fundamental en el proceso de fabricación de la moneda. Hay, por tanto, una relación muy estrecha entre el poder que respalda la moneda, la posesión de materia prima y la acuñación en sí. Es por ello, que en este apartado abordaré el estado de la moneda durante el siglo I a.C., con una breve contextualización de la producción monetaria de algunas cecas que se nombrarán más adelante en este trabajo.

4.3.1. Occidente

A finales de la época republicana, Roma contaba con abundantes metales provenientes de Hispania. El Senado³⁷, que también administraba el *aerarium* (tesoro público), se encargaba de gestionar las acuñaciones. El siglo I a. C., fue convulso para la economía de Roma y esto

³⁷ El permiso del Senado para la acuñación de la moneda quedaba reflejado en inscripciones en los anversos y reversos, como es el caso de la leyenda EX S(enatus) C(onsulto) o ARG(ento) PVB(lico).

tuvo sus repercusiones en la moneda. La plata se devaluó y se realizó una reforma; la Ley Plautia Papiria (89 a. C.) que redujo el peso del as a la mitad de una onza. En cuanto a las acuñaciones en Italia, la ceca de Roma situada en el Capitolio junto al templo de Juno Moneta se encargaba del grueso de la producción con diversos talleres subsidiarios conocidos como oficinas (GONZALBES y RIPOLLÈS 2003: 17). En el norte de Italia también se producían bastantes monedas, probablemente en Pisa (MATTINGLY 1928: 21). Tres grupos de magistrados se encargarán de la producción monetaria: los triunviros monetales³⁸, los magistrados que emiten de manera extraordinaria (cargos como ediles curules, ediles plebeyos o cuestores que quieren conmemorar un acontecimiento) y finalmente los magistrados *cum imperio*, cónsules y pretores que acuñan moneda durante y después de las Guerras civiles para pagar a la tropa. Los conflictos desestabilizarían el sistema, pues las provincias acuñaban dependiendo de quién apoyaban. Ocurriría con César y Pompeyo, así como con Bruto y Casio, que al huir tras el magnicidio de César y desplazarse al Este emitieron sus propias monedas. El caso del Segundo Triunvirato sería curioso, pues cada miembro tenía reservada una zona para producir monedas: Lépido en África, Octaviano en la Galia y Antonio se quedó con el Este. Italia producía monedas referentes a los tres triunviros. Se piensa que Antonio emitió moneda en una ceca en Anagnia, donde acuñó monedas de Octavia y Cleopatra. Esto se debe a una referencia del gramático latino Mario Servio Honorato al comentar un pasaje de la Eneida de Virgilio donde se habla de la opulencia de Anagnia (Virg. *Aen.* 7.680-685). Servio señalaba que las acuñaciones de Cleopatra tenían el objetivo de ofender a Octaviano, pues en ese momento Antonio estaba en el Este (MATTINGLY 1946: 96). Otra se situaría en Preneste, en este último caso por parte de su hermano Lucio Antonio. Cabe destacar las acuñaciones de Lugdunum, toda una serie donde también aparecen acuñaciones relacionadas con Fulvia (Serie conocida como RRC 489; *ful-1* y *ful-2* escogidos para su análisis). Se realizaron cuando Marco Antonio gobernaba la Galia Cisalpina y Lépido la Transalpina entre el 43 y 42 a. C. (AMELA VALVERDE 2021b: 88).

El sistema bimetálico (plata y bronce) establecido desde los inicios de la moneda romana con el *aes grave* vería cambios al final de la República. Se introdujo el oro (que hasta ese entonces se usaba en casos excepcionales), el oricalco desde la época de César (CRAWFORD 1985: 196) y las acuñaciones en bronce comenzarían a ser marginales. Con Augusto llegaría

³⁸ El cargo de *Illviri aere argento auro flando feriundo* (abreviado en epigrafía como A.A.A.F.F.) (MATTINGLY 1928: 29) lo ostentaban tres magistrados que velaban para que el proceso de acuñación de moneda fuera satisfactorio. Hasta época imperial gestionaban la producción de moneda de oro, plata, cobre y bronce. En el Imperio, la acuñación de áureos y denarios sería competencia directa del emperador.

una gran reforma donde se sistematizaría la equivalencia de las monedas en circulación; el valor comenzará a ser independiente del peso y la importancia residirá en el metal utilizado.

4.3.2. Oriente

Como bien es sabido, el origen de la moneda se sitúa en Asia Menor, concretamente fue el reino de Lidia el primero en acuñar moneda a comienzos del siglo VII a. C. (VERMEULE 1957: 101). A la Grecia continental llegaría con rapidez siendo las primeras monedas acuñaciones de electrón³⁹, una aleación de oro y plata. La moneda griega, al igual que la mayoría de aspectos de la historia de Grecia, evolucionaría de un modo u otro según cada polis, cuestión reflejada en los patrones monetarios⁴⁰. El metal se obtenía en minas siendo las de plata de Laurion una de las más reconocidas de la Antigüedad por aportar este metal a la polis de Atenas donde se acuñaban en cecas, la ubicación de las cuales no ha sido aclarada aunque se presupone que estarían ubicadas en el ágora (GONZALBES y RIPOLLÈS 2003: 17). Un sistema que comenzó siendo bimetálico con la dracma como unidad terminaría añadiendo el bronce y el cobre. Las cecas comenzarían a descentralizarse y algunas empezarían a ser itinerantes para el pago de tropas. El derecho de acuñación que recaía en cada polis ahora pasaba a los monarcas, siendo el primero en emitir moneda Filipo II de Macedonia. Sus monedas reciben el nombre de filipos. Al igual que en el caso de Roma, existía un grupo de funcionarios especializados en el proceso de acuñación. Entre ellos estaban los magistrados epónimos, monetarios y liturgos.

En general, la evolución de la moneda en el mundo griego y la autoridad que respaldaba su legitimidad fue progresando desde la época arcaica a la helenística. Se pasaron de leyendas con el nombre de la polis a incluir el gentilicio y finalmente se daría crédito únicamente a los monarcas. Esto también se reflejará en los tipos, pues en un principio abundaban las alusiones a divinidades, mitos, leyendas y productos típicos como las tortugas de Egina, los pulpos de Siracusa (Fig. 6) o las espigas de trigo de Metaponto. Estas representaciones se reducirán y la moneda será más política que nunca al incluir retratos de monarcas. La cuestión del gentilicio se debe a que los ciudadanos eran más importantes que la ciudad en sí misma, de ahí esa referencia en las monedas. Como ejemplo, tenemos la evolución de los tipos y leyendas en las litras⁴¹ de Siracusa, colonia griega:

³⁹ Estas acuñaciones son conocidas como estáteras por contener oro y eran uno de los múltiplos de la dracma.

⁴⁰ Precisamente esta es una de las grandes diferencias respecto a Occidente. Mientras que los romanos buscaron unificar el sistema monetario, culminando este proceso en la reforma de Augusto, en Oriente cada región o incluso cada ciudad contaba con un sistema de pesos distinto conocidos como patrones monetarios. Los más destacados eran el ático, lidio, corintio y eginético, teniendo cada uno sus áreas de influencia.

⁴¹ La litra era una pequeña moneda de plata muy popular en la antigua Sicilia. Su valor era similar al óbolo.

Figura 6. Litra del 460 a. C. aprox., en Siracusa. En el anverso aparece la diosa Aretusa con la leyenda ΣΥΡΑ (ΣΥΡΑΚΟΣΙΟΝ = Siracusa) mientras que en el reverso aparece el pulpo, muy común en la pesca de Sicilia (Numista).

Figura 7. Anverso y reverso de cinco litras (valor) del 215 a. C. aprox., en Siracusa. En el anverso aparece la reina Philistis, esposa de Hieron II mientras que en el reverso aparece la diosa Niké conduciendo una cuadriga y la leyenda ΒΑΣΙΛΙΣΣΑΣ ΦΙΛΙΣΤΙΑΔΟΣ (reina Philistis) (Numista).

El periodo helenístico supuso la máxima difusión de la cultura griega. Aunque hubo polis que mantuvieron su independencia y esto se evidenciaba a través de las emisiones monetarias, otras terminaron integrándose dentro de nuevos reinos que fueron surgiendo durante este periodo. Alejandro Magno poseía minas por todo su Imperio, como las de Tracia, conocidas como «minas de Pangeo» (MØRKHOLM 1991: 41). Se usaban marcas en las monedas para indicar el lugar de procedencia de las acuñaciones, siendo, en principio, las iniciales de las ciudades. En el caso sirio-fenicio encontramos cecas en Arados, Damasco, Sidón o Ake (MØRKHOLM 1991: 46-47). En Egipto, dónde la moneda se había introducido puntualmente con la dinastía XXIX y XXX, aunque probablemente para usarse únicamente para el comercio exterior durante un breve periodo de tiempo (CURTIS 1957: 71), hubo un cambio con la llegada de los Ptolomeos. Se constituía un nuevo modelo de representación y legitimación monárquica a través de la moneda. En primer lugar, Egipto tenía un problema con la plata, dependiendo del comercio exterior para hacerse con este metal y llevando a algunos historiadores a pensar que la plata valía más que el oro durante la dinastía ptolemaica, lo cual no es cierto (MILNE 1929: 150). Con Ptolomeo II se establecería la dracma como estándar, perdurando hasta la conquista romana, y se expandiría el uso de la moneda por todo el reino (MILNE 1929: 151-152). Se establecerían cecas en ciudades como Menfis y posteriormente en Alejandría. Las monedas producidas eran, generalmente, acuñaciones griegas tradicionales. Los Ptolomeos se representaban como monarcas macedónicos, pues eran conscientes de que esas monedas no iban únicamente destinadas a su pueblo, también pasaban por las manos de los

griegos. Poco a poco se irían introduciendo rasgos egipcios en las monedas, provocando combinaciones llamativas en las monedas. Aunque, en líneas generales, los retratos en moneda siempre tuvieron rasgos griegos, a diferencia de los que se mostraban en estatuas y otros soportes. En el caso de Cleopatra VII encontraremos numerosas cecas como las presentes en el levante Mediterráneo (desde Ascalón hasta Antioquía), Alejandría o la más prominente en Chipre. También se acuñará moneda en ciudades orientales dedicadas a Fulvia y Octavia. Por parte de Fulvia tenemos Trípoli y Eumenea (Fulvianum) mientras que en el caso de Octavia encontramos Éfeso y una ceca en Zakynthos.

5. ARQUEOLOGÍA DE GÉNERO Y DE LA MONEDA

5.1. Mujeres, numismática y poder en el mundo antiguo

Una obra de arte, aunque se acerque al realismo, no es una imitación perfecta de la realidad. En el caso de la moneda nos encontramos con un soporte de dimensiones reducidas que supone un reto para los artistas encargados de los diseños monetales. Cuando el resultado es el retrato de una persona, este suele acercarse más al boceto o caricatura que a la fotografía (ZEHNACKER 1961: 35).

En el caso helenístico y con la introducción de la moneda en Egipto, tenemos a Arsínoe II como la primera mujer immortalizada en este soporte en el siglo III a. C. (*mis-7*). Para las acuñaciones romanas habría que esperar un poco más; Fulvia y Octavia comparten el privilegio de ser las primeras en representarse como mortales en la moneda en la segunda mitad del siglo I a. C. La cuestión de mostrarse con rasgos humanos y realistas es de vital importancia para la identificación y se dio primero por parte de las acuñaciones donde aparecen hombres; Demetrio Poliorcetes en el mundo helenístico y el cónsul Cayo Coelio Caldo representado con rasgos de anciano por parte del mundo romano (ZEHNACKER 1961: 36). En el caso de los Ptolomeos se sentó un precedente para las reinas de su dinastía que comenzaron a aparecer en el registro numismático de manera regular; en ocasiones de manera idealizada, mostrando conexiones con Isis y en otras con una forma más terrenal. Fulvia y Octavia, como matronas de la «primera generación» de representaciones numismáticas, influyeron en las matronas venideras, destacando los casos de Livia y Agripina la Mayor. Por parte de Livia es primordial hablar de su ejercicio del patronazgo⁴², destacándose junto a Octavia en el patrocinio de edificaciones públicas. A partir del 35 a. C., los retratos de las dos matronas comenzaron a circular por el mundo romano y alcanzaron la protección sagrada (*sacrosanctitas*), derecho solo poseído por las vírgenes Vestales y tribunos de la plebe hasta ese entonces, encumbrando a ambas a un *status* sagrado, implicando que sus representaciones cumplieran un rol oficial (OYA GARCÍA 2017: 325). Como esposa de Augusto, Livia llegó a tener acuñaciones en el Este, pero no en moneda oficial de Roma (KLEINER 1992: 366), destacando Alejandría con modelos puramente ptolemaicos con cornucopias y águilas en los reversos mostrando el dominio y extinción de la dinastía lágida al manipular sus símbolos en la moneda, sustituyendo a Cleopatra por Livia como reina-diosa (BÉLO 2023: 85). Durante el reinado de Tiberio, Livia tuvo

⁴² La palabra patronazgo proviene de *pater* por lo que en el caso de mujeres se podría utilizar otra terminología como «clientelismo femenino» (BIELMAN 2012: 239). Se diferencia del evergetismo, practicado en el mundo heleno, en que este último trataba de redistribuir la riqueza a través de buenas obras para la ciudad. Tenemos el ejemplo de Ptolomeo III y Berenice II, que recibieron el sobrenombre de Evergetes por beneficiar al reino a través de múltiples donaciones.

acuñaciones por todo el Imperio. Agripina la Mayor, nieta de Augusto, fue honrada *post-mortem* por su hijo Calígula a través de una serie de emisiones (BÉLO 2023: 91). Ella, al igual que Fulvia, fue una matrona polémica que fue odiada por Livia debido a la popularidad de la que gozó junto a su esposo Germánico. Antonia la Menor, hija de Antonio y Octavia, también fue honrada *post-mortem* por su hijo, el emperador Claudio, en varias acuñaciones monetarias.

Figuras 8, 9 y 10. Retratos de Livia, Agripina y Antonia en moneda imperial: matronas romanas de la dinastía Julio-Claudia. De izquierda a derecha: dióbolo de AE con Livia en anverso (Numista), denario de Ag con Agripina en reverso (numismatics.org) y dupondio de AE con Antonia en anverso (numismatics.org).

Este entrelazamiento entre mujeres y monedas nos llevan a pensar en el poder e influencia. El soporte numismático fue usado con este propósito: legitimar a la autoridad, convirtiéndose en un elemento propagandístico de gran alcance. Es necesario abordar el estudio de género a través de las evidencias visuales, siendo este el caso de las representaciones en monedas. El estudio de las mujeres en la Antigüedad consiguió un gran impulso con las investigaciones y publicaciones de Sarah Pomeroy (CID LÓPEZ 2015: 29) y Gerda Lerner (CID LÓPEZ 2015: 31). Era evidente la potencialidad de esta temática y en la década de los 80, comenzaron a introducirse nuevos estudios, destacando la cuestión de género en la interpretación de las sociedades y culturas del pasado. Se llevaron a cabo avances en el estudio de la organización del espacio en relación con el género, arqueología de las unidades domésticas⁴³, arqueología de la muerte y estudios basados en arqueología clásica y el arte. Es en este último caso que encontramos cabida para el estudio numismático y su relación con la historia de las mujeres. La moneda, por sus inherentes características, se perfila como un soporte que contiene representaciones artísticas interpretables a través de la Iconografía. Esto sigue suscitando debate entre los arqueólogos clásicos y los provenientes del campo de la prehistoria, estos últimos críticos con el origen de ciertas metodologías basadas en el anticuarismo y coleccionismo de arte (BROWN 1997: 18). El género ha influido de manera determinante en la construcción de la cultura material y es un factor importante a la hora de

⁴³ La cuestión del hogar/unidad doméstica suscita el debate entre género y espacio. Las casas también desempeñaban una función como espacio público: celebraciones, reuniones, banquetes, etc. La función de los espacios donde se llevaba a cabo la vida cotidiana era renegociada por los agentes y cambiaban, reflejando y dando forma a la estructura social y relaciones de poder (TRÜMPER 2012: 302).

interpretar el registro arqueológico (PICAZO GURINA 2017: 28). En el caso de las monedas como objetos arqueológicos se nos plantea la importancia del estudio del contexto histórico y físico al tratarlos como objetos artísticos. En ellas se ha reflejado una de las actividades reservadas en la Antigüedad, como se ha pensado tradicionalmente, para el desempeño de los hombres: la política. Esto es visible a través de reyes, tiranos, magistrados o senadores; autoridades que ostentaban o representaban el poder y comenzaron a ser retratados a partir del siglo III a. C., en las monedas.

El poder se define como la posibilidad existente de influencia por parte de los agentes en la autodirección de las personas, influyendo en su destino (HERNANDO GONZALO 2007: 170). Hay diversos tópicos alrededor del poder y su ejercicio por parte de las mujeres. Por ejemplo, se ha vinculado a ellas un tipo de poder en exclusiva; el poder de la emoción, de controlar a los demás a través de vínculos de dependencia. Los hombres, de manera contraria, desarrollarían un deseo hostil hacia el acceso de las mujeres al poder político, quedando, en el caso de la sociedad romana, relegadas al ámbito privado, a la *domus*. Sin embargo, ¿qué clase de autoridad y poder ejercían las mujeres romanas? Para Núñez Paz, las mujeres carecieron de *potestas*, pero sí accedieron al privilegio de la *auctoritas* (NÚÑEZ PAZ 2015: 351). Esto se enlaza con las Vestales y matronas que cumplían una labor «patriótica» respecto a Roma. La cuestión de fondo es si estaban sometidas a la *patria potestas*. En el caso de las Vestales, separadas de su tutor, tenían la figura del *Pontifex Maximus* que actuaba como *pater* y cumplían con su labor al servicio de Roma con responsabilidades penales si se saltaban sus votos (NÚÑEZ PAZ 2015: 353). Respecto a las matronas encontramos más laxitud, sobre todo en las damas aristocráticas que, como se comentó al contextualizar el periodo republicano, podían ejercer como gestoras de las finanzas del marido y la unidad (o unidades) domésticas si este estaba ausente. Por otra parte, en el mundo antiguo nos topamos con mujeres con gran poder político directo, como viene a ser Cleopatra VII en el caso de nuestro trabajo, ejerciendo como reina, o Fulvia en su rol como general. Las fuentes escritas las han dejado en mal lugar, demonizando su ejercicio del poder y destacando una supuesta incompetencia por el hecho de ser mujeres. Es destacable en el caso de las monarcas helenísticas cuando, en todo caso, algunas fueron igual de desmesuradas en su amor al poder que los hombres, siendo necesario que sean juzgadas con los mismos criterios seguidos con los hombres (MIRÓN PÉREZ 2010: 117). Hay alguna excepción en las fuentes, como es el caso de Artemisia I de Halicarnaso cuyas proezas conocemos por Heródoto, siendo este muy proclive a la tirana a la que retrata con admiración (Hdt. 7.99). No debemos olvidar otras formas de ejercer el poder. Por ejemplo, Livia trataría de conseguir a través de su influencia y poder emocional que Tiberio fuera heredero de Augusto,

pues este no tenía descendientes varones. Esto sería llevado a cabo por matronas y reinas por igual, querían que sus hijos e hijas gozaran de un *status* que ellas ya tenían, aspiraban a tener o se les había negado. Cleopatra vincularía a su hijo Cesarión con la herencia ptolemaica a través de las monedas cuando este tan solo era un recién nacido (anverso *cle-1*) lo que nos deja ver la presteza con la que puso en marcha el aparato propagandístico.

5.2. Elementos comunes en las representaciones monetales de mujeres

Las representaciones de mujeres en la moneda tendrán composiciones muy dispares, desde simbología, leyendas y tipos variados. Pero hay elementos que serán comunes, como también sucederá en el caso de los hombres. Comenzando por elementos identitarios relacionados con el aspecto físico, tenemos que destacar el peinado. Cortado o crecido, expuesto o velado, el cabello era y es un medio esencial para comunicar la identidad de una persona. Fulvia, Livia, Octavia, Julia, etc., adoptarán en sus representaciones un peinado común, el tipo *nodus*. Este se caracteriza por una parte frontal formada por un nudo que se trenza y retuerce en un mechón apretado que llega hasta la parte posterior de la cabeza formando un moño (OLSON 2018: 59). Este peinado fue muy popular en el periodo tardorrepblicano y comienzos del Imperio. En el caso de Octavia (Fig. 11) y Livia (Fig. 12 y 13), el peinado tipo *nodus* contrastaba con los estilos helenísticos adoptados por Cleopatra como el peinado melón (*melonenfrisur*) (ROSE y SCHWAB 2018: 34). Este último también era usado por los romanos, aunque se vinculaba a las niñas y mujeres jóvenes y consistía en retorcer el pelo hacia atrás, en secciones, culminando con un moño en la parte posterior de la cabeza (OLSON 2018: 58). El peinado *nodus* terminó por asociarse con las matronas romanas y su pertenencia o conexión con una *gens* destacada. También tenemos el peinado de raya central, clásicamente asociado a deidades, pero que comenzará a usarse por algunas matronas. Finalmente, con la llegada de la dinastía Flavia aparecerán nuevas modas en lo referente a peinados; más sobrecargados y pomposos (VLACHOGIANNI 2018: 308).

Figura 11. Busto de Octavia con peinado *nodus*, situado en el museo Glyptotek (ancientrome.ru).

Figuras 12 y 13. Estatua y camafeo de la emperatriz Livia. A pesar de llevar el rostro velado, muestra un prominente nudo de pelo en la frente asociada al tipo de peinado *nodus*. «Livia de Iponuba» en la izquierda (CER.ES) y «Camafeo de Livia» en la derecha (Musei Capitolini).

Un recurso estilístico muy usado en los retratos en moneda y que se daba sobre todo en mujeres era el «drapeado» de la ropa en los bustos. Esta técnica artística, muy recurrente sobre todo en estatuas, trataba de crear una sensación de volumen a las prendas a través de pliegues. El drapeado hace también referencia a las estrías de las columnas de los templos griegos y romanos, así como los estilos artísticos predominantes durante el periodo arcaico y clásico (HOLLANDER 1975: 418). La ropa caída, pegada al cuerpo, se asociaba a lo divino y más tarde a lo noble. En el caso griego, muchas representaciones drapeadas revelaban la figura que había debajo, enfatizando su posición, movimiento y sobre todo su contorno. En representaciones de diosas y posteriormente mujeres, se resaltaban los atributos femeninos, pero no se mostraban. En origen (arcaico), la desnudez masculina en estatuas era la norma, mientras que para el caso femenino recurrieron al drapeado, pues se tenían que tapar sus atributos de algún modo, revelando únicamente las curvas y contornos (HOLLANDER 1975: 424). En el periodo clásico encontraremos el primer desnudo femenino de gran tamaño; la Afrodita de Cnido de Praxíteles (PICAZO GURINA 2017: 25). También se usaba el drapeado para el caso de los hombres, pero se trataba más de un recurso expresivo o de *status*. En el caso de las monedas, la diferencia se hallará en el uso de retratos representados en forma de cabeza o bustos. Las mujeres tenderán a aparecer con más frecuencia con bustos drapeados en acuñaciones romanas y esto parece tener una explicación (página 71).

Para finalizar, hay que destacar que no contamos con la representación de accesorios portados por mujeres en muchos de estos retratos monetarios, sobre todo en los tardorrepublicanos. En el caso de Cleopatra y las reinas ptolemaicas tenemos el *stephane* (*cle-1 y mis-7*), una especie de diadema decorativa similar a una corona. Esta fue muy usada por la dinastía ptolemaica y se asimilaba con las diosas Hera y Afrodita, por lo que portarla tenía un significado divino y monárquico en el mundo helenístico (GKIKAKI 2021: 72). Por tanto, cabe destacar que la humanización de los retratos pasa por las cabezas/bustos desnudos en las monedas. No tener ningún adorno hace que las personas representadas sean más humanas, dejando de lado características divinas y las hace parecer cercanas para el público general. Esa es la similitud en la mayoría de retratos numismáticos de matronas romanas; cabezas y bustos desnudos.

6. REPRESENTACIONES NUMISMÁTICAS DE FULVIA

6.1. Leyendas

En el caso de las monedas donde Fulvia es representada, nos encontramos con leyendas en latín y griego. Contamos con las piezas *ful-1* y *ful-2*, así como *mis-1* y *mis-2* en el caso de las leyendas latinas. El resto proviene de provincias orientales con inscripciones en griego (*ful-3* hasta *ful-6*).

Las dos primeras monedas son quinarios de plata del 43 y 42 a. C., respectivamente. La primera de ellas, *ful-1*, cuenta con leyenda únicamente en el reverso y hace alusión a la ceca donde se acuñó dicha moneda; LVGV+DVNI equivale a *Luguduni* relacionándose con Lugdunum. La letra A equivale a *annos* (años) y XL a 40 (WOODS 2019: 252). Diversos autores señalan que se trataría de la edad⁴⁴ de Marco Antonio al momento de acuñar la moneda por lo que esta moneda corresponde con el 43 a. C. En el caso de *ful-2* encontramos leyendas en ambas caras de la moneda; en el anverso aparece III VIR R P C, transcrito quiere decir III VIR(i) R(ei) P(ublicae) C(onstituendae) haciendo alusión a la posición de Marco Antonio como triunviro durante el Segundo Triunvirato junto a Octaviano y Lépido. En el reverso aparece la leyenda ANTONI e IMP(erator) en el exergo debajo del león y A(nnos)+XLI indicando de nuevo la edad de Antonio. En este caso, 41 años, por lo que la acuñación corresponde al 42 a. C.

En el caso de *mis-1* y *mis-2*, las leyendas aparecen en los anversos y hacen referencia a los triunviros monetales al cargo de estas emisiones. *Mis-1* es un áureo acuñado en Roma, según la inscripción, por Cayo Numonio Vaala. *Mis-2* es un denario acuñado por Lucio Musidio Longo. Ambos personajes, de los que apenas tenemos información, desempeñarían el cargo de triunviro monetar de manera coetánea o al menos un cargo que les permitiera acceder a la acuñación de moneda, como vienen a ser las emisiones extraordinarias.

Ahora pasamos a las monedas producidas en cecas orientales. *Ful-3* se nos presenta como la única pieza donde Marco Antonio y Fulvia aparecen juntos; él en el anverso y ella en el reverso. Es considerada como una moneda extremadamente rara y se trata de un as de bronce. La leyenda en griego (ΤΡΙΠΟΛΙΤΩΝ ΛΓΚ), que aparece en el reverso, señala la ceca donde se acuñó dicha moneda, en Trípoli, Fenicia, en la provincia de Siria. *Ful-4*, *5* y *6* son producidas en una misma ceca situada en la ciudad de Eumenea en Frigia. Concretamente, nos hallamos en Asia, en el *conventus* de Apamea. Eumenea pasaría a denominarse Fulvia/Fulvianum como

⁴⁴ Teniendo en cuenta que Marco Antonio nació el 14 de enero del año 83 a. C. y la moneda nos indica el número XL (40).

homenaje a la dama romana. El magistrado encargado de las tres monedas fue Zmertorix, hijo de Philonides. Las tres producciones son de bronce y a nivel de inscripciones podemos señalar que aparece una referencia al magistrado antes mencionado (ZMEPTOPI). Las dos primeras cuentan con una particularidad en cuanto a la inscripción situada en el reverso; aparece la leyenda ΦΟΥΛΟΥΙΑΝΩΝ, que hace referencia al cambio de nombre de la ciudad. Esta sería la única referencia escrita conocida sobre Fulvia en el soporte de la moneda. A pesar de que se trate del nombre de la ciudad, está claro que es en su honor. Su nombre también aparecerá en los infames glandes lanzados durante el asedio de Perusia (Fig. 14).

Figura 14. Glandes/balas de honda lanzados durante el asedio de Perusia. Contienen el mensaje «*esureis et me celas*» que al traducirse viene a decir «tienes hambre y finges que no» conteniendo un mensaje sexual de mal gusto dirigido a Fulvia, cuyo nombre se aprecia en el ejemplo de bala de la derecha (BEARD 2015: 345). Junto a la leyenda en griego ΦΟΥΛΟΥΙΑΝΩΝ, parecen ser los únicos registros escritos en objetos arqueológicos que nos han llegado sobre Fulvia hasta la actualidad.

6.2. Tipos

Fulvia aparece representada siempre en el anverso, excepto en la pieza *ful-3* donde parece ser que Marco Antonio ocupa ese lugar, aunque no es del todo seguro, pues hay un busto en cada cara de la moneda. Incluso en las monedas correspondientes a *mis-1* y *mis-2* se representa en la cara «protagonista». Ella se muestra sola, sin ninguna referencia masculina a su alrededor en la mayoría de monedas. Se ha debatido en diversidad de ocasiones sobre si Fulvia es la que aparece representada en dichas monedas o se trata de la diosa Victoria. Los dos argumentos a favor de la teoría de que Fulvia es la persona representada son:

- El busto es muy realista, contiene detalles muy humanos y parecen representar a una persona, no a una diosa. El peinado tipo *nodus*, característico de la República tardía en las matronas romanas, es otra evidencia a favor de esta tesis.

- Las acuñaciones orientales (*ful-3 hasta ful-6*) se identifican sin problema con Fulvia y son exactamente iguales a las producidas en cecas occidentales.

Si aceptamos dicha teoría, Fulvia se convierte en la primera mujer romana representada en vida en una moneda. A pesar de ello, no podemos obviar la estrecha relación que mantuvo la representación de Fulvia en las monedas con la diosa Victoria y que deberemos desentrañar más adelante en este apartado.

En el caso de las monedas *ful-1* y *ful-2* hallamos la representación de un león en el reverso. Este animal no tiene ninguna relación con Marco Antonio en cuestiones numismáticas porque dicha simbología no fue usada en acuñaciones de moneda referentes al triunviro durante el transcurso de su vida. Para Woods, al estar el león representado de cuerpo entero no alude ni a la supuesta conexión de Heracles y Marco Antonio (el héroe se cubría con la piel de león y así se representaba en distintos soportes como las monedas), ni a su vuelta triunfal a Roma tras la batalla de Farsalia en el 48 a. C., dónde según se dice Antonio volvió en un carro tirado por leones imitando a Dionisio y Baco ni tampoco alude a su signo zodiacal de nacimiento el cual se decía que era leo aunque los cálculos actuales teniendo en cuenta la fecha de su nacimiento lo sitúan como capricornio (WOODS 2019: 254-255). Woods da una propuesta muy interesante basada en el origen del nombre de Fulvia, procedente del adjetivo *fulvus* que significa leonado o arenoso y se usaba en la Antigüedad para describir a los leones. Todo formaría parte de un juego de palabras donde también se tendría en cuenta la ubicación de Lugdunum, ciudad administrada por Marco Antonio por aquel entonces y donde se acuñaron estos dos tipos de monedas. Esta se situaba en la región conocida como Galia Comata. *Comatus* era un adjetivo que se usaba para indicar pelo largo o «melenudo» y se refería al peinado de los habitantes de esta zona. Es posible que se buscará usar el león para caracterizar esta región⁴⁵ en vez de recurrir a una personificación femenina como en el caso de otras regiones romanas y además aludir a los adjetivos *fulvus* y *comatus* mostrados a través del león referenciando de manera alegórica tanto a la esposa de Marco Antonio como a los habitantes de la región (WOODS 2019: 257).

Respecto a *mis-1* y *mis-2* encontramos el busto de Fulvia como Victoria en ambos anversos. Los reversos son curiosos; la escena representada en *mis-1* alude a un soldado atacando una muralla/empalizada defendida por otros dos soldados. Es decir, encontramos una escena bélica, mientras que en *mis-2* se vuelve a representar a la diosa Victoria, en este caso en una biga tirada por caballos. Cabe preguntarse si esta última representación alude también a la

⁴⁵ En Massalia, actual Marsella, ya se acuñaban monedas con el león en el reverso, convirtiéndose en el animal estandarte de dicha ciudad.

propia Fulvia o, al contrario, es exclusiva de la deidad a la que personifica. También sería interesante destacar el episodio bélico de *mis-1* debido a que cronológicamente podría referenciar el asedio de Perugia durante el conflicto guerracivilista entre Fulvia y Octaviano durante el 41 y 40 a. C. Es posible simplemente que la representación de Fulvia en ambas monedas se trate de una imitación de las producidas anteriormente en Lugdunum (KLEINER 1992: 360) y el objetivo sí sea mostrar a la deidad Victoria y no a la esposa de Marco Antonio como tal. Esto era una práctica habitual que se daba en numerosas cecas que imitaban modelos provenientes de otras, dotando a la imagen de un nuevo significado. Es por este motivo que ambas monedas se han introducido en el apartado de «Miscelánea».

Con *ful-3* damos con una moneda excepcional al ser la única que contiene a Marco Antonio y Fulvia. Podemos afirmar con total seguridad que se trata de Fulvia y no una alegoría a la diosa Victoria por dos motivos: no tiene las alas que caracterizan a dicha deidad y aparecen la cabeza y el busto de Antonio y Fulvia en dicha moneda. En los casos de *ful-4* y *6*, *Roman Provincial Coinage* no identifica los anversos como Fulvia o al menos como Victoria, sino como otros dioses; Eros y Apolo. Sin embargo, y como he podido consultar en otras publicaciones, sí que se trata de Fulvia, al igual que *ful-5* (ROUX 2023: 410-411). El parecido con las representaciones de Lugdunum es obvio y es por ello que aparece Fulvia de nuevo como Victoria o, en esta ocasión, Niké. Los tipos de los reversos son más interesantes, sobre todo en el caso de *ful-5*, pues en *ful-4* tenemos una corona de hiedra que funciona como elemento decorativo que rellena el campo de la moneda, mientras que en *ful-6* tenemos un racimo de uvas haciendo referencia a la producción de vino. *Ful-5* nos muestra a Atenea armada con lanza y escudo. La conjunción Victoria/Fulvia junto a Atenea es peculiar.

Es el momento de abordar la conexión que podría guardar Victoria/Niké con Fulvia; ¿por qué se da esta relación tan estrecha hasta el punto de que es posible confundir a ambas en las monedas en que se representan? En primer lugar, hay que señalar que tanto Niké como Victoria fueron deidades populares en el mundo griego y romano, representadas en numerosas ocasiones en todo tipo de soporte; monedas, esculturas, cerámicas, mosaicos, etc. En el caso griego se consideraba una diosa menor. Niké representaba el triunfo, pero no lo procura, sino que lo aprueba a través del gesto de coronar con laurel. Su popularidad reside en su presencia en la celebración de éxitos militares y deportivos. En el caso romano, el culto a Victoria es considerado como uno de los más antiguos, llegando a tener un templo en el Palatino a principios del siglo III a. C. (BAUDRILLART 1894: 54). Se trata de una diosa menor, pues a su alrededor no hay tantas leyendas ni tradiciones como otros dioses que tienen, además, una relación estrecha con el pueblo que los adora a través de un vínculo histórico e incluso usados

por gobernantes para establecer lazos de parentesco (BAUDRILLART 1894: 56). La independencia de Victoria es completa y en el caso que nos atañe es difícil discernir donde comienza la personificación de Victoria a través de Fulvia y donde comienza la divinidad. Victoria se representa con dos alas dispuestas a la espalda, pero en las monedas tratadas anteriormente posee un rostro, busto o cabeza humanizado. Schultz, al hablar de la apariencia que podía haber tenido Fulvia, destaca una cuestión y es que en algún momento de sus últimos años de vida, ella tuvo las mejillas hinchadas⁴⁶ como se puede observar en los anversos de *ful-1* y 2. El peinado también es más propio de una matrona romana del momento tardorrepublicano que de una diosa.

Figura 15. Ánfora del siglo V a. C., con representación de Niké alada vertiendo vino en una pira frente a un altar (Medelhavsmuseet). A la izquierda de esta figura tenemos el anverso de *ful-1* (as) y de *mis-2* (denario), uno atribuido a Fulvia y otro a la diosa Victoria apreciándose las diferencias entre sus rostros.

Por otra parte, hay que analizar el simbolismo detrás de esta plausible y estrecha relación entre diosa y humana. Desde el siglo XIX se lleva teorizando sobre esta conexión, sobre todo porque Fulvia parece absorber aquello que caracteriza a la diosa Victoria. López Casado señala, al igual que otros tantos autores y autoras, que Fulvia fue una *mulier virilis*, mujer viril, introduciéndola en el grupo de aquellas mujeres romanas que transgredieron los roles femeninos e invadieron la esfera reservada para los varones (LÓPEZ CASADO 2015: 118). Se trataría, por tanto, de la antítesis de la matrona romana, una virago, mujer que demuestra

⁴⁶ Esto se conoce por una burla realizada por un retórico siciliano llamado Sexto Clodio contra Fulvia que se convirtió en el foco de diversos ataques durante sus últimos años de vida y como consecuencia del conflicto de Perusia (SCHULTZ 2021: 13-14).

valentía y fuerza, como fue el caso de Fulvia en sus últimos cuatro años de vida (44-40 a. C.). Esto se corresponde con las fechas de las acuñaciones monetarias tratadas en este bloque y también con el periodo de mayor agitación en la vida pública romana por parte de Fulvia. En Perusia cumpliría un papel exclusivamente varonil por aquel entonces, como era dirigir las tropas, comportándose como una general (LÓPEZ CASADO 2015: 127). Es posible que la personificación de Victoria en Fulvia se deba al resultado de sus acciones, reflejando, de alguna manera, su lealtad a las tropas, magistrados de Antonio y su propio marido (BÉLO 2021a: 25). Sea como fuere, la diosa Victoria/Niké representaba a una deidad sin lazos mitológicos que se prestaba a este tipo de significados cambiantes y asimilables y tal como indica Baudrillart el grado de fe en torno a esta deidad era muy variable. Su asociación con otras deidades honorables como Atenea en *ful-5* demuestran que tenía una función definida y simple (en este caso vincular a Fulvia con la guerra y el liderazgo) pero maleable a la subyugación de deidades y sobre todo personas como sería el caso de los emperadores que portaban Victoriolas, pequeñas esculturas doradas, en representaciones de todo tipo para destacar sus victorias militares.

6.3. Circulación

Seguir la producción y circulación de los ejemplares monetarios de Fulvia se torna como una tarea difícil y tenemos que especular al respecto. Encontramos tres cecas que han acuñado moneda con representaciones de Fulvia: Lugdunum, Trípoli y Eumenea/Fulvianum.

- La colonia *Copia Felix Munatia Lugdunum* fue fundada por Lucio Munacio Planco en el 43 a. C. (BURNETT *et al.*, 1992: 147). La conquista de las Galias por César había introducido cambios monetarios reflejados en la circulación y producción. Por ejemplo, se redujeron las acuñaciones de oro y plata, mientras que el bronce era más utilizado. En el contexto en el que nos movemos coincide con el control de Antonio de la Galia Comata y Cisalpina. Las acuñaciones serán ases y quinarios. Esta ceca se convertirá poco a poco y ya entrando en época imperial, en la segunda más importante para Occidente. El número de quinarios documentados de Fulvia es cuantioso y debido a las influencias que tuvo en producciones como la diosa Victoria de *mis-1* y *mis-2* está claro que circuló por Italia.
- Trípoli, situada en Siria, realizará una única acuñación referente a Fulvia, además es extremadamente rara por tratarse de un posible doble anverso.
- Eumenea, situada en Frigia, cambiará de nombre en el 41 a. C., con el viaje de Antonio al Este y pasará a llamarse Fulvianum (BURNETT *et al.*, 1992: 508). Acuñará ases con Fulvia como protagonista, existiendo numerosos ejemplares. *Ful-5* sugiere que los

modelos de Lugdunum pudieron llegar hasta esta ciudad, pues el perfil que aparece en el anverso es muy similar.

Mapa 1. Mapa con la ubicación de las ciudades cuyas cecas acuñaron moneda representando a Fulvia (Elaboración propia con Digital Atlas of the Roman Empire).

7. REPRESENTACIONES NUMISMÁTICAS DE OCTAVIA

7.1. Leyendas

En total abordaremos nueve ejemplos monetarios, de los cuales únicamente un ejemplar contiene una leyenda en griego, el resto de leyendas están en latín. Además, no existe ninguna referencia escrita directa en una moneda hacia Octavia la Menor. Todas son leyendas referentes a los cargos de su marido como triunviro o mencionando a los responsables de la acuñación. Esto nos permite hablar desde un inicio del carácter político de esta relación conyugal, pues el casamiento entre ambos fue de interés para Marco Antonio. Además, las acuñaciones se darán exclusivamente en cecas del Este.

Comenzando con la moneda en griego, *oct-3*, se trata de un calco (divisor dracma) de bronce plomado acuñado en Éfeso, tal y como sucede con los cistóforos (*oct-2* y *oct-8*). La leyenda se sitúa en el reverso y nos indica la ciudad donde estaba la ceca (ΕΦΕ). El encargado de la acuñación fue el magistrado *Pontifex Scriba Glaucorum* [ΑΡΧΙΕ(ΡΕΥΣ) ΓΡΑΜ(ΜΑΤΕΥΣ) ΓΛΑΥΚΩΝ] (BURNETT *et al.*, 1992: 432). Él también realizará acuñaciones correspondientes con los triunviros (*mis-3*), de hecho, se han confundido estas acuñaciones con la aparición de Octavia acompañando a su marido y hermano en ellas, lo cual se ha demostrado como erróneo. Los cistóforos (tridracmas), típicos de Asia menor y llamados con este nombre por el recurrente diseño de los tipos monetarios, contienen leyendas referentes al *status* de Marco Antonio, no hay reconocimiento hacia Octavia que sí aparece representada como tipo monetario. Encontramos leyendas en anversos y reversos de *oct-2* y *oct-8*; M(arcus) ANTONIVS IMP(erator) CO(n)S(ul) DESIG(natus) ITER(um) ET TERT(ium) en el anverso y III VIR R P C en el reverso (esta última ya aparecía en monedas de Fulvia). Se hace alusión a Marco Antonio como emperador y como cónsul designado por tercera vez, así como su posición como triunviro (BÉLO 2021b: 30). Esto también sucederá en las monedas acuñadas en Acaya donde las leyendas alusivas al *status* de Antonio serán las protagonistas; anverso *oct-1*, *oct-4*, *oct-5*, *oct-6*, *oct-7* así como anverso y reverso de *oct-9*, este último caso añade la filiación de Marco Antonio, M(arcus) F(ilius), M(arcus) N(epos). Que no se haga ninguna alusión a Octavia no es ninguna sorpresa teniendo en cuenta que tampoco sucedía en el caso de Fulvia.

Para finalizar tenemos la referencia a dos hombres de confianza de Marco Antonio; Marco Opio Capito y Lucio Sempronio Atratinus⁴⁷. Estos aparecerán en la leyenda de los reversos al ser encargados de acuñar dichas monedas (abreviatura FC). En el caso de Marco

⁴⁷ Hay otro magistrado y hombre de confianza de Antonio, cuyas acuñaciones, también de la conocida como «serie de la flota de Marco Antonio», no han sido incluidas en el análisis de tipos y leyendas por ser similares al resto: Lucius Bibulus.

Opio Capito con la leyenda M(arcus) OPPIVS CAPITO PRO PR(aetore) PRAEF(ectus) CLASS(is) F(ieri) C(uravit) en *oct-1* y *oct-7*. Sería propretor y prefecto de la flota. Lucio Sempronio Atratino con la leyenda L(ucius) ATRATINUS AUGUR CO(n)S(ul) DESIG(nato) en *oct-5* y *oct-6*, con los cargos de augur y cónsul designado. Este último ejercería como legado de Marco Antonio y luego cambiaría de bando a favor de Octaviano. Además, estas monedas se pueden enmarcar dentro de la serie conocida como «flota de Marco Antonio» que será abordada en el siguiente apartado. Para concluir podemos indicar que, desgraciadamente, no parece haber ninguna mención a Octavia en ninguna de las leyendas, ni de manera directa ni indirecta, aunque esto puede deberse a que Octavia no tenía, en un inicio, ningún tipo de influencia política más allá del ámbito privado con su esposo y su hermano, ambos triunviros. No ejerce ningún tipo de cargo oficial, al igual que Fulvia, por lo tanto, no hay nada que redactar en las leyendas monetarias. Será en época de Augusto cuando ejerza el patronazgo con el ejemplo del pórtico que recibirá su nombre en el Campo de Marte, pero las acuñaciones monetarias donde ella aparecía solo se realizaron en sus primeros años de matrimonio con Marco Antonio. Es evidente que es en los tipos monetarios y no en las leyendas donde está presente el mensaje que se quería transmitir con la presencia de Octavia en estas monedas producidas en el Este.

7.2. Tipos

En el caso de Octavia, es en los tipos monetarios y no en las leyendas donde encontramos la información más importante para nuestro análisis iconográfico. Ella sí aparece como tal en la moneda, su aspecto no es el de una diosa ni una figura parcialmente divinizada, como ocurre con Fulvia. Ella aparece acompañada y es la protagonista absoluta únicamente en una moneda, *oct-3*. A pesar de que se identifica con Octavia por una cuestión cronológica y debido a que acompaña a su marido Marco Antonio, físicamente podemos hacer un par de apuntes. En el momento de estas acuñaciones rondaba cerca de los 30 años. El tipo de peinado es el conocido como *nodus*, característico de las matronas en estos instantes de la República, que consistía en un moño en la nuca conectado con trenzas y la parte frontal elevada (ERHART 1980: 125). Además, en las representaciones tiene un rostro fino y delgado. Para comparar se tienen algunas estatuas de época de Augusto, pues recordamos, de nuevo, que Octavia solo tendrá acuñaciones mientras dure su enlace matrimonial con Antonio, que finalizará con la ruptura del Segundo Triunvirato.

Como hemos indicado, *oct-3* es la única moneda donde aparece Octavia en solitario. Además, lo hace en el anverso. Este es un ejemplar curioso, producido en Éfeso, como los

cistóforos, *oct-2* y *oct-8*. En el reverso de esta moneda aparece una abeja. Este insecto es una representación de Artemis de Éfeso, diosa de la fertilidad, maternidad y la naturaleza (FERNÁNDEZ URIEL 2004: 31). Cabe preguntarse si existe alguna conexión entre anverso y reverso, pues podría haber un enlace entre el arquetipo femenino de Octavia como matrona y Artemis. Ya existían monedas anteriores acuñadas en Asia menor con la abeja como tipo monetario, así como el ciervo, otro animal asociado a Artemis. Pero debemos preguntarnos si tiene alguna coherencia su aparición junto a una mujer real. En época imperial habrá más retratos numismáticos en Éfeso, donde las mujeres de los emperadores aparecerán con la abeja en el reverso. En el caso de las acuñaciones de los triunviros, también en Éfeso (*mis-3*) aparecerán con un símbolo de la ciudad en el reverso; el xoanon de Artemis, característico por las protuberancias que vienen a ser múltiples senos recalando la maternidad y fecundidad. Por tanto, estas representaciones podían tratarse simplemente de elementos religiosos que caracterizaban a Éfeso, que era *civitas libera* en estos momentos, o concretamente la abeja podría tener otra lectura como animal divino relacionando a Octavia con Artemis a través de uno de los arquetipos de esta diosa como es, por ejemplo, la maternidad.

Las otras dos acuñaciones de Éfeso son dos cistóforos (*oct-2* y *oct-8*). Estas monedas son características de Asia menor y curiosamente estamos ante dos de los últimos ejemplares de la Antigüedad que contienen cistas en sus reversos, pues las primeras surgieron a comienzos del siglo II a. C., y vieron su final tras la victoria de Octaviano en Accio. Los cistóforos comenzaron a acuñarse en Éfeso, Apolonia, Thyatira y Stratonikeia, aunque su origen se situaría en la ciudad de Pérgamo (NOE 1950: 31). El origen del nombre se debe a su tipo tan característico; serpientes retorcidas alrededor de una *cista mystica*, canasta sagrada usada en cultos religiosos. Este tipo monetario está estrechamente relacionado con dos dioses, Dionisio y Deméter. Dionisio/Baco aparece encima de la cista en *oct-2*. Esta alusión le venía perfecta a Marco Antonio, proclamado Neo Dionisio en Atenas en el 39 a. C. (IJALBA PÉREZ 2009: 180). Puede tratarse de una simple coincidencia, una cuestión fortuita consecuencia de la acuñación de estas monedas tan características en Oriente, pero también puede formar parte de la política religiosa abordada por Antonio en el Este. En el caso de Octavia no hay ninguna referencia divina en monedas, mientras que, por su parte, la línea que separaba a Fulvia y la diosa Victoria/Niké era muy fina (puede que demasiado). Sin embargo, en Atenas ella sería vista como Atenea Polias, esposa de Dionisio, y hay evidencia epigráfica de esto, pero por desgracia no en el terreno de la numismática (RAUBITSCHKEK 1946: 147). Esta relación del dúo de dioses Dionisio-Atenea con una pareja de mortales es la misma que tuvo Demetrio

Poliorcetes⁴⁸ al ser deificado. Seguramente, este paralelismo fue tomado por Plutarco para elaborar las *Vidas Paralelas* de Antonio y Demetrio (RAUBITSCHKE 1946: 150). Es por ello, que la aparición de la *cista mystica* en los reversos de *oct-2* y *oct-8* parece tener más relación con Antonio y no con Octavia, aunque nos ha permitido abordar la deificación de ambos en Atenas.

Ahora pasamos a la cuestión de fondo en las representaciones monetarias de Octavia. Quitando *oct-3*, Octavia aparece acompañada en el resto de monedas:

- En *oct-1*, *oct-2*, *oct-5*, *oct-6* y *oct-7*, aparece en el anverso en distintas posiciones con su marido, Antonio. En el caso de *oct-5*, se les une el busto de Octaviano.
- En *oct-4*, *oct-8* y *oct-9* nos encontramos con dobles retratos; Antonio aparece en el anverso y Octavia en el reverso.

Cuando aparece acompañada en el anverso, las cabezas o bustos representados se distribuyen de distintas maneras:

- *Oct-1* y *oct-7*: Antonio y Octavia frente a frente.

- *Oct-2* y *oct-6*: Antonio y Octavia en jugate⁴⁹.

⁴⁸ Demetrio Poliorcetes es considerado como el primer monarca en aparecer con su aspecto real en la moneda; se destacaban sus singularidades físicas (GARCÍA GARCÍA 2015: 23). Según Plutarco, Demetrio quería imitar a Dionisio por «ser el más terrible en la guerra y a su vez el más dispuesto a la alegría y el regocijo» (ALCALDE MARTÍN 2020: 14).

⁴⁹ Palabra originaria del latín, *jugatus* (superpuesto). Usada para designar aquellos retratos colocados uno al lado del otro transmitiendo una sensación de proximidad.

- *Oct-5*: Antonio y Octaviano en jugate con Octavia frente a frente con los dos triunviros. (*Mis-3* también presenta a Antonio, Octaviano y Lépido en jugate; unión política del Segundo Triunvirato).

El esquema de los bustos/cabezas en jugate lo implementaron los reyes ptolemaicos adoptando modelos presentes en otros soportes como el arte en relieves (PLANTZOS 2021: 359). Se transmitiría a las monedas, siendo el primer ejemplo un octodracma (*mis-4*). En las monedas con bustos en jugate prima una figura, la que se coloca en primer lugar, pues esta puede ser vista en su totalidad y es, en los casos republicanos y ptolemaicos, el hombre. Este esquema tuvo un gran impacto en Oriente y se implementó en monedas republicanas tardías y modelos tempranos imperiales de la dinastía Julio-Claudia. Curiosamente, las representaciones en jugate dejaron de ser plasmados en los modelos monetarios ptolemaicos a finales del siglo II a. C., aunque perduró en anillos y sellos (PLANTZOS 2021: 364). Marco Antonio, por su presencia en el Este, fue el primero en aparecer en jugate con su esposa. A diferencia de la dinastía ptolemaica, aquí Octavia no es presentada como una reina consorte ni Antonio como un rey, ambos cumplen un papel político consecuencia del pacto sellado con el Segundo Triunvirato que procuraba garantizar la paz y prosperidad. Tenemos que tener en cuenta los acuerdos de Brundisium y Tarentum. El primero fue el que provocó el matrimonio entre Octavia y Antonio, pues Octaviano se la ofreció como esposa, lo cual fue muy bien recibido por los romanos, que creían que se avecinaba una etapa de calma y prosperidad. Sin embargo, el triunvirato expiró y tuvieron que reunirse de nuevo en el 37 a. C. Además, la situación era complicada, pues Octaviano necesitaba barcos para confrontar a Sexto Pompeyo y Antonio, tropas para su campaña pártica (SINGER 1947: 173). Este encuentro se llevó en Tarentum donde las fuentes clásicas destacan el papel mediador de Octavia para solventar las tensiones entre los dos triunviros (KLEINER 1992: 363). Es posible que el rol de Octavia como negociadora haya sido exagerado por las fuentes clásicas, pues Plutarco insinúa que sin su mediación hubieran ido a la guerra civil directamente (Plut. *Ant.* 35.4-6). El triunvirato se renovó por cinco años más. Antonio intercambió 100 barcos por 20 mil legionarios de

Octaviano. Lo que sí está claro es que la intervención de Octavia haría que ambos consiguieran más barcos y legionarios del otro, es decir, mejoró los términos de este acuerdo (SINGER 1947: 175). Como reflejo de lo sucedido en Tarentum quedaron algunas de las monedas que estamos tratando, conocidas como «serie de la flota de Marco Antonio» y acuñadas después de este encuentro (CRAWFORD 1985: 254-255). La presencia de Octavia, Marco Antonio e incluso Octaviano en el anverso de las monedas (el caso de los tres en *oct-5*) se acompaña con los reversos que representan galeras romanas (*oct-1*, *oct-5*, *oct-6*) y la alegoría mitológica a la flota de Antonio en el reverso de *oct-7* (se sustituyen los barcos por una cuadriga tirada por hipocampos conducidos, probablemente por Antonio y Octavia). Estas monedas fueron acuñadas por sus prefectos de la flota y evidencian que Antonio quería que su esposa fuera considerada importante para mantener la paz, aunque realmente no fuera cierto. No era un factor determinante para la paz, pues tanto Octaviano como Marco Antonio tenían asuntos más relevantes que atender (Sexto Pompeyo y los partos). Por tanto, su inclusión en la moneda se trataba de una cuestión política y estratégica, pues tanto Octaviano como Antonio necesitaban de ayuda mutua por las vicisitudes del momento y Octavia representaba ese puente de unión que mantenía a ambos unidos a pesar de que realmente se veían como competidores. La disposición de los personajes en jugate en los anversos de las monedas obedecía a un estilo artístico que perdurará en época imperial y que enlaza irremediabilmente a aquellos que están unidos, pues así lo han querido al representarse de esta manera en la moneda. En esta ocasión, Antonio y Octavia se hacen ver como una pareja, pero los reversos evidencian el auténtico propósito de este matrimonio, pues las galeras reflejan el carácter político que se antepone a ambos. Y cuando aparece Octaviano en el anverso es aún más notorio. Las monedas en las que Antonio y Octavia están frente a frente mantienen la misma lectura que el caso de las representaciones en jugate.

Figura 16. Mosaico de Neptuno conduciendo una cuadriga tirada por hipocampos (AMS Historica). A la derecha, el reverso de *oct-7* (sestercio) nos muestra una alegoría a la flota de Marco Antonio con dos aurigas guiando a estos caballos marinos. Se han identificado con Marco Antonio y Octavia como responsables del acuerdo de Tarentum.

Para finalizar tenemos los retratos dobles (*oct-4*, *oct-8* y *oct-9*). Los retratos en monedas terminaron imponiéndose en el periodo tardorrepublicano perdurando en época imperial. El origen del uso de retratos dobles representando a personajes reales en el ámbito romano se debe a las acuñaciones en los 50 a. C., de Marco Junio Bruto que emitió moneda donde aparecían sus antepasados en anverso y reverso (Lucio Junio Bruto por parte de padre y Cayo Servilio Ahala por parte de madre) (WOYTEK 2014: 54). Este modelo sentó un precedente que se aplicaría en el caso de los retratos masculinos y femeninos. En primer lugar, aparecerán cabezas en la mayoría de retratos de hombres, mientras que en el caso de las mujeres predominarán los bustos. La diferencia es sencilla, en el caso de las cabezas el retrato se corta a la altura del cuello, mientras que el busto representa, además, la parte superior del cuerpo. En el caso de las mujeres aparecerá su vestimenta drapeada (tenemos el ejemplo del doble anverso de *ful-3* y el busto drapeado de Fulvia). El origen del uso de cabezas y no bustos puede tener una explicación cultural. Marco Junio Bruto tuvo que recurrir, posiblemente, a las *imagines maiorum* (máscaras mortuorias) de sus antepasados, para tener un retrato fidedigno de su linaje. Solo las familias pudientes que han tenido algún miembro familiar que ha ejercido mínimo como edil puede disponer de estas máscaras (WOYTEK 2014: 58). Es una manera de preservar su memoria y el *status* de la *gens*.

Las mujeres al no poder desempeñar cargos políticos no tenían estas representaciones. Estas máscaras eran cabezas no bustos y puede que sean el origen de los retratos masculinos en las monedas tardorrepublicanas e imperiales. Por otra parte, es posible que los artistas encargados de los modelos monetarios trataran de representar de algún modo las túnicas ornamentadas que llevaban las damas romanas. Hay excepciones en el caso de las mujeres, pues tanto *oct-4*, *oct-8* y *oct-9* presentan cabezas por parte de Octavia y no bustos. Sin embargo, en el resto de ejemplares observamos variedad. También tenemos la cuestión de los retratos tapados que se dieron en la moneda ptolemaica (ejemplo de Arsínoe II en el anverso de *mis-7*) y que tuvo ejemplos en las cabezas veladas de César y Marco Antonio en denarios, haciendo referencia a la participación de los hombres romanos en los ritos religiosos que recurrían al exceso de tela en la toga para tapar sus cabezas. Volviendo a nuestras monedas tenemos que señalar el caso del áureo *oct-4*, ejemplar único por representar a Octavia sola en el reverso sin ningún tipo de leyenda, mientras que *oct-9* rodea a Octavia con una leyenda alusiva a Antonio y *oct-8* muestra en el reverso su busto reducido en tamaño encima de una cista. Para concluir con estos dobles retratos, su utilización en origen hacía referencia a la estirpe, los ancestros del cesaricida Junio Bruto, en su caso, pero terminará evolucionando para establecer relaciones familiares y matrimoniales. Este modelo se utilizará para representar al emperador y emperatriz

en la dinastía Julio-Claudia en la misma moneda y en distintas caras. Las lecturas de las representaciones de Octavia en moneda dejan patente el mismo análisis que fue abordado a la hora de hablar de su matrimonio con Antonio en su respectivo apartado biográfico. Octavia fue utilizada por los triunviros para preservar la paz en un momento en el que necesitaban estabilidad. Antonio venía de su matrimonio con Fulvia, que lo había enemistado con Octaviano por los acontecimientos de Perugia. Tanto Octaviano como Antonio tenía frentes abiertos y para mantener la estabilidad y solventar sus problemas decidieron mantener el triunvirato, fortaleciéndolo con el enlace matrimonial entre Octavia y Antonio. Los triunviros se encargaron de mostrarla en la moneda como el nexo de unión entre ambos, transmitiendo un mensaje de paz en un contexto de guerras civiles.

7.3. Circulación

Solo se conoce a ciencia cierta la ubicación de una de las cecas donde se acuñaron monedas representando a Octavia, la situada en Éfeso. Las monedas conocidas como «serie de la flota de Marco Antonio» han suscitado debate por su origen. Se suele atribuir su acuñación a alguna ceca establecida en Acaya, pero debido a que hubo tres magistrados y hombres de confianza de Marco Antonio que supervisaron estas emisiones con tres estilos distintos de moneda se ha concluido que al menos debe haber tres cecas para esta serie (BURNETT *et al.*, 1992: 284). Las candidatas estarían ubicadas en Tarentum (lugar donde se selló el acuerdo entre Antonio y Octaviano), la isla de Zakynthos en Grecia y como última posibilidad, que las monedas se fabricaran a bordo de los mismos barcos de la flota, «cecas en movimiento» (CRAWFORD 1974: 95). En las fuentes⁵⁰ se hace referencia a Anagnia como lugar de producción y entrada de acuñaciones de Marco Antonio, pero no hay evidencia arqueológica de esto. Por tanto, solo podemos abordar el caso de Asia menor:

⁵⁰ Aportación del gramático Servio al hablar de Anagnia en su comentario de la Eneida (Virg. *Aen.* 7.680-685).

- Éfeso era *civitas libera* y como tal podía acuñar sus monedas de manera independiente, pero en esta ocasión llevo a cabo una serie de emisiones provinciales (BURNETT *et al.*, 1992: 376). El objetivo era que circularan por la región debido a que Antonio trajo de vuelta un diseño tradicional; los cistóforos. Estas monedas se fabricaron en el 39 a. C., cuando Octavia y Antonio se establecieron en el Este.

Podemos hacer varios apuntes sobre la circulación monetaria para concluir este apartado. La «serie de la flota» tiene muchos ejemplares documentados. Seguramente se utilizaron estas producciones para pagar a las tropas y si fueron realizadas a bordo de los propios barcos se difundieron con más rapidez por el Mediterráneo. El caso de los cistóforos se reduce únicamente a Asia menor. Respecto a los ejemplares de áureos, su producción no fue muy significativa y podrían tratarse de emisiones excepcionales, pues en el caso de *oct-4* se indica que es el único ejemplar existente.

Mapa 2. Mapa con la ubicación de las cecas que acuñaron monedas representando a Octavia (Elaboración propia con Digital Atlas of the Roman Empire).

8. REPRESENTACIONES NUMISMÁTICAS DE CLEOPATRA

8.1. Leyendas

El caso de Cleopatra es muy distinto al de Fulvia y Octavia. Ella contó con un nutrido número de emisiones monetarias. Es por este motivo que escoger las monedas más representativas ha resultado más laborioso. He tenido muy en cuenta las monedas donde aparece junto a Marco Antonio por ser esenciales para poder comparar con las dos esposas anteriores del triunviro. Pero Cleopatra va más allá en sus representaciones monetarias, protagonizando sus propias emisiones y relacionándose con varios símbolos, como veremos a continuación. Es por ello, que también he seleccionado monedas muy características por reflejar su papel como la última gran exponente de la dinastía lágida. Respecto a la cronología de las emisiones, podemos hacer la siguiente división:

- 51-48 a. C. Acuñaciones de Ascalón. Coincide con la corregencia junto a Ptolomeo XIII y su huida para conformar un ejército contra su hermano.
- 47-30 a. C. Acuñaciones con Cleopatra como protagonista y junto a su hijo Cesarión. Reactivación de las cecas en Chipre. Desde la llegada de César y su restablecimiento en el trono en corregencia con Ptolomeo XIV hasta su derrota en Accio y posterior muerte.
- 38/37-31 a. C. Acuñaciones junto a Marco Antonio. Desde su reencuentro con el triunviro hasta su derrota en Accio.
- 34-31 a. C. Acuñaciones junto a Marco Antonio tras las donaciones de Alejandría. Cambios en las leyendas monetarias; propaganda más activa. Desde la ruptura de Antonio con Occidente hasta su derrota en Accio.

Las monedas donde Cleopatra es representada cuentan con leyendas tanto en latín como en griego. Cleopatra, por el *status* que alcanzó, cuenta con epítetos y renombres que serán de interés en el estudio de las leyendas. Quitando *cle-3*, *cle-8* y *cle-9* (que también tienen inscripciones), todas las monedas contienen alusiones directas a Cleopatra a través de la escritura. Hay dos casos excepcionales: uno es *cle-6* donde ni siquiera hay tipos representados, pues la moneda solo contiene leyendas en anverso y reverso. El otro es un prototipo de *cle-2* conocido como el denario bilingüe por contener leyendas en griego (anverso para Cleopatra) y latín (reverso para Antonio) (AMELA VALVERDE 2021a: 167).

La fórmula más repetida para Cleopatra es ΚΛΕΟΠΑΤΡΑΣ ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ traducida como «de la reina Cleopatra» (DOMÍNGUEZ ARRANZ y PUYADAS RUPÉREZ 2016: 819). En el caso de *cle-2* tanto en su variación griega como en latín, encontramos la fórmula ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΒΑΣΙΛΙΧΗ ΒΑΣΙΛΕΥ Τ(ΩΝ ΥΙΩ)Ν o CLEOPATRAE REGINAE REGVM FILIORVM REGVM traducida como «de Cleopatra, reina de reyes y cuyos hijos son reyes» (AMELA VALVERDE 2021a: 171). La fórmula monárquica está presente en los reversos cuando Cleopatra aparece sola en el anverso (*cle-1* por ejemplo), mientras que rodea el busto de Cleopatra cuando Antonio está en el reverso. Con *cle-2* ya evidenciamos algo y es un añadido «FILIORVM REGVM». En el caso de *cle-6*, la moneda que no tiene tipos, aparece la referencia monárquica a Cleopatra acortada; ΒΑΣΙΛ(ΙΣΣΑ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ) ΘΕΑ ΝΕΩ(ΤΕΡΑ). Aquí tenemos otro añadido, «ΘΕΑ ΝΕΩΤΕΡΑ/Thea Neotera». Este también se presenta en el anverso de *cle-5* y se traduciría como «la diosa más joven». Este epíteto hace referencia al usado por la hija de Ptolomeo VI, Cleopatra Thea (Cleopatra la Diosa) reina seléucida en el siglo II a. C. La intención de esto no era únicamente recordar las épocas doradas de la dinastía ptolemaica (una constante en la propaganda de Cleopatra VII), también se presentaba como reina de Siria en aquellos lugares donde se producía/circulaba esta moneda (AMELA VALVERDE 2018: 49).

Respecto a las inscripciones que nos indican las cecas tenemos la leyenda ΚΥΠΡ (Chipre) pero la más interesante es la que encontramos en el reverso de *cle-3*; ΙΕΡΑΣΑΣΥΛΟΥ ΑΣΚΑΛΩΝΙΤΩΝ LNE traducida como «sagrado e inviolable (del pueblo) de Ascalón, año 55». Ascalón se liberó de los seléucidas hacia el 103 a. C., por lo que la cuestión del año hace

referencia al tiempo transcurrido desde que no forman parte de ese Imperio. La importancia de esta leyenda reside en que Cleopatra estaba en estos momentos en Ascalón tratando de reunir tropas para confrontar a su hermano, Ptolomeo XIII. También tenemos ΔΑΜΑΣΚΗΝΩΝ ΣΟΣ que se traduce como «Damasco, en el año 276 a. C., de la era seléucida» (37 a.C.). Más adelante en el tiempo tendremos *cle-7* con la leyenda en el reverso ΑΓΙΑΣ ΛΥΣΩΝΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ traducida como «ciudad de Patras, magistrado Agias, hijo de Lyson». Esta acuñación está cerca en el tiempo de la batalla de Accio y se trataría de una emisión de uno de los partidarios de Cleopatra en la ciudad de Patras.

Quiero destacar *mis-5*, una emisión interesante por tener la leyenda en el reverso ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ que se traduciría como «del rey Ptolomeo» y que se atribuye a Ptolomeo XV Cesarión, acuñándose bajo el reinado de Cleopatra. El supuesto hijo de César y Cleopatra reinaría Egipto en corregencia con su madre en dos ocasiones; la primera fue efímera en el 41 a. C., mientras que la otra se dio en el 36 a. C., y se extendió hasta la muerte de Cleopatra (MURNANE 1977: 103). Que se emita moneda con su nombre durante el reinado de su madre nos muestra una intención clara por parte de Cleopatra; la pervivencia del linaje a través de sus hijos.

Ahora pasamos a las leyendas alusivas a Marco Antonio. El triunviro queda relegado a un segundo lugar en las monedas de Cleopatra (reversos) y esto será más acuciante en los tipos monetarios que veremos en el siguiente apartado. Marco Antonio aparece con Cleopatra en *cle-2*, *cle-5*, *cle-6* y *cle-8*, pero solo las tres primeras tendrán leyendas sobre Antonio. En *cle-2* tenemos ANTONI ARMENIA DEVICTA traducido como «Antonio conquistador de Armenia». De este modo, se celebraba uno de los últimos éxitos de Antonio en el Este. En *cle-5* encontramos ANTONΙΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡ ΤΡΙΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΑΝΔΡΩΝ que es una traducción en griego de una de las leyendas que ya vimos en las monedas de Octavia y se traduce como «de Marco Antonio, *imperator* y cónsul por tercera vez» (AMELA VALVERDE 2018: 49). En el caso de *cle-6*, aparecerá con leyenda acortada y sin desarrollar; ΑΝΤΩ(ΝΙΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡ ΤΡΙΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΑΝΔΡΩΝ) ΥΠΙΑ Γ haciendo, de nuevo, referencia a los cargos de Antonio.

Podemos concluir diciendo lo siguiente sobre las leyendas: Cleopatra quería mandar un mensaje claro sobre el pasado, presente y futuro de su dinastía. Aludía a su linaje a través del ejemplo de ΘΕΑ ΝΕΩΤΕΡΑ, se proclamaba reina de reyes con CLEOPATRAE REGINAE REGVM y dejaba a sus descendientes como herederos con FILIORVM REGVM. Respecto a su enlace con Antonio, Cleopatra se situaba por encima de él por los epítetos utilizados y esto será aún más evidente cuando analicemos los tipos.

8.2. Tipos

La simbología presente en las monedas de Cleopatra es muy variada, pero repite varios patrones tal y como hemos visto en el caso de las leyendas. Tenemos que empezar preguntándonos cómo diferenciamos anverso y reverso en los dobles retratos de Antonio y Cleopatra (*cle-2* y *cle-5*). Es complicado atribuirle la cara principal de la moneda a uno u otro, pero se suele asignar según la ceca de origen de la acuñación; si se trata de una ciudad que responde ante el poder e influencia de la reina egipcia o el triunviro. La dominancia de Cleopatra en las representaciones junto a Antonio es una cuestión evidente, como veremos a continuación (ejemplo paradigmático del jugate en *cle-8*), pues ella era la autoridad que respaldaba las acuñaciones al tratarse de la reina coregente junto a su joven hijo Cesarión. Por otra parte, tenemos que hablar del aspecto físico de la reina en las emisiones. Generalmente, aparece con el peinado «melón», característico del periodo helenístico; cabello recogido detrás de las orejas, pelo dividido en sectores, culminando en un moño en la parte posterior de la cabeza. Otras reinas ptolemaicas lo utilizaron en el pasado, como es el caso de Arsínoe II que, a pesar de representarse con velo, deja entrever el peinado que llevaba (*mis-7*). Cleopatra, con un rostro muy humano en las monedas, también solía representarse con una nariz aguileña, característica que parecía ser notoria en su rostro, pues también ha quedado remarcada en otros soportes.

Figura 17. Cabeza de Cleopatra realizada en piedra caliza con peinado melón terminado con un moño a modo de turbante (*in orbem*) (The British Museum). A su derecha tenemos la típica representación de Cleopatra en las monedas y la representación de Arsínoe II, que deja entrever el uso del peinado melón debajo del velo.

Primero vamos a tratar las monedas en las que Cleopatra aparece sola, analizando la simbología que la rodea (*cle-3*, *cle-4*, *cle-7* y *cle-8*). En los reversos de *cle-3* y *cle-4* nos encontramos con un águila sobre un rayo (también *mis-5*, *mis-6* y *mis-8*). Esta ave junto al rayo simboliza a Zeus, referenciando el origen divino de la dinastía ptolemaica (DOMÍNGUEZ ARRANZ y PUYADAS RUPÉREZ 2016: 815). También se trata de un vestigio proveniente

de las amonedaciones idealizadas de Alejandro Magno (a partir del 323 a. C.) donde aparecía el águila en los reversos (*mis-8*, águila en miniatura acompañando a Atenea). Zeus se identificará con Amón (cabe recordar que Alejandro se proclamó hijo de Amón en Siwah) en época ptolemaica, creando un arquetipo iconográfico sincrético Zeus-Amón que pervivirá hasta época de Cleopatra, representándose como un dios barbudo con cuernos de carnero (ARROYO DE LA FUENTE 2013: 73). El águila se convirtió en un símbolo de la dinastía y aparece junto a Cleopatra como tal. Esta ave ha llevado a varias interpretaciones (no concluyentes) en sus apariciones en moneda ptolemaica:

- Hubo un ejemplar con tres águilas en el reverso, una de ellas con corona, acuñado por Ptolomeo IX (PINCOCK 2008: 9). No se ha encontrado explicación a este hecho.
- Ha habido varios ejemplares con dos águilas en el reverso, incluso en época de Cleopatra. Se ha especulado que podría hacer referencia a un periodo de corregencia; dos águilas=dos herederos de Ptolomeo en el trono (PINCOCK 2008: 7).
- Estas acuñaciones no se han podido asociar de manera clara y concisa con alguna de las corregencias de Cleopatra, aunque debería de tratarse de alguno de sus reinados con Ptolomeo XIII, XIV o Cesarión.

En el caso de los cuernos de carnero y su vinculación con Amón, no aparecerán con reinas ptolemaicas, pero sí quedarán asociados con los varones; será, por ejemplo, el caso de Cesarión cuando reinaba junto a su madre (anverso *mis-5*).

Otro de los elementos más significativos que acompaña a las águilas o aparece en solitario en los reversos de las monedas (reverso de *cle-1*) es la doble cornucopia. Se trata de otro elemento vinculado a la dinastía ptolemaica, usado como símbolo desde la época de Ptolomeo II y conocido como el cuerno de la abundancia. Se ha vinculado a numerosas deidades (como es el caso del propio Zeus) y como atributo de diversas alegorías. Sin embargo, para los ptolemaicos podría tratarse, en origen, de un símbolo de la riqueza y fertilidad del Nilo

(ARROYO DE LA FUENTE 2013: 86). Pero también se vinculaba a una deidad sincrética; Isitiqué (diosas Isis y Tyche). Tanto Isis a través de su tocado como Tyche aparecerán por separado en los reversos de otras monedas acuñadas por Cleopatra. En el caso de *cle-1*, tenemos a Cleopatra con Cesarión entre sus brazos lactando en el anverso y la doble cornucopia en el reverso. Esto quiere dar a entender que el hijo de Cleopatra traerá la riqueza y prosperidad al reino de Egipto (DOMÍNGUEZ ARRANZ y PUYADAS RUPÉREZ 2016: 820). Además, se establece la relación Afrodita/Isis con su hijo Eros/Horus destinando estas acuñaciones tanto a griegos como egipcios.

La identificación de las reinas ptolemaicas con Isis tiene su reflejo en las monedas. Cleopatra, que aparecía con una forma humana en las acuñaciones, recurría a los reversos para hacer este paralelismo. Tenemos el reverso de *cle-7* donde aparece el tocado/corona de Isis 🖐️. Este elemento también se había usado con anterioridad, aunque algunas reinas anteriores como Cleopatra I acuñaron monedas con la representación divina íntegra de Isis-Deméter en los anversos y la leyenda «De la reina Cleopatra» alrededor (anverso *mis-6*) (PINCOCK 2010: 53). Esta representación cogía una imagen híbrida entre ambas deidades, pues contaba con una corona de grano/trigo (Deméter, diosa de la agricultura) y un peinado de rizos largos (usado en representaciones de Isis). Las predecesoras de Cleopatra tuvieron un acercamiento muy concreto hacia Isis. Arsínoe II fue elevada a diosa y Cleopatra III se convirtió en Isis viviente (PINCOCK 2010: 59). Pero hubo excepciones como el caso de Cleopatra I que, como he indicado, mostraba una imagen idealizada de Isis, sin rasgos humanos y colocando alrededor la leyenda con su nombre. Cleopatra VII vivió en un contexto donde esta asimilación era algo completamente natural y le resultó muy útil a la hora de elaborar su política religiosa (ya lo vimos con la denominación de «la diosa más joven» en las leyendas). La «variante» más conveniente de Isis para Cleopatra fue la relacionada con Afrodita; Cesarión adoptaba el papel de Eros y Marco Antonio cerraba esta «familia», haciéndose valer como Dionisio. Obviamente,

con su correspondiente versión egipcia, como ya vimos en el apartado de contextualización al hablar de la *Interpretatio Graeca*.

Por otra parte, tenemos las representaciones de Tyche en los reversos de *cle-8* y *cle-9*. Esta diosa no tenía detrás una mitología (al igual que la diosa Niké/Victoria) y se le conoce por su relación con la fortuna, suerte y azar. Su origen la sitúa como una diosa campestre, hija de Tethýs y Okeanós (SFERCO 2018: 78). Se le relaciona con el mar, los ríos y con diosas agrícolas, como vendría a ser Deméter. Suele aparecer acompañada de la cornucopia, símbolo de la abundancia. Su representación en las monedas de Cleopatra en Damasco y Dora puede obedecer a una alternativa simbólica para la cornucopia, símbolo ptolemaico. También puede tratarse simplemente de una veneración directa a la diosa Tyche/Fortuna, popular en el levante Mediterráneo. Siguió representándose en época imperial, diferenciando entre tres modelos de Tyche; la de Antioquía, Cesarea y Berytus (KROPP 2015: 202-203).

Para finalizar, tenemos que hablar de la situación de Marco Antonio en las amonedaciones donde aparece junto a Cleopatra (*cle-2*, *cle-5* y *cle-8*). En general, Antonio no aparecerá dominando las acuñaciones, como en el caso de sus otras dos esposas, Fulvia y Cleopatra. Aquí los roles se han invertido. Como ejemplo paradigmático tenemos *cle-8*, cuyo anverso muestra los retratos en jugate de Cleopatra y Antonio estando la reina egipcia delante del triunviro. Esto tuvo que ser muy rompedor para los romanos. Si recordamos los retratos en jugate de Octavia y Antonio, así como ocurrirá en época imperial, la mujer siempre se situaba

en el segundo lugar. Por otra parte, los rasgos de ambos personajes en esta moneda son un poco distintos, más idealizados, puede que intentando mostrarse como la pareja Afrodita-Dionisio. Antonio, en su batalla ideológico-política contra Octaviano, decidió mostrarse como descendiente de Antón (lo que también nos lleva a Heracles⁵¹) en Occidente y Dionisio en Oriente, en este último caso tal y como había hecho Demetrio Poliorcetes o el propio Ptolomeo XII entre otros. Ello lo demostró en su forma de vida en Alejandría, entregado a los placeres (ALCALDE MARTÍN 2020: 23). En las monedas de Cleopatra con Antonio no se observa ningún símbolo que asocie al triunviro directamente con Dionisio; esto sí se dio en los cistóforos con Octavia.

8.3. Circulación

La producción y circulación de moneda acuñada por y para Cleopatra es amplia, tanto por el número de cecas como ejemplares. Esto se debe a que como reina tuvo diversas ciudades bajo su dominio, más otras que se fueron sumando a su causa, sobre todo en los momentos en que junto a Antonio retaron a Octaviano y Roma. En el levante Mediterráneo encontraremos un amplio número de cecas en las siguientes ciudades:

- Antioquía, Dora, Chalcis ad Belum y Ptolemais (fundada por Ptolomeo III) para acuñaciones conjuntas de Antonio y Cleopatra.
- Damasco, Trípolis, Berytus y Chalcis ad Belum (de nuevo) para acuñaciones de Cleopatra en solitario (OLIVIER y AUMAÎTRE 2017: 106).

A estas hay que sumarles las cecas de Ascalón, Orthosia y Chalcis sub Libano (las tres en la zona levantina), de Chipre (probablemente la más activa fue la ceca de Paphos), las producciones de Alejandría, Cirene y en Grecia continental, Patras. Al igual que en las acuñaciones de la flota de Marco Antonio que comentamos en el apartado de Octavia, parece

⁵¹ La propaganda de Octaviano aprovechará la asimilación de Antonio con Heracles para proclamar a Cleopatra como Ónfale, reina que primero esclavizó y luego se casó con el hijo de Zeus. De este modo, se acusaba a Antonio de estar sometido por la reina de Egipto y haberse «afeminado» (IJALBA PÉREZ 2009: 185).

ser que había una ceca itinerante encargada de acuñaciones, seguramente para pagar a las tropas. Esta también realizaría emisiones de Cleopatra junto a Antonio.

Podemos destacar el caso chipriota por su relevancia para los Ptolomeos. La isla fue arrebatada por los romanos en el 59 a. C., provocando el suicido del hermano de Ptolomeo XII, Ptolomeo de Chipre. César la devolvería a Cleopatra en el 47 a. C. Las cecas de esta isla se situaban en Salamis, Kition y Paphos. Producían un elevado número de monedas de plata, pero vieron su cierre a comienzos del siglo I a. C. (BURNETT et al., 1992: 576). En el 47 a. C., se reabría la ceca de Paphos emitiendo monedas de bronce (ejemplo *cle-1*) (se especula con la reapertura de la situada en Kition por el sello κ). Hacia el 30 a.C., y con el control de la isla por parte de Octaviano, se llevaría a cabo la «romanización» del sistema monetario chipriota con nuevas acuñaciones que se extenderían en época imperial.

Mapa 3. Mapa de Chipre con las localizaciones de las cecas que emitieron moneda para la dinastía ptolemaica: Salamis, Kition y Palaipaphos (vieja Paphos) (Elaboración propia con Digital Atlas of the Roman Empire).

Mapa 4. Mapa con la ubicación de las cecas que acuñaron monedas representando a Cleopatra (Elaboración propia con Digital Atlas of the Roman Empire).

9. COMPARATIVA

En este apartado culminamos el análisis de las producciones numismáticas con representaciones de Fulvia, Octavia y Cleopatra haciendo balance y poniendo en perspectiva los resultados obtenidos de manera general. Volvemos a hacer énfasis en los tres apartados desgranados: leyendas, tipos y circulación.

Respecto a las leyendas que aluden directamente a nuestras protagonistas; Fulvia cuenta con una posible referencia al renombramiento de la ciudad de Eumenea en Fulvianum. Esta práctica no era tan rara en Oriente, con los ejemplos de diversas ciudades conocidas como «Arsínoe» por sus homónimas reinas ptolemaicas, como ocurriría en Chipre (Map. 3). Por su parte, Octavia no cuenta con referencias en leyendas, mientras que Cleopatra utiliza diversos epítetos y renombres, proclamando sin tapujos su *status* como reina de Egipto e incluso como diosa.

		FULVIA	OCTAVIA	CLEOPATRA
LEYENDAS	Griego	ΦΟΥΛΟΥΙΑΝΩΝ / ¿Fulvianum?	-	ΚΛΕΟΠΑΤΡΑΣ ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ / De la reina Cleopatra ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΒΑΣΙΛΙΧΗΣ ΒΑΣΙΛΕΩΝ ΤΩΝ ΥΙΩΝ / De Cleopatra, reina de reyes y cuyos hijos son reyes ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΘΕΑ ΝΕΩΤΕΡΑ / De la reina Cleopatra, la diosa más joven
	Latín	-	-	CLEOPATRAE REGINAE REGVM FILIORVM REGVM / De Cleopatra, reina de reyes y cuyos hijos son reyes

Tabla 2. Leyendas alusivas a Fulvia, Octavia y Cleopatra (Elaboración propia).

Sobre los tipos, Fulvia se asocia a la diosa Victoria, pero con un retrato realista y no divino. Esta asociación puede deberse a la adopción de sus atributos, pues Fulvia desempeñó un rol de general en la batalla de Perusia (*ful-5* con Atenea en el reverso). También puede tratarse de una manera de camuflar su presencia en las monedas, la cual podía causar tensiones con los triunviros. También aparece el león en los anversos, lo que se trataría, según Woods de una referencia al adjetivo *fulvus* (leonado); ¿se trata otra manera de ocultar a los triunviros la vinculación de Fulvia con estas acuñaciones? Sea como fuere, es muy posible que este león no sea el de Nemea, pues la vinculación en monedas de Antonio con Antón y Heracles es como se

observa en el reverso de *mis-9* con la piel de león en el regazo del mítico héroe. Con Octavia nos topamos con el retrato de una matrona típica que se dispone en la moneda cumpliendo un rol político respecto a su marido, Antonio, y su hermano, Octaviano, como símbolo de la concordia entre los triunviros. Las apariciones de las galeras en los reversos evidencian los acontecimientos de Tarentum donde los triunviros salieron beneficiados gracias a la mediación de Octavia; ambos intercambiaron tropas terrestres y barcos. Una representación curiosa se da en el reverso de *oct-3* con la abeja. Este animal se relaciona con Artemis y la maternidad, por lo que podríamos hacer una lectura a este respecto. Sin embargo, solo conocemos por las fuentes la deificación de Octavia como Atenea Polias en su paso por Atenas, cuestión que no se refleja en las monedas. Con Cleopatra encontramos gran variedad de tipos, representada con características humanas en su retrato, pero rodeada de símbolos asociados a su dinastía como el águila, la cornucopia y su vinculación con Isis-Afrodita. En los reversos aparecerán estos elementos, entre los que encontramos los tocados de Isis y algunas diosas como Tyche, popular en el levante Mediterráneo. Su moneda más representativa por lo que transmite es *cle-1*; en ella se vincula políticamente con su primogénito, Cesarión, futuro regente y heredero del reino, hace referencia a la dupla de Afrodita y Eros (Isis y Horus para los egipcios) y, finalmente, se muestra como una madre sosteniendo en brazos a su hijo.

Respecto a la circulación y producción, las emisiones de Fulvia son muy reducidas, con dos cecas orientales y la más destacada en Occidente, en la colonia de Lugdunum. Octavia cuenta con más acuñaciones y difusión de sus ejemplares; cecas en Italia, Grecia y el Este, incluso con acuñaciones en las cecas móviles de Antonio, situadas, presumiblemente, en sus

barcos. Cleopatra dominará en este apartado, pues numerosas ciudades que estaban bajo su influencia acuñaron moneda; todo el levante Mediterráneo, teniendo Chipre como lugar especializado por su tradición en emisiones para la dinastía lágida. La cuestión del estudio de la difusión de las emisiones monetarias es compleja y solamente podemos especular al respecto. Por ejemplo, se halló un denario como *cle-2* en las excavaciones de la ciudad romana de Valeria (Cuenca, España) en 1982 (CABELLO BRIONES 2018: 109). También contamos con el hallazgo de diversas ocultaciones/acumulaciones, como los 95 denarios y 4 cistóforos de Marco Antonio y Cleopatra hallados en Sarnakunk, Armenia (CRAWFORD 1969: 127). Pero estos ejemplos me hacen recapacitar al respecto de los estudios sobre la difusión y todo lo que rodea la arqueología de la moneda encargada del estudio de las monedas en su contexto. La moneda, más que cualquier otro elemento o producto artístico, es un soporte en continuo movimiento, muy dinámico, que solo yace inmóvil cuando se almacena o deposita en ocultaciones (mal llamados tesorillos). Esto se debe a su función principal: servir como pieza intermediaria entre los intercambios comerciales o como pago del valor de la fuerza de trabajo (salarios). Esto dificulta trazar puntos y rutas de circulación. Como he apuntado en algunos casos, podemos señalar algunas características que llaman la atención y se basan en los cambios en las tendencias de representación; me refiero a tipos monetarios que aparecen como imitaciones de otros tipos previos. Es el caso de *mis-1* y *2*, basados en *ful-1* y *2*, lo que nos muestra que los quinarios de Fulvia como Victoria circularon por Italia, influyendo en las acuñaciones a cargo de los triunviros monetales en Roma. El número de ejemplares, señalado en las fichas numismáticas, también es un buen medidor de la difusión de las emisiones. Sin embargo, el coleccionismo privado hace que no se tenga una documentación extensa de todos los ejemplares existentes ni del lugar donde se hallaron.

		FULVIA	OCTAVIA	CLEOPATRA
CECAS	Occidentales	Lugdunum	¿Anagnia? Tarentum Flota de Antonio	¿Anagnia? Flota de Antonio
	Orientales	Trípoli Eumenea / Fulvianum	Zakynthos Éfeso	Patras, Cirene, Alejandría, Chipre, Antioquía, Chalcis ad Belum, Orthosia, Trípoli, Berytus, Damasco, Ptolemais, Dora, Ascalón, Chalcis sub Libano, etc.

Tabla 3. Cecas donde se acuñó moneda representando a Fulvia, Octavia y Cleopatra (Elaboración propia).

Respecto a la asociación con Antonio, tenemos al menos un ejemplo de retrato doble con cada una de sus mujeres:

También tenemos los retratos en jugate de Octavia y Cleopatra:

La interacción entre Antonio y sus esposas en las monedas es curiosa, pues parece que dependiendo de si se trata de una acuñación destinada hacia el público romano o griego, el posicionamiento de Antonio será uno u otro. Protagonizará el anverso (caso de *ful-3* discutido) en las monedas de Octavia, cuyas acuñaciones claramente están destinadas a los ciudadanos romanos, que además estaban encantados con ese enlace matrimonial porque pensaban que traería prosperidad. Por otra parte, quedará recluido en los reversos de las emisiones de Cleopatra, pues la reina tenía que mostrarse como tal en las ciudades bajo su influencia, a fin de cuentas, Antonio era un extranjero en el Este. Los retratos en jugate son aún más reveladores en este sentido, posicionándose Cleopatra por delante. A pesar de ello, Antonio no renuncia a sus cargos del *cursus honorum* que siguen estando presentes rodeando sus retratos en forma de leyendas. También es relevante la asociación divina de Antonio con Dionisio/Baco. En la moneda encontramos una leve referencia en la cista rodeada de serpientes con una representación de este dios en el reverso de los cistóforos producidos junto a Octavia. Las tres mujeres de Antonio tienen una relación con alguna diosa; Fulvia con Victoria, Octavia con Atenea Polias (esta asociación no se da en monedas, pero sí en inscripciones) y Cleopatra con Isis-Afrodita. Antonio, asociado a Heracles en Occidente (por Antón y el supuesto origen mítico de su *gens*) y Dionisio en Oriente (por su *modus vivendi*) trató de manera consciente y premeditada llevar a cabo un sincretismo entre ambas deidades como parte de su programa político-religioso sin mucho éxito. No encontramos un reflejo claro de esta política en la

moneda⁵² y de manera inconsciente rompía con el mundo romano, entre otras cosas, por la labor de la propaganda de Octaviano, que supo aprovechar a su favor la «apuesta» religiosa de Antonio. Se mostró al triunviro como un extranjero, pues también se había asociado con Cleopatra.

		FULVIA	OCTAVIA	CLEOPATRA
MARCO ANTONIO	Leyendas	ANNOS XL/XLI / 40-41 años de edad de Antonio III VIRI REI PUBLICAE CONSTITUENDAE / Tres hombres con autoridad consular en la organización del Estado	MARCUS ANTONIUS IMPERATOR TERTIUM CONSUL DESIGNATUS ITERUM ET TERTIUM III VIRI REI PUBLICAE CONSTITUENDAE / Marco Antonio, emperador por tercera vez, cónsul designado por segunda y tercera vez, tres hombres con autoridad consular en la organización del Estado MARCUS ANTONIVS MARCI FILIUS MARCI NEPOS AUGUR IMPERATOR TERTIUM / Marco Antonio, hijo de Marco, nieto de Marco, augur y emperador por tercera vez	ANTONI ARMENIA DEVICTA / Antonio conquistador de Armenia ANTONIE AYTOKPATOP TPITON TPION ANAPON / De Marco Antonio, emperador y cónsul por tercera vez
	Tipos	Cabeza en <i>ful-3</i>	Cabeza en <i>oct-1, 4, 7, 8 y 9</i> Cabeza en jugate <i>oct-2, 5 y 6</i> ¿Dionisio en <i>oct-2</i> ?	Cabeza en <i>cle-2 y 5</i> Cabeza en jugate <i>cle-8</i>

Tabla 4. Interacción de Marco Antonio con sus esposas; tipos y leyendas de las monedas (Elaboración propia).

⁵² En el caso de su relación con Heracles tenemos una acuñación clara en el reverso de *mis-9*, pero no habrá continuidad en las emisiones en relación con Heracles ni Dionisio, salvo acuñaciones muy concretas. También se podrían considerar a los leones de *ful-1 y 2* como un símbolo de la conexión entre Heracles y Antonio, pero es posible, como mencionamos en el texto, que el propósito sea distinto en esas monedas por la aparición de Fulvia y la referencia a la Galia Comata.

10. CONCLUSIONES

Al comienzo del trabajo, en los objetivos, formulamos la pregunta principal de investigación. Ya analizadas y comparadas las monedas de manera general podemos proceder dando respuestas.

Ha quedado claro que en el siglo I a. C., se rompen esquemas en lo que respecta a la representación monetaria de mujeres. En el caso del mundo helenístico, y concretamente con la dinastía lágida, ya se veía una tendencia, desde el siglo III a. C., por representar a sus reinas en monedas. La ruptura, en el caso de Cleopatra, se produce más bien por el pulso que mantiene con Octaviano como consecuencia de su alianza y apuesta por Antonio. También por emitir monedas dirigidas al público romano debido a su conexión con el triunviro, siendo ella percibida como una extranjera. Cleopatra era muy consciente del poderío romano; esto no nos debe resultar extraño teniendo en cuenta que los predecesores de Cleopatra, como sería el caso de su padre Ptolomeo XII, ya veían a Roma como una gran amenaza para la dinastía. Marco Antonio cumple también un papel muy relevante en estas acuñaciones, sobre todo en el caso de Fulvia y Octavia. Que las dos matronas estén presentes en la moneda tardorrepública puede deberse al interés de Antonio por dar crédito y reconocimiento a las habilidades políticas de sus esposas, pues no hay otras mujeres romanas que tengan, en esos momentos, representaciones en moneda. Ni siquiera Octaviano acuñó monedas con Livia durante su lucha propagandística con Antonio, tan solo emitiría monedas con retratos de Livia durante el Principado y concretamente en las provincias del Este.

Como político, Antonio vio en sus esposas un potencial que merecía ser reconocido y esto lo hizo recurriendo a la moneda. Por tanto, se produce una ruptura con el modelo numismático tardorrepública, donde comenzaban numerosas emisiones con hombres como protagonistas cuando se dieron los primeros retratos realistas asociables a personas reales, los cuales eran destacados políticos dentro de la sociedad romana. Esto se hacía, en un inicio, para reivindicar de la longevidad y prestigio de la *gens* con retratos de antepasados notables por sus logros. Al principio, la aparición de matronas romanas se trataría de algo exclusivo de Antonio y sus esposas, pero luego se extendería, en época imperial, con acuñaciones representando a las emperatrices. Tiberio, más «generoso» en este aspecto que su padre adoptivo, emitió monedas con retratos de Livia en Occidente. También habría acuñaciones *post-mortem* honrando la figura de las madres de los emperadores Calígula y Claudio; Agripina la Mayor y Antonia la Menor. Es evidente que hubo otros soportes iconográficos donde las mujeres gozaron de más representación, pero es precisamente por ello que el estudio y análisis numismático se torna

necesario, pues puede aportar información de gran valor para la comprensión del rol que estas notorias mujeres ejercieron en el periodo de transición entre la República y el Imperio.

Por otra parte, el uso de alegorías en las monedas que hemos analizado no es tan recurrente como sí lo fue en etapas pasadas. Los retratos realistas provocaban que un busto o cabeza desnudo fuera más deseable para que el público pudiese identificar fácilmente a la persona que aparece en la moneda. Antonio apenas se rodeará de alegorías en sus representaciones monetales, algunas asociaciones con Dionisio o Heracles, muy excepcionales, pero se mostraba humanizado, sin adornos. En el caso de Fulvia y Cleopatra, sí se rodearon de símbolos con doble significados. Puede que en el caso de Fulvia se deba a un movimiento astuto de Antonio para ocultar el retrato de su esposa como protagonista de las emisiones de los quinarios de Lugdunum a ojos de un público que sería muy crítico al respecto, entre ellos, los triunviros Lépido y Octaviano. Con Cleopatra es distinto, ella ya contaba con una herencia dinástica de esa simbología presente con anterioridad en otras emisiones ptolemaicas. Ella incorporaría su propia agenda política en las monedas, pero recurriría a esos símbolos, ya acuñados décadas atrás en, por ejemplo, las cecas bajo el yugo de los lágidas en Chipre, para reivindicar el pasado, presente y futuro de su dinastía. El caso de Octavia es posiblemente el más político, por mostrar a esta emperatriz en una tesitura compleja, manteniéndose como esposa de Antonio y defendiendo, por otra parte, los intereses de su *gens* y su hermano Octaviano. Sus monedas evidencian su importancia en los acuerdos de Brundisium y Tarentum, en un intento infructuoso de mantener la paz entre los triunviros. Ella no se rodeará de alegorías, pues el mensaje que intenta transmitir es más explícito.

En definitiva, Fulvia, Octavia y Cleopatra no eran accesorios en las monedas donde aparecían representadas; había un interés de Antonio por mostrarlas junto a él. En el caso de Cleopatra era algo recíproco, al ser ella la que decidió aliarse política y matrimonialmente con el triunviro. Ellas jugaron un papel político importante en los acontecimientos que se sucedieron en los últimos compases de la *Res Publica* y por ello merecieron ser inmortalizadas en la moneda para la posteridad.

11. ÍNDICE DE FIGURAS

- **Tabla 1.** Análisis de *ful-I* como ejemplo de la división en estratos simbólicos propuesta por Fabiola Salcedo Garcés. Fuente: Elaboración propia. 19
- **Tabla 2.** Leyendas alusivas a Fulvia, Octavia y Cleopatra. Fuente: Elaboración propia..... 84
- **Tabla 3.** Cecas donde se acuñó moneda representando a Fulvia, Octavia y Cleopatra. Fuente: Elaboración propia. 86
- **Tabla 4.** Interacción de Marco Antonio con sus esposas; tipos y leyendas de las monedas. Fuente: Elaboración propia. 88
- **Figura 1.** Árbol genealógico de Marco Antonio. Fuente: Elaboración propia..... 29
- **Figura 2.** Árbol genealógico de Fulvia. Fuente: Elaboración propia. 33
- **Figura 3.** Árbol genealógico de Octavia. Fuente: Elaboración propia. 35
- **Figura 4.** Árbol genealógico de Ptolomeo XII. Fuente: Elaboración propia..... 41
- **Figura 5.** Árbol genealógico de Cleopatra VII. Fuente: Elaboración propia. 47
- **Figura 6.** Litra de Aretusa en anverso y pulpo en reverso (Siracusa, 466-460 a. C.). Fuente: Numista: <https://es.numista.com/catalogue/pieces189482.html> 50
- **Figura 7.** Cinco litras de Philistis en anverso y Niké en reverso (Siracusa, 217-215 a. C.). Fuente: Numista: <https://es.numista.com/catalogue/pieces399521.html> 50
- **Figura 8.** Dióbolo de Livia en anverso (Alejandría, 12-13 d.C.). Fuente: Numista: <https://es.numista.com/catalogue/pieces199369.html> 53
- **Figura 9.** Denario de Agripina la Mayor en reverso (Lugdunum, 37-38 d. C.). Fuente: numismatics.org: <https://numismatics.org/collection/1935.117.359>..... 53
- **Figura 10.** Dupondio de Antonia la Menor en anverso (Roma, 41-50 d. C.). Fuente: <https://numismatics.org/collection/1944.100.39325> 53
- **Figura 11.** Busto de Octavia del museo Glyptotek. Fuente: ancientrome.ru: <https://ancientrome.ru/art/artworken/img.htm?id=2211> 55
- **Figura 12.** Estatua de Livia de Iponuba (Cerro del Minguillar, Baena). Fuente: CER.ES: <https://ceres.mcu.es/pages/Main?id=87831&inventory=20332&table=FMUS&museu m=MAN> 56
- **Figura 13.** Camafeo con la emperatriz Livia velada al lado de otro personaje de la familia imperial (¿Augusto?). Fuente: Musei Capitolini: <https://www.museicapitolini.org/es/opera/cammeo-con-1%E2%80%99imperatrice-livia-velata-accanto-ad-un-altro-personaggio-della-famiglia-imperiale> 56

- **Figura 14.** Glandes/balas de honda lanzados en el asedio de Perugia dirigidos a Fulvia. Fuente: (BEARD 2015: 345)..... 59
- **Figura 15.** Ánfora del siglo V a. C., con representación de Niké alada. Fuente: Medelhavsmuseet: <https://collections.smvk.se/carlotta-mhm/web/object/3100818>. ... 62
- **Figura 16.** Mosaico de Neptuno conduciendo una cuadriga tirada por hipocampos. Fuente: AMS Historica: <https://historica.unibo.it/handle/20.500.14008/36350#>. 70
- **Figura 17.** Cabeza de Cleopatra realizada en piedra caliza con peinado melón y terminado con un moño a modo de turbante (*in orbem*). Fuente: The British Museum: https://www.britishmuseum.org/collection/object/G_1879-0712-15..... 77
- **Mapa 1.** Mapa con la ubicación de las ciudades cuyas cecas acuñaron moneda representando a Fulvia. Fuente: Elaboración propia con Digital Atlas of the Roman Empire: <https://imperium.ahlfeldt.se/>..... 64
- **Mapa 2.** Mapa con la ubicación de las cecas que acuñaron monedas representando a Octavia. Fuente: Elaboración propia con Digital Atlas of the Roman Empire: <https://imperium.ahlfeldt.se/>..... 73
- **Mapa 3.** Mapa de Chipre con las localizaciones de las cecas que emitieron moneda para la dinastía ptolemaica. Fuente: Elaboración propia con Digital Atlas of the Roman Empire: <https://imperium.ahlfeldt.se/>..... 82
- **Mapa 4.** Mapa con la ubicación de las cecas que acuñaron monedas representando a Cleopatra. Fuente: Elaboración propia con Digital Atlas of the Roman Empire: <https://imperium.ahlfeldt.se/>..... 83

12. BIBLIOGRAFÍA

12.1. Autores clásicos

CICERÓN (2017): *Catilinarias y Filípicas*. Traducido por Juan Bautista Calvo. Barcelona: Austral.

DION CASIO (2016): *Historia romana, libros XXXVI-XLV*. Traducido por José María Candau Morón y María Luisa Puertas Castaños. Madrid: Editorial Gredos.

ESTRABÓN (2015): *Geografía, libros XV-XVII*. Traducido por Juan Luis García Alonso, María Paz de Hoz García-Bellido y Sofía Torallas Tovar. Madrid: Editorial Gredos.

FLAVIO JOSEFO (1997): *La guerra de los judíos, libros I-III*. Traducido por Jesús María Nieto Ibáñez. Madrid: Editorial Gredos.

HERÓDOTO (2006): *Historia*. Traducido por Manuel Balasch Recort. Madrid: Ediciones Cátedra.

PLUTARCO (2004): *Obras morales y de costumbres (Moralia) XII*. Traducido por Juan Francisco Martos Montiel. Madrid: Editorial Gredos.

PLUTARCO (2009): *Vidas paralelas VII*. Traducido por Pablo Sánchez Hernández y Marta González González. Madrid: Editorial Gredos.

VIRGILIO (2019): *Eneida*. Traducido por Javier De Echave Sustaeta. Madrid: Editorial Gredos.

12.2. Referencias bibliográficas

AMELA VALVERDE, L. (2018): Tetracmas de Cleopatra y Marco Antonio (RPC I 4094-4096 = HGC 9 1361 = MCALEE 174-176). *Anuari de Filologia. Antiqua et Mediaevalia* 8: 47-65.

AMELA VALVERDE, L. (2021): Denario bilingüe de Marco Antonio y Cleopatra. En Clua Mercadal, M. (ed.): *Tesoros y hallazgos monetarios: protección, estudio y musealización: actas XVI Congreso Nacional de Numismática. Tomo I*: 167-176. Barcelona: Museu Nacional d'Art de Catalunya.

AMELA VALVERDE, L. (2021): Serie RRC 489 de Marco Antonio, en parte con Lépido. *Revista Numismática OMNI* 15: 85-103.

- ALCALDE MARTÍN, C. (2020): Demetrio y Antonio: a imagen y semejanza de Dioniso. En Clúa Serena J. A. (ed.): *Mythologica Plutarchea. Estudios sobre los mitos en Plutarco*: 13-29. Madrid: Ediciones Clásicas.
- ALSTON, R. (2015): *Rome's Revolution: Death of the Republic and Birth of the Empire*. New York: Oxford University Press.
- ARROYO DE LA FUENTE, M. A. (2013): Cleopatra VII Filópator y la legitimación del poder ptolemaico. *Eikón / Imago* 2 (2): 69-106.
- BAUDRILLART, A. (1894): *Les divinités de la victoire en Grèce et en Italie*. Paris.
- BEARD, M. (2015): *SPQR: A History of Ancient Rome*. London: Profile Books.
- BÉLO, T. P. (2021): Fulvia and Octavia: the female warrior's and the matron's coins. *Florentia Irriberitana* 32: 15-45. <https://doi.org/10.30827/floril.v32i.22240>
- BÉLO, T. P. (2021): Octavia and Cleopatra among rivals. *Revista de Arqueologia Pública* 16 (1): 26-48. <https://doi.org/10.20396/rap.v16i1.8663865>
- BÉLO, T. P. (2023): Fulvia, Livia and Agrippina the Elder: coins to war, coins to prosper and coins to honour. En Druille, P. y Pérez, L. (eds.): *Libertad, opresión y confinamiento: del mundo antiguo a nuestros días*: 79-98. Santa Rosa: Editorial de la Universidad Nacional de La Pampa.
- BIELMAN, A. (2012): Female Patronage in the Greek Hellenistic and Roman Republican Periods. En James, S. L. y Dillon, S. (eds.): *A Companion to Women in the Ancient World*: 238-248. UK: Blackwell Publishing Ltd.
- BRENNAN, T. C. (2012): Perceptions of Women's Power in the Late Republic: Terentia, Fulvia, and the Generation of 63 BCE. En James, S. L. y Dillon, S. (eds.): *A Companion to the Women in the Ancient World*: 354-366. UK: Blackwell Publishing Ltd.
- BROWN, S. (1997): "Ways of seeing" women in antiquity: An introduction to feminism in classical archaeology and ancient art history. En Koloski-Ostrow, A. O. y Lyons, C. L. (eds.): *Naked Truths: Women, Sexuality and Gender in Classical Art and Archaeology*: 12-42. London: Routledge.

- BURNETT, A., AMANDRY, M. y RIPOLLÈS, P. (1992): *Roman Provincial Coinage. Vol. 1 From the death of Caesar to the death of Vitellius (44 BC–AD 69)*. London-Paris: British Museum Press.
- CABELLO BRIONES, A. M. (2018): Una moneda, dos lecturas. A propósito de un denario de Cleopatra y Marco Antonio hallado en la ciudad romana de Valeria (Cuenca). *Revista Numismática OMNI* 12: 108-118.
- CID LÓPEZ, R. M. (2015): El género y los estudios históricos sobre las mujeres de la Antigüedad. Reflexiones sobre los usos y evolución de un concepto. *Revista de Historiografía* 22: 25-49.
- CID LÓPEZ, R. M. (2022): Livia. En Pavón Torrejón, P. (coord.): *250 mujeres de la antigua Roma*: 95-96. España: Universidad de Sevilla.
- CRAWFORD, M. H. (1969): *Roman Republican Coin Hoards*. UK: Oxford University Press.
- CRAWFORD, M. H. (1974): *Roman Republican Coinage I*. UK: Cambridge University Press.
- CRAWFORD, M. H. (1985): *Coinage and Money Under the Roman Republic: Italy and the Mediterranean Economy*. London: Methuen.
- CURTIS, J. W. (1957): Coinage of Pharaonic Egypt. *The Journal of Egyptian Archaeology* 43: 71-76. <https://doi.org/10.2307/3855280>
- DOMÍNGUEZ ARRANZ, M. A. y PUYADAS RUPÉREZ, V. (2016): De la investigación al discurso sobre la moneda: la legitimación de los reyes y reinas lágidas a través de las acuñaciones. En Grañeda Miñón, P. (ed.): *Patrimonio numismático y museos: actas XV Congreso Nacional de Numismática. Madrid, 28-30 de octubre de 2014*: 811-824. Madrid: Museo Casa de la Moneda.
- DOMÍNGUEZ ARRANZ, M. A. (2017): Imágenes de poder en la Roma imperial: política, género y propaganda. *ARENAL: Revista de historia de las mujeres* 24 (1): 99-131. <https://doi.org/10.30827/arenal.v24i1.5603>
- DURÁN MAÑAS, M. (2008): La dinastía de los Ptolomeos en Plutarco: epopeya de los personajes. En Nikolaidis, A. (ed.): *The Unity of Plutarch's Work: 'Moralia' Themes in the 'Lives', Features of the 'Lives' in the 'Moralia'*: 625-636. Berlin: De Gruyter.

- ERHART, K. P. (1980): A New Portrait Type of Octavia Minor (?). *The J. Paul Getty Museum Journal* 8: 117-128.
- FAJARDO ALONSO, A. (2022): Atia. En Pavón Torrejón, P. (coord.): *250 mujeres de la antigua Roma*: 54-55. España: Universidad de Sevilla.
- FERNÁNDEZ URIEL, P. (2004): Representación y simbolismo de las abejas en la numismática antigua. *Akros: Revista de Patrimonio* 3: 27-40.
- GARCÍA GARCÍA, C. (2015): Análisis iconográfico de las monedas de Alejandro Magno y los Diádocos. *Revista Numismática Hécate* 2: 1-52.
- GARCÍA VIVAS, G. (2013): *Octavia contra Cleopatra. El papel de la mujer en la propaganda política del Triunvirato (44-30 a. C.)*. Madrid: Liceus Ediciones.
- GKIKAKI, M. (2021): Some thoughts on individuality in the representations of Ptolemaic Queens. *Numismatica e Antiquita Classiche* 50: 69-85.
- GOZALBES, M. y RIPOLLÈS, P. (2003): La fabricación de moneda en la Antigüedad. En Real Casa de la Moneda, Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (ed.): *Actas XI Congreso Nacional de Numismática*: 11-33. Zaragoza: GORFISA.
- HERNANDO GONZALO, A. (2007): Sexo, Género y Poder: breve reflexión sobre algunos conceptos manejados en la Arqueología del Género. *Complutum* 18: 167-173.
- HÖLBL, G. (2001): *A History of the Ptolemaic Empire*. London: Routledge.
- HOLLANDER, A. (1975): The Fabric of Vision: the Role of Drapery in Art. *The Georgia Review* 29 (2): 414-465.
- HUZAR, E. G. (1978): *Mark Antony: A Biography*. Minneapolis: University of Minnesota Press.
- HUZAR, E. G. (1985): Mark Antony: Marriages vs. Careers. *The Classical Journal* 81 (2): 97-111.
- IJALBA PÉREZ, P. (2009): La familia Antonia descendiente de Antón, hijo de Heracles: la manipulación de un mito. *Studia histórica. Historia Antigua* 27: 177-186.
- KLEINER, D. E. E. (1992): Politics and Gender in the Pictorial Propaganda of Antony and Octavian. *Echos du monde classique: Classical news and views* 36 (3): 357-367.

- KROPP, A. (2015): The Tyche of Berytus: a Phoenician goddess on civic coinage. *Religion in the Roman Empire* 1 (2): 201-218.
<http://dx.doi.org/10.1628/219944615X14296073073575>
- LÓPEZ CASADO, R. (2015): Fulvia, corazón de cónsul. En Hernández Rodríguez, P., Hernández Sánchez, G., Ortega Martínez, P., Píriz González, C. y Poveda Arias, P. (coords.): *Amor y Sexualidad en la Historia*. Colección Temas y Perspectivas de la Historia 4: 117-135. Salamanca: Hergar Ediciones Antema.
- MATTINGLY, H. B. (1928): *Roman Coins*. London: Butler & Tunner.
- MATTINGLY, H. B. (1946): Dives Anagnia. *The Numismatic Chronicle and Journal of the Royal Numismatic Society* 6: 91-96.
- MAYOR FERRÁNDIZ, M. T. (2014): Artemisia Iª, tirana de Halicarnaso. *Revista de Claseshistoria* 4: 1-33.
- MILNE, J. G. (1929): Ptolemaic Coinage in Egypt. *The Journal of Egyptian Archaeology* 15 (3/4): 150-153. <https://doi.org/10.2307/3854105>
- MIRÓN PÉREZ, M. D. (2010): Mujeres y poder en la Antigüedad clásica: Historia y Teoría Feminista. *SALDVIE: Estudios de prehistoria y arqueología* 10: 113-126.
- MOORE, K. (2021): Octavia Minor and patronage. En Carney, E. D. y Müller, S. (eds.): *The Routledge Companion to Women and Monarchy in the Ancient Mediterranean World*: 375-387. London: Routledge.
- MORENO PULIDO, E. (2007): Iconografía e iconología desde el Renacimiento hasta nuestros días. Su aplicación en arqueología. *Revista Atlántica-Mediterránea De Prehistoria y Arqueología social* 9 (1): 179-214.
- MØRKHOLM, O. (1991): *Early Hellenistic Coinage from the Accession of Alexander to the Peace of Apamea (336–188 BC)*. UK: Cambridge University Press.
- MURNANE, W. J. (1977): *Ancient Egyptian Coregencies (Studies in Ancient Oriental Civilization, nº 40)*. Chicago: The Oriental Institute.
- NOE, S. P. (1950): Beginnings of the cistophoric coinage. *Museum Notes (American Numismatic Society)* 4: 29-41.

- NÚÑEZ PAZ, M. I. (2015): Auctoritas y mujeres romanas ¿Ejercicio o sumisión?. *ARENAL: Revista de historia de las mujeres* 22 (2): 347-387.
- OLIVIER, J. y AUMAÎTRE, H. (2017): Antoine, Cléopâtre et le Levant. Le témoignage des monnaies. En Bricault, L., Burnett, A., Drost, V. y Suspène, A. (eds.): *Rome et les provinces: Monnayage et histoire: Mélanges offerts à Michel Amandry*: 105-122. Bordeaux: Ausonius.
- OLSON, K. (2018): Fashion and Adornment. En Harlow, M. (ed.): *A Cultural History of Hair. Volume 1: A Cultural History of Hair in Antiquity*: 47-64. UK: Bloomsbury Academic.
- OYA GARCÍA, G. (2017): Livia y Octavia dos primeras damas del imperio romano. En Gallego Franco, H. y García Herrero, M. C. (eds.): *Autoridad, poder e influencia: mujeres que hacen Historia*: 229-243. Barcelona: Icaria.
- PICAZO GURINA, M. (2017): Más allá de los estereotipos: nuevas tendencias en el estudio del género en arqueología clásica. *ARENAL: Revista de historia de las mujeres* 24 (1): 5-31. <https://doi.org/10.30827/arenal.v24i1.5540>
- PINA POLO, F. (1999): *La crisis de la República (133-44 a. C.)*. Madrid: Editorial Síntesis.
- PINA POLO, F. (2021): El consulado sufecto durante la época triunviral. En Beck, H., Gallego, J., García Mac Gaw, C. y Pina Polo, F. (eds.): *Encuentros con las élites del Mediterráneo antiguo. Liderazgo, estilos de vida, legitimidad*: 215-234. Buenos Aires: Miño y Dávila.
- PINCOCK, R. (2008): Cypriot Bronze Coins of Cleopatra with Caesarion; Two Eagles on Ptolemaic Coins as Representations of Co-Regency. (Artículo inédito).
- PINCOCK, R. (2010): A Possibly Unique Isis Head Bronze Coin of Cleopatra I (180-176 BC). *The Numismatic Chronicle* 170: 53-62.
- PLANTZOS, D. (2021): Jugate images in Ptolemaic and Julio-Claudian monarchy. En Carney, E. D. y Müller, S. (eds.): *The Routledge Companion to Women and Monarchy in the Ancient Mediterranean World*: 359-371. London: Routledge.
- PUYADAS RUPÉREZ, V. (2017): *Cleopatra VII: La creación de una imagen. Representación pública y legitimación política en la Antigüedad*. Zaragoza: Prensas de la Universidad de Zaragoza.

- PUYADAS RUPÉREZ, V. (2022): Julia, madre de Marco Antonio. En Pavón Torrejón, P. (coord.): *250 mujeres de la antigua Roma*: 47-48. España: Universidad de Sevilla.
- RAUBITSCHKE, A. E. (1946): Octavia's Deification at Athens. *Transactions and Proceedings of the American Philological Association* 77: 146-150. <https://doi.org/10.2307/283451>
- ROLLER, D. W. (2010): *Cleopatra: A Biography*. New York: Oxford University Press.
- ROSE, M. y SCHWAB, K. (2018): Self and Society. En Harlow, M. (ed.): *A Cultural History of Hair. Volume 1: A Cultural History of Hair in Antiquity*: 31-46. UK: Bloomsbury Academic.
- ROUX, M. (2023): *La colonisation militaire en Phrygie (IV^e siècle avant-III^e siècle après J.-C.). Tome 2: corpora*. Lyon: MOM Éditions.
- SALCEDO GARCÉS, F. (1999): Imagen y persuasión en la iconografía romana. *Iberia. Revista de la Antigüedad* 2: 87-109.
- SCHÄFER C. (2007): *Cleopatra*. Barcelona: Herder.
- SCHULTZ, C. E. (2021): *Fulvia: Playing for Power at the End of the Roman Republic*. New York: Oxford University Press.
- SEAR, D. (1979): *Greek Coins and Their Values. Volume 2: Asia and Africa*. London: B. A. Seaby Ltd.
- SFERCO, S. (2018): Tyché, méti y kairós: las prácticas subjetivantes de la Fortuna. *Anacronismo e irrupción: Revista de teoría y filosofía política clásica y moderno* 8 (15): 73-99.
- SINGER, M. W. (1947): Octavia's Mediation at Tarentum. *The Classical Journal* 43 (3): 173-178.
- SVORONOS, I. V. y HULTSCH, F. (1904): *Ta Nomismata tou Kratous ton Ptolemaion*. Athnais: Typois P.D. Sakellariou.
- TRÜMPER, M. (2012): Gender and Space, "Public" and "Private". En James, S. L. y Dillon, S. (eds): *A Companion to Women in the Ancient World*: 288-303. UK: Blackwell Publishing Ltd.
- VERMEULE, C. (1957): Minting Greek and Roman coins. *Archaeology* 10 (2): 100-107.

- VLACHOGIANNI, E. (2018): The art of hairstyling: Hairstyles in the Greco-roman world and their semiology. En Lagogianni-Georgakarakos, A. (ed.): *The Countless Aspects of BEAUTY in Ancient Art*: 303-320. Athens: Archaeological Receipts Fund.
- WOODS, D. (2019): Fulvia and the lion. *Revue belge de numismatique et de sigillographie* 165: 252-258.
- WOYTEK, B. (2014): Heads and Busts on Roman Coins. Some Remarks on the Morphology of Numismatic Portraiture. *Revue Numismatique* 171: 45-71.
- ZEHNACKER, H. (1961): Premiers portraits réalistes sur les monnaies de la République Romaine. *Revue numismatique* 6: 33-49.

13. ANEXOS

Índice de anexos

Lámina Fulvia

Anexo I.....Fulvia-1	104
Anexo II.....Fulvia-2	105
Anexo III.....Fulvia-3	106
Anexo IV.....Fulvia-4	107
Anexo V.....Fulvia-5	108
Anexo VI.....Fulvia-6.....	109

Lámina Octavia

Anexo VII.....Octavia-1	111
Anexo VIII.....Octavia-2.....	112
Anexo IX.....Octavia-3.....	113
Anexo X.....Octavia-4.....	114
Anexo XI.....Octavia-5.....	115
Anexo XII.....Octavia-6.....	116
Anexo XIII.....Octavia-7.....	117
Anexo XIV.....Octavia-8.....	118
Anexo XV.....Octavia-9.....	119

Lámina Cleopatra

Anexo XVI.....Cleopatra-1	121
Anexo XVII.....Cleopatra-2.....	122
Anexo XVIII.....Cleopatra-3.....	123
Anexo XIX.....Cleopatra-4.....	124

Anexo XX	Cleopatra-5.....	125
Anexo XXI	Cleopatra-6.....	126
Anexo XXII.....	Cleopatra-7.....	127
Anexo XXIII	Cleopatra-8.....	128
Anexo XXIV	Cleopatra-9.....	129

Lámina Miscelánea

Anexo XXV.....	Miscelánea-1	131
Anexo XXVI.....	Miscelánea-2	132
Anexo XXVII.....	Miscelánea-3	133
Anexo XXVIII.....	Miscelánea-4	134
Anexo XXIX	Miscelánea-5	135
Anexo XXX.....	Miscelánea-6	136
Anexo XXXI	Miscelánea-7	137
Anexo XXXII.....	Miscelánea-8	138
Anexo XXXIII.....	Miscelánea-9	139

LÁMINA FULVIA

ANEXO I. FULVIA-1

<i>Ful-1</i>	
METAL Y VALOR	Quinario de Ag
CECA	Ceca de Lugdunum
CRONOLOGÍA	43 a. C.
DESCRIPCIÓN ANVERSO	LEYENDA: Anepígrafa
	TIPO: Cabeza alada de Fulvia como Victoria a derecha.
DESCRIPCIÓN REVERSO	LEYENDA: LVGV-DVNI A XL
	TIPO: León caminando a derecha.
REFERENCIA	<i>RPC I</i> , 512
OBSERVACIONES	A pesar de la relación de Marco Antonio con el león y Heracles, el reverso de esta moneda parece aludir a la Galia Comata.
PESO	1,82 g
MÓDULO	13 mm
POSICIÓN DE CUÑOS	5
DIFUSIÓN	45 ejemplares en las colecciones principales.
ANV.	REV.
FUENTE: CoinArchives: https://www.coinarchives.com/a/openlink.php?l=547458 978 931 444033848b39b4d383c0beb29338f818	

ANEXO II. FULVIA-2

<i>Ful-2</i>	
METAL Y VALOR	Quinario de Ag
CECA	Ceca de Lugdunum
CRONOLOGÍA	42 a. C.
DESCRIPCIÓN ANVERSO	LEYENDA: III VIR R P C
	TIPO: Cabeza alada de Fulvia como Victoria a derecha.
DESCRIPCIÓN REVERSO	LEYENDA: ANTONI IMP A XLI
	TIPO: León caminando a derecha.
REFERENCIA	<i>RPC I</i> , 513
OBSERVACIONES	Transcripción leyenda ANV.: III VIR(i) R(ei) P(ublicae) C(onstituendae). Alusión al Segundo Triunvirato formado por Octaviano, Marco Antonio y Lépido.
PESO	1,88 g
MÓDULO	13 mm
POSICIÓN DE CUÑOS	12
DIFUSIÓN	35 ejemplares en las colecciones principales.
ANV.	REV.
FUENTE: CoinTalk (colección privada de Michael Stolt): https://www.cointalk.com/threads/some-coins-of-mark-antony.377084/	

ANEXO III. FULVIA-3

<i>Ful-3</i>	
METAL Y VALOR	Unidad de AE
CECA	Ceca de Trípoli, Fenicia, Siria
CRONOLOGÍA	42-41 a. C.
DESCRIPCIÓN ANVERSO	LEYENDA: Anepígrafa
	TIPO: Cabeza desnuda de Marco Antonio a derecha.
DESCRIPCIÓN REVERSO	LEYENDA: ΤΡΙΠΟΛΙΤΩΝ ΑΓΚ
	TIPO: Busto de Fulvia a derecha.
REFERENCIA	<i>RPC I</i> , 4509
OBSERVACIONES	¿Doble anverso? Esta moneda es uno de los primeros ejemplos del sistema de doble retrato establecido en la República romana entre la década de los 50s y 40s a. C.
PESO	9,97 g
MÓDULO	24 mm
POSICIÓN DE CUÑOS	12
DIFUSIÓN	11 ejemplares en las colecciones principales.
ANV.	REV.
FUENTE: Münzkabinett der Staatlichen Museen zu Berlin: https://ikmk.smb.museum/object?id=18238659	

ANEXO IV. FULVIA-4

<i>Ful-4</i>	
METAL Y VALOR	Unidad de AE
CECA	Ceca de Eumenea, Frigia
CRONOLOGÍA	41-40 a. C.
DESCRIPCIÓN ANVERSO	LEYENDA: Anepígrafa
	TIPO: Busto drapeado de Eros a derecha o busto alado y drapeado de Fulvia como Victoria/Niké a derecha.
DESCRIPCIÓN REVERSO	LEYENDA: ΦΟΥΛΟΥΙΑΝΩΝ ΖΜΕΡΤΟΡΙ
	TIPO: Corona de hiedra.
REFERENCIA	<i>RPC</i> I, 3140
OBSERVACIONES	Asunto del cambio de nombre a la ciudad; de Eumenea a Fulvia/Fulvianum. <i>Roman Provincial Coinage</i> identifica la figura del anverso con el dios Eros. Leyenda REV.: magistrado Zmertorix.
PESO	4,83 g
MÓDULO	17,2 mm
POSICIÓN DE CUÑOS	-
DIFUSIÓN	9 ejemplares en las colecciones principales.
ANV.	REV.
FUENTE: acsearch.info: https://www.acsearch.info/search.html?id=106981	

ANEXO V. FULVIA-5

<i>Ful-5</i>	
METAL Y VALOR	Unidad de AE
CECA	Ceca de Eumenea, Frigia
CRONOLOGÍA	41-40 a. C.
DESCRIPCIÓN ANVERSO	LEYENDA: Anepígrafa
	TIPO: Cabeza alada de Fulvia como Victoria/Niké a derecha.
DESCRIPCIÓN REVERSO	LEYENDA: ΦΟΥΛΟΥΙΑΝΩΝ ΖΜΕΡΤΟΡΙΓΟΣ ΦΙΑΩΝΙΔΟΥ
	TIPO: Atenea avanzando con lanza y escudo a izquierda.
REFERENCIA	<i>RPC</i> I, 3139
OBSERVACIONES	Asunto del cambio de nombre a la ciudad; de Eumenea a Fulvia/Fulvianum. Victoria y Atenea en una misma moneda. Leyenda REV.: magistrado Zmertorix.
PESO	6,1 g
MÓDULO	20,2 mm
POSICIÓN DE CUÑOS	11, 12
DIFUSIÓN	48 ejemplares en las colecciones principales.
ANV.	REV.
FUENTE: CoinArchives: https://www.coinarchives.com/a/openlink.php?l=1761969 4053 61 83d1be861f47143f95136212dc94ba1e	

ANEXO VI. FULVIA-6

<i>Ful-6</i>	
METAL Y VALOR	Unidad de AE
CECA	Ceca de Eumenea, Frigia
CRONOLOGÍA	41-40 a. C.
DESCRIPCIÓN ANVERSO	LEYENDA: Anepígrafa
	TIPO: Cabeza laureada de Apolo a derecha o cabeza laureada de Fulvia como Victoria/Niké a derecha.
DESCRIPCIÓN REVERSO	LEYENDA: ΖΜΕΡΤΟ-ΡΙΓΟΣ
	TIPO: Uvas
REFERENCIA	<i>RPC I, 3141</i>
OBSERVACIONES	Asunto del cambio de nombre a la ciudad; de Eumenea a Fulvia/Fulvianum. <i>Roman Provincial Coinage</i> identifica la figura del anverso con el dios Apolo. Leyenda REV.: magistrado Zmertorix.
PESO	5,25 g
MÓDULO	16 mm
POSICIÓN DE CUÑOS	-
DIFUSIÓN	14 ejemplares en las colecciones principales.
ANV.	REV.
FUENTE: bidr: https://www.bidr.com/auctions/numismatiknaumann/browse?a=649&l=672440	

LÁMINA OCTAVIA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ANEXO VII. OCTAVIA-1

<i>Oct-1</i>	
METAL Y VALOR	Dupondio de AE y Pb
CECA	Ceca incierta de Acaya, Peloponeso, Grecia o ceca en el Pireo
CRONOLOGÍA	40-36 a. C.
DESCRIPCIÓN ANVERSO	LEYENDA: M ANT IMP TERT COS DESIG ITER ET TER III VIR R P C
	TIPO: Cabeza desnuda de Marco Antonio a derecha y busto de Octavia a izquierda, ambos frente a frente.
DESCRIPCIÓN REVERSO	LEYENDA: M OPPIVS CAPITO PRO PR PRAEF CLASS FC, B
	TIPO: Dos galeras a derecha y <i>pileus</i> de los Dioscuros encima.
REFERENCIA	RPC I, 1464
OBSERVACIONES	Transcripción leyenda ANV.: M(arcus) ANT(onius) IMP(erator) TERT(ium) CO(n)S(ul) DESIG(natus) ITER(um) ET TER(tium) III VIR(i) R(ei) P(ublicae) C(onstituendae). Serie monetaria referente a la «flota de Marco Antonio». REV.: Marco Opio Capito, prefecto de la flota y encargado de esta acuñación.
PESO	17,90 g
MÓDULO	24,6 mm
POSICIÓN DE CUÑOS	-
DIFUSIÓN	33 ejemplares en las colecciones principales.
ANV.	REV.
FUENTE: CoinArchives: https://www.coinarchives.com/a/openlink.php?l=224746 325 1192 cbc88b6c80aa163a4dff7750b3796310	

ANEXO VIII. OCTAVIA-2

<i>Oct-2</i>	
METAL Y VALOR	Cistóforo de Ag (Tridracma)
CECA	Ceca incierta de Asia Menor, probablemente en Éfeso
CRONOLOGÍA	39 a. C.
DESCRIPCIÓN ANVERSO	LEYENDA: M ANTONIVS IMP COS DESIG ITER ET TERT
	TIPO: Cabeza de Antonio laureado a derecha en jugate con busto de Octavia a derecha y borde de puntos.
DESCRIPCIÓN REVERSO	LEYENDA: III VIR R P C
	TIPO: Baco/Dionisio de pie encima de la cista entre serpientes retorcidas a izquierda.
REFERENCIA	<i>RPC I, 2202</i>
OBSERVACIONES	Identificación de Marco Antonio con Baco/Dionisio en las provincias del Este.
PESO	11,57 g
MÓDULO	25 mm
POSICIÓN DE CUÑOS	12
DIFUSIÓN	23 ejemplares en las colecciones principales.
ANV.	REV.
FUENTE: Münzkabine der Staatlichen Museen zu Berlin: https://ikmk.smb.museum/object?id=18213381	

ANEXO IX. OCTAVIA-3

<i>Oct-3</i>	
METAL Y VALOR	Calco de AE y Pb
CECA	Ceca de Éfeso, Jonia, Asia Menor
CRONOLOGÍA	40-36 a. C.
DESCRIPCIÓN ANVERSO	LEYENDA: Anepígrafa
	TIPO: Busto drapeado de Octavia a derecha y borde de puntos.
DESCRIPCIÓN REVERSO	LEYENDA: APXIE ΓΡΑΜ ΓΛΑΥΚΩΝ ΕΦΕ
	TIPO: Abeja y borde de puntos.
REFERENCIA	RPC I, 2574
OBSERVACIONES	Traducción leyenda REV.: Pontífice <i>Scriba Glaucorum Ephesorium</i> (magistrado de Éfeso encargado de la emisión). La abeja como referencia al culto hacia Artemisa de Éfeso.
PESO	1,74 g
MÓDULO	13 mm
POSICIÓN DE CUÑOS	-
DIFUSIÓN	8 ejemplares en las colecciones principales.
ANV.	REV.
FUENTE: bidr: https://www.bidr.com/auctions/numismatiknaumann/browse?a=1157&l=1236388	

ANEXO X. OCTAVIA-4

<i>Oct-4</i>	
METAL Y VALOR	Áureo de Au
CECA	Ceca incierta
CRONOLOGÍA	39 a. C.
DESCRIPCIÓN ANVERSO	LEYENDA: M ANTONIVS IMP III VIR R P C
	TIPO: Cabeza de Marco Antonio a derecha y borde de puntos.
DESCRIPCIÓN REVERSO	LEYENDA: Anepígrafa
	TIPO: Cabeza de Octavia a derecha y borde de puntos.
REFERENCIA	<i>RRC 527/1</i>
OBSERVACIONES	Doble retrato, Marco Antonio en el anverso y Octavia en el reverso.
PESO	8,01 g
MÓDULO	22 mm
POSICIÓN DE CUÑOS	1
DIFUSIÓN	1 ejemplar hallado en Castagneto, Italia.
ANV.	REV.
FUENTE: Münzkabinett der Staatlichen Museen zu Berlin: https://ikmk.smb.museum/object?id=18202297	

ANEXO XI. OCTAVIA-5

<i>Oct-5</i>	
METAL Y VALOR	<i>Tressis</i> AE (tres ases)
CECA	Ceca incierta de Acaya, Peloponeso, Grecia
CRONOLOGÍA	38-37 a. C.
DESCRIPCIÓN ANVERSO	LEYENDA: M ANT IMP TER COS DES ITER ET TER III VIR R P C
	TIPO: Busto de Marco Antonio a derecha en jugate con busto de Octaviano a derecha haciendo frente a busto de Octavia a izquierda; los dos triunviros frente a frente con Octavia.
DESCRIPCIÓN REVERSO	LEYENDA: L ATRATINUS AUGUR COS DESIG, Γ
	TIPO: Tres galeras a derecha y trisqueles.
REFERENCIA	<i>RPC I</i> , 1454
OBSERVACIONES	Serie monetaria referente a la «flota de Marco Antonio». REV.: Lucio Sempronio Atratinus, augur y elegido para cónsul. Se trata de un <i>tressis</i> según las indicaciones del Münzkabinett (Berlín). Sin embargo, esta denominación para el as con valor triple solo se usó en el siglo III a. C. A pesar de ello, se considera <i>tressis</i> debido a la aparición del símbolo gamma en el reverso (estas monedas circularían por el Este).
PESO	16,73 g
MÓDULO	31 mm
POSICIÓN DE CUÑOS	6
DIFUSIÓN	7 ejemplares en las colecciones principales.
ANV.	REV.
FUENTE: Münzkabinett der Staatlichen Museen zu Berlin: https://ikmk.smb.museum/object?id=18215870	

ANEXO XII. OCTAVIA-6

<i>Oct-6</i>	
METAL Y VALOR	As de AE
CECA	Ceca incierta de Acaya, Peloponeso, Grecia
CRONOLOGÍA	37 a. C.
DESCRIPCIÓN ANVERSO	LEYENDA: M ANT IMP TER COS DES ITER ET TER III VIR R P C
	TIPO: Cabeza de Marco Antonio a derecha en jugate con cabeza de Octavia a derecha.
DESCRIPCIÓN REVERSO	LEYENDA: L ATRATINUS AUGUR COS DESIG, B
	TIPO: Galera navegando a derecha y posible cabeza de medusa en miniatura debajo del barco.
REFERENCIA	<i>RPC I</i> , 1461
OBSERVACIONES	Serie monetaria referente a la «flota de Marco Antonio». REV.: Lucio Sempronio Atratino, augur y elegido para cónsul. La B sería una marca de control.
PESO	4,59 g
MÓDULO	19 mm
POSICIÓN DE CUÑOS	3
DIFUSIÓN	8 ejemplares en las colecciones principales.
ANV.	REV.
FUENTE: Münzkabineett der Staatlichen Museen zu Berlin: https://ikmk.smb.museum/object?id=18215875	

ANEXO XIII. OCTAVIA-7

<i>Oct-7</i>	
METAL Y VALOR	Sestercio de AE y Pb
CECA	Ceca incierta de Acaya, Peloponeso, Grecia
CRONOLOGÍA	38-37 a. C.
DESCRIPCIÓN ANVERSO	LEYENDA: M ANT IMP TER COS DESIG ITER ET TER III VIR R P C
	TIPO: Cabeza desnuda de Marco Antonio mirando hacia la derecha y busto de Octavia mirando hacia la izquierda, ambos frente a frente.
DESCRIPCIÓN REVERSO	LEYENDA: M OPPIVS CAPITO PRO PR PRAEF CLASS FC, HS, Δ
	TIPO: Cuadriga tirada por hipocampos a derecha, coronada por dos aurigas encima de la biga.
REFERENCIA	<i>RPC I</i> , 1468
OBSERVACIONES	REV: Los aurigas podrían ser Marco Antonio y Octavia. También aparecen algunos astrágalos, referencia al juego de las tabas. El símbolo HS (<i>duae librae et semis</i>) indica de qué moneda se trata, un sestercio. Marco Opio Capito, prefecto de la flota y encargado de esta acuñación.
PESO	14,82 g
MÓDULO	26 mm
POSICIÓN DE CUÑOS	7
DIFUSIÓN	12 ejemplares en las colecciones principales.
ANV.	REV.
FUENTE: numismatics.org: https://numismatics.org/collection/2008.24.3	

ANEXO XIV. OCTAVIA-8

<i>Oct-8</i>	
METAL Y VALOR	Cistóforo de Ag (Tridracma)
CECA	Ceca incierta de Asia Menor, probablemente en Éfeso
CRONOLOGÍA	39 a. C.
DESCRIPCIÓN ANVERSO	LEYENDA: M ANTONIVS IMP COS DESIG ITER ET TERT
	TIPO: Cabeza de Marco Antonio con corona de hiedra, a derecha, debajo <i>lituus</i> romano. Todo junto a la leyenda queda encerrado en una corona de hojas y flores de hiedra.
DESCRIPCIÓN REVERSO	LEYENDA: III VIR R P C
	TIPO: Busto drapeado de Octavia a derecha, encima de la cista flanqueada por serpientes retorcidas.
REFERENCIA	RPC I, 2201
OBSERVACIONES	La pequeña representación del <i>lituus</i> , referencia a Rómulo.
PESO	12,40 g
MÓDULO	27 mm
POSICIÓN DE CUÑOS	12
DIFUSIÓN	22 ejemplares en las colecciones principales.
ANV.	REV.
FUENTE: RPC (colección privada de D. Kimel): https://rpc.ashmus.ox.ac.uk/coin/422364	

ANEXO XV. OCTAVIA-9

<i>Oct-9</i>	
METAL Y VALOR	Áureo de Au
CECA	38 a. C.
CRONOLOGÍA	Ceca incierta
DESCRIPCIÓN ANVERSO	LEYENDA: M ANTONIVS M F M N AUGUR IMP TER
	TIPO: Cabeza de Marco Antonio a derecha y borde de puntos.
DESCRIPCIÓN REVERSO	LEYENDA: COS DESIGN ITER ET TER III VIR R P C
	TIPO: Cabeza de Octavia a derecha y borde de puntos.
REFERENCIA	<i>RRC 533/3a</i>
OBSERVACIONES	Transcripción leyenda ANV.: M(arcus) ANTONIVS M(arcus) F(ilius) M(arcus) N(epos) AUGUR IMP(erator) TER(tium). Referencia a su genealogía: padre de Marco Antonio (Marco Antonio Crético) y a su abuelo (Marco Antonio el Orador). Doble retrato, Marco Antonio en el anverso y Octavia en el reverso.
PESO	7,92 g
MÓDULO	20 mm
POSICIÓN DE CUÑOS	12
DIFUSIÓN	Mínimo 12 ejemplares documentados.
ANV.	REV.
FUENTE: gallica.bnf.fr (Bibliothèque nationale de France): https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10453493x#	

LÁMINA CLEOPATRA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ANEXO XVI. CLEOPATRA-1

<i>Cle-1</i>	
METAL Y VALOR	Unidad de AE
CECA	Ceca incierta en Chipre, en Paphos o Kition
CRONOLOGÍA	47-30 a. C.
DESCRIPCIÓN ANVERSO	LEYENDA: Anepígrafa
	TIPO: Busto de Cleopatra a derecha como Afrodita llevando un <i>stephane</i> y Ptolomeo XV Cesarión a izquierda como Eros en brazos. Cetro al hombro de Cleopatra y borde de puntos.
DESCRIPCIÓN REVERSO	LEYENDA: ΚΛΕΟΠΑΤΡΑΣ ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ ΚΥΠΡ
	TIPO: Dos cornucopias, unidas por abajo con una cinta. En el campo el sello de la ceca κ .
REFERENCIA	<i>RPC I, 3901 / Svoronos 1874</i>
OBSERVACIONES	REV.: De la reina Cleopatra + Chipre.
PESO	13,95 g
MÓDULO	27 mm
POSICIÓN DE CUÑOS	11
DIFUSIÓN	10 ejemplares en las colecciones principales.
ANV.	REV.
FUENTE: CoinArchives: https://www.coinarchives.com/a/openlink.php?l=336700 603 241 31feb95aaa1f6a4cca9d933ddffb5eb9	

ANEXO XVII. CLEOPATRA-2

<i>Cle-2</i>	
METAL Y VALOR	Denario de Ag
CECA	Ceca incierta, ¿ceca móvil? ¿flota de Antonio?
CRONOLOGÍA	32 a. C.
DESCRIPCIÓN ANVERSO	LEYENDA: CLEOPATRAE REGINAE REGVM FILIORVM REGVM
	TIPO: Busto de Cleopatra a derecha, drapeada, llevando una diadema, debajo una proa y borde de puntos.
DESCRIPCIÓN REVERSO	LEYENDA: ANTONI ARMENIA DEVICTA
	TIPO: Cabeza de Marco Antonio a derecha y borde de puntos. Detrás suya una tiara armenia.
REFERENCIA	<i>RRC</i> 543/1
OBSERVACIONES	ANV.: De Cleopatra, reina de reyes y cuyos hijos son reyes. REV.: Antonio conquistador de Armenia. Prototipo denario bilingüe: <i>Roma Numismatics Ltd. Auction XIII</i> , lote nº 663.
PESO	3,78 g
MÓDULO	18 mm
POSICIÓN DE CUÑOS	1
DIFUSIÓN	Múltiples acumulaciones halladas, número de ejemplares desconocido.
ANV.	REV.
FUENTE: gallica.bnf.fr (Bibliothèque nationale de France): https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b104530027	

ANEXO XVIII. CLEOPATRA-3

<i>Cle-3</i>	
METAL Y VALOR	Tetradracma de Ag
CECA	Ceca de Ascalón, Judea
CRONOLOGÍA	50-49 a. C.
DESCRIPCIÓN ANVERSO	LEYENDA: Anepígrafa
	TIPO: Busto diademado y drapeado de Cleopatra a derecha.
DESCRIPCIÓN REVERSO	LEYENDA: ΙΕΡΑΣΑΣΥΛΟΥ ΑΣΚΑΛΩΝΙΤΩΝ ΛΝΕ
	TIPO: Águila de pie a izquierda sobre un rayo, con una rama de palma bajo el ala derecha. Paloma en el campo a la izquierda y símbolo Α encima.
REFERENCIA	GCV 6077
OBSERVACIONES	REV.: Sagrado e inviolable (del pueblo) de Ascalón, año 55.
PESO	13,04 g
MÓDULO	-
POSICIÓN DE CUÑOS	-
DIFUSIÓN	Número de ejemplares desconocido.
ANV.	REV.
FUENTE: Numista: https://es.numista.com/catalogue/pieces364126.html	

ANEXO XIX. CLEOPATRA-4

<i>Cle-4</i>	
METAL Y VALOR	Óbolo de AE
CECA	Ceca de Alejandría
CRONOLOGÍA	52-29 a. C.
DESCRIPCIÓN ANVERSO	LEYENDA: Anepígrafa
	TIPO: Busto diademado y drapeado de Cleopatra a derecha y borde de puntos.
DESCRIPCIÓN REVERSO	LEYENDA: ΚΛΕΟΠΑΤΡΑΣ ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ
	TIPO: Águila con las alas cerradas parado a izquierda ante un rayo. Doble cornucopia, símbolo ceca Π y borde de puntos.
REFERENCIA	<i>Svoronos</i> 1871
OBSERVACIONES	REV.: De la reina Cleopatra + Chipre.
PESO	19,14 g
MÓDULO	-
POSICIÓN DE CUÑOS	-
DIFUSIÓN	Número de ejemplares desconocido.
ANV.	REV.
FUENTE: The British Museum: https://www.britishmuseum.org/collection/object/C_G-1117	

ANEXO XX. CLEOPATRA-5

<i>Cle-5</i>	
METAL Y VALOR	Tetradracma de Ag
CECA	Ceca incierta de Siria
CRONOLOGÍA	38-31 a. C.
DESCRIPCIÓN ANVERSO	LEYENDA: ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΘΕΑ ΝΕΩΤΕΡΑ
	TIPO: Busto diademado y drapeado de Cleopatra a derecha y borde de puntos.
DESCRIPCIÓN REVERSO	LEYENDA: ΑΝΤΟΝΙΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡ ΤΡΙΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΑΝΔΡΩΝ
	TIPO: Cabeza desnuda de Antonio a derecha y borde de puntos.
REFERENCIA	<i>RPC I</i> , 4094
OBSERVACIONES	ANV.: De la reina Cleopatra, la diosa más joven. REV.: De Marco Antonio, imperator y cónsul por tercera vez.
PESO	14,93 g
MÓDULO	27 mm
POSICIÓN DE CUÑOS	-
DIFUSIÓN	Mínimo 156 ejemplares documentados.
ANV.	REV.
FUENTE: CoinArchives: https://www.coinarchives.com/a/openlink.php?l=1703184 3821 664 ee3b733b86770e5a48be579f941f206e	

ANEXO XXI. CLEOPATRA-6

<i>Cle-6</i>	
METAL Y VALOR	Semis de AE
CECA	Ceca en la región Cirenaica (provincia Creta y Cirenaica) ¿ciudad de Cirene?
CRONOLOGÍA	31 a. C.
DESCRIPCIÓN ANVERSO	LEYENDA: BACIA ΘEA NE
	TIPO: -
DESCRIPCIÓN REVERSO	LEYENDA: ANTΩ YΠA Γ
	TIPO: -
REFERENCIA	<i>RPC I, 925 / Svoronos 1900</i>
OBSERVACIONES	ANV.: De la reina Cleopatra, la diosa más joven. REV.: Antonio, cónsul por tercera vez.
PESO	5,23 g
MÓDULO	19,5 mm
POSICIÓN DE CUÑOS	-
DIFUSIÓN	6 ejemplares en las colecciones principales.
ANV.	REV.
FUENTE: CoinArchives: https://www.coinarchives.com/a/openlink.php?l=143659 171 662 f76aeae3c3e4c659f32667eae737ed05	

ANEXO XXII. CLEOPATRA-7

<i>Cle-7</i>	
METAL Y VALOR	As de AE
CECA	Ceca de Patras, Acaya, Peloponeso
CRONOLOGÍA	¿32-31 a. C.?
DESCRIPCIÓN ANVERSO	LEYENDA: ΒΑΣΙΛΙΚΚΑ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ
	TIPO: Busto drapado y diademado de Cleopatra a derecha.
DESCRIPCIÓN REVERSO	LEYENDA: ΑΓΙΑC ΑΥCΩΝΟC ΠΑΤΡΕΩΝ
	TIPO: Tocado de Isis.
REFERENCIA	<i>RPC I</i> , 1245
OBSERVACIONES	ANV.: De la reina Cleopatra. REV.: Patras. Magistrado Agias, hijo de Lyson.
PESO	7,65 g
MÓDULO	21 mm
POSICIÓN DE CUÑOS	2
DIFUSIÓN	12 ejemplares en las colecciones principales.
ANV.	REV.
FUENTE: CoinArchives: https://www.coinarchives.com/a/openlink.php?l=201556 265 452 ce73a3fa8cf6f25b8360f253a0aecf98	

ANEXO XXIII. CLEOPATRA-8

<i>Cle-8</i>	
METAL Y VALOR	Unidad de AE
CECA	Ceca de Dora, Fenicia, Siria
CRONOLOGÍA	34-33 a. C.
DESCRIPCIÓN ANVERSO	LEYENDA: Anepígrafa
	TIPO: Busto de Cleopatra en jugate con busto de Antonio a derecha y borde de puntos.
DESCRIPCIÓN REVERSO	LEYENDA: ΛΘΙ Δ Ω
	TIPO: Tyche con rama de palma y caduceo de pie y a izquierda.
REFERENCIA	<i>RPC I</i> , 4752
OBSERVACIONES	-
PESO	9,33 g
MÓDULO	23 mm
POSICIÓN DE CUÑOS	-
DIFUSIÓN	9 ejemplares en las colecciones principales.
ANV.	REV.
FUENTE: CoinArchives: https://www.coinarchives.com/a/openlink.php?l=775333 1445 872 daac9328082d2c6774d8166506127f46	

ANEXO XXIV. CLEOPATRA-9

<i>Cle-9</i>	
METAL Y VALOR	Unidad de AE
CECA	Ceca de Damasco, Siria
CRONOLOGÍA	37/36 a. C.
DESCRIPCIÓN ANVERSO	LEYENDA: Anepígrafa
	TIPO: Busto diademado de Cleopatra a derecha y borde puntos.
DESCRIPCIÓN REVERSO	LEYENDA: ΔΑΜΑΣΚΗΝΩΝ ΣΟΣ
	TIPO: Tyche sentada sobre una roca con brazo extendido y sosteniendo cornucopia. Delante una espiga de trigo y debajo referencia al dios del río, borde de laurel.
REFERENCIA	<i>RPC I</i> , 4781
OBSERVACIONES	REV.: Damasco, año 276 de la era seléucida.
PESO	11,04 g
MÓDULO	26 mm
POSICIÓN DE CUÑOS	12
DIFUSIÓN	23 ejemplares en las colecciones principales.
ANV.	REV.
FUENTE: numismatics.org: https://numismatics.org/collection/1944.100.79323	

LÁMINA MISCELÁNEA

ANEXO XXV. MISCELÁNEA-1

<i>Mis-1</i>	
METAL Y VALOR	Áureo de Au
CECA	Ceca de Roma
CRONOLOGÍA	41 a. C.
DESCRIPCIÓN ANVERSO	LEYENDA: Anepígrafa
	TIPO: Busto de Victoria a derecha y borde de puntos.
DESCRIPCIÓN REVERSO	LEYENDA: C NVMONIVS VAALA
	TIPO: Soldado en dirección a la izquierda atacando una muralla defendida por dos soldados y borde de puntos.
REFERENCIA	RRC 514/1
OBSERVACIONES	Atribución dudosa de retrato a Fulvia. Probablemente sus monedas influyeron en este modelo.
PESO	8,05 g
MÓDULO	20 mm
POSICIÓN DE CUÑOS	6
DIFUSIÓN	Mínimo 4 ejemplares documentados.
ANV.	REV.
FUENTE: gallica.bnf.fr (Bibliothèque nationale de France): https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10453443v#	

ANEXO XXVI. MISCELÁNEA-2

<i>Mis-2</i>	
METAL Y VALOR	Denario de Ag
CECA	Ceca de Roma
CRONOLOGÍA	42 a. C.
DESCRIPCIÓN ANVERSO	LEYENDA: Anepígrafa
	TIPO: Busto drapeado de Victoria a derecha y borde de puntos.
DESCRIPCIÓN REVERSO	LEYENDA: L MVSSIDIVS LONGVS
	TIPO: Victoria en biga a derecha sujetando las riendas de los caballos con ambas manos y borde de puntos.
REFERENCIA	<i>RRC</i> 494/40
OBSERVACIONES	Atribución dudosa de retrato a Fulvia. Probablemente sus monedas influyeron en este modelo.
PESO	3,89 g
MÓDULO	20 mm
POSICIÓN DE CUÑOS	9
DIFUSIÓN	Mayor número de ejemplares que <i>mis-1</i> y mayor difusión.
ANV.	REV.
FUENTE: gallica.bnf.fr (Bibliothèque nationale de France): https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10437790g	

ANEXO XXVII. MISCELÁNEA-3

<i>Mis-3</i>	
METAL Y VALOR	Tetralcalco de AE
CECA	Ceca de Éfeso, Jonia, Asia Menor
CRONOLOGÍA	40-36 a. C.
DESCRIPCIÓN ANVERSO	LEYENDA: Anepígrafa
	TIPO: Cabezas en jugate de los triunviros, Lépido, Marco Antonio y Octaviano a derecha.
DESCRIPCIÓN REVERSO	LEYENDA: ΑΡΧΙΕΡΕΥΣ ΓΡΑΜ ΓΛΑΥΚΩΝ ΕΦΕ ΕΥΘΥΚΡΑΤΗΣ
	TIPO: Estatua de Artemis de frente.
REFERENCIA	RPC I, 2571
OBSERVACIONES	Traducción leyenda REV.: Pontífice <i>Scriba Glaucorum Ephesorium</i> + <i>Euthycrates</i> (magistrado de Éfeso encargado de la emisión). Se pensaba que en el anverso aparecían Octavia junto a su marido y hermano pero los rasgos de esta tríada son masculinos.
PESO	4,47 g
MÓDULO	18 mm
POSICIÓN DE CUÑOS	-
DIFUSIÓN	10 ejemplares en las colecciones principales.
ANV.	REV.
FUENTE: CoinArchives: https://www.coinarchives.com/a/openlink.php?l=682812 1257 378 aff6cfdb3ced87b81c67a4c74e07abac	

ANEXO XXVIII. MISCELÁNEA-4

<i>Mis-4</i>	
METAL Y VALOR	Octodracma (mnaieon) de Au (=100 dracmas de plata)
CECA	Ceca de Alejandría
CRONOLOGÍA	282-272 a. C.
DESCRIPCIÓN ANVERSO	LEYENDA: ΑΔΕΛΦΩΝ
	TIPO: Bustos en jugate de Ptolomeo II y Arsínoe II, diademados y drapeados, símbolo A detrás y doble cornucopia debajo de la barbilla de Arsínoe. Borde puntos.
DESCRIPCIÓN REVERSO	LEYENDA: ΘΕΩΝ
	TIPO: Bustos en jugate de Ptolomeo I y Arsínoe I, diademados y drapeados. Borde de puntos.
REFERENCIA	<i>Svoronos</i> 613
OBSERVACIONES	Primera moneda que presenta bustos en jugate. Además lo hace tanto en anverso como reverso.
PESO	27,81 g
MÓDULO	28 mm
POSICIÓN DE CUÑOS	11
DIFUSIÓN	1 ejemplar documentado.
ANV.	REV.
FUENTE: numismatics.org: https://numismatics.org/collection/1956.183.28	

ANEXO XXIX. MISCELÁNEA-5

<i>Mis-5</i>	
METAL Y VALOR	Unidad de AE
CECA	Ceca incierta en Chipre, en Paphos o Salamis
CRONOLOGÍA	44-30 a. C.
DESCRIPCIÓN ANVERSO	LEYENDA: Anepígrafa
	TIPO: Cabeza de Zeus Amón, posiblemente Cesarión, y borde de puntos.
DESCRIPCIÓN REVERSO	LEYENDA: ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΚΥΠΡ
	TIPO: Águila con alas cerradas a izquierda enfrentado a un rayo, hoja de palmera detrás, símbolo ceca κ y borde puntos.
REFERENCIA	<i>RPC I, 3903 / Svoronos 1875</i>
OBSERVACIONES	REV.: Del rey Ptolomeo. Aunque en algunos ejemplares aparece un rostro más adulto, parece ser que se trataba de representar a un idealizado Cesarión, un niño cuando se acuñó este tipo monetario.
PESO	6,11 g
MÓDULO	25/27 mm
POSICIÓN DE CUÑOS	-
DIFUSIÓN	9 ejemplares en las colecciones principales.
ANV.	REV.
FUENTE: The British Museum: https://www.britishmuseum.org/collection/object/C_1864-1118-220	

ANEXO XXX. MISCELÁNEA-6

<i>Mis-6</i>	
METAL Y VALOR	Unidad de AE
CECA	Ceca de Alejandría
CRONOLOGÍA	181-145 a. C.
DESCRIPCIÓN ANVERSO	LEYENDA: ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑΣ
	TIPO: Cabeza de Isis con corona de «grano» y borde de puntos.
DESCRIPCIÓN REVERSO	LEYENDA: ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ
	TIPO: Águila con las alas cerradas a derecha, cabeza girada, encima de un rayo y cornucopia sobre el hombro. Símbolo ∇ en campo y borde de puntos.
REFERENCIA	<i>Svoronos</i> 1382
OBSERVACIONES	Retrato idealizado de Isis-Deméter. ANV.: De la reina Cleopatra. REV.: Del rey Ptolomeo.
PESO	3,63 g
MÓDULO	17 mm
POSICIÓN DE CUÑOS	-
DIFUSIÓN	18 ejemplares listados.
ANV.	REV.
FUENTE: The British Museum: https://www.britishmuseum.org/collection/object/C_1864-1118-121	

ANEXO XXXI. MISCELÁNEA-7

<i>Mis-7</i>	
METAL Y VALOR	Octodracma (mnaieon) de Au (=100 dracmas de plata)
CECA	Ceca de Alejandría
CRONOLOGÍA	263-254 a. C.
DESCRIPCIÓN ANVERSO	LEYENDA: Anepígrafa
	TIPO: Cabeza velada de Arsínoe II a derecha, con cuerno de carnero y con <i>stephane</i> . Símbolo A (año 1) y borde de puntos.
DESCRIPCIÓN REVERSO	LEYENDA: ΑΡΣΙΝΟΗ ΦΙΛΑΔΕΛΦΟΥ
	TIPO: Cornucopias dobles unidas con diadema real, que contienen frutas y racimos de uvas colgando del borde de cada cuerno y borde de puntos.
REFERENCIA	<i>Svoronos</i> 419
OBSERVACIONES	REV.: De Arsínoe Filadelfo.
PESO	27,72 g
MÓDULO	28,2 mm
POSICIÓN DE CUÑOS	12
DIFUSIÓN	Número de ejemplares desconocido.
ANV.	REV.
FUENTE: Staatliche Münzsammlung München: https://www.kenom.de/id/record_DE-MUS-099114_kenom_187476	

ANEXO XXXII. MISCELÁNEA-8

<i>Mis-8</i>	
METAL Y VALOR	Tetradracma de Ag
CECA	Ceca de Alejandría
CRONOLOGÍA	312-311 a. C.
DESCRIPCIÓN ANVERSO	LEYENDA: Anepígrafa
	TIPO: Cabeza deificada de Alejandro Magno a derecha, tocado de elefante, cuerno de carnero y égida escamosa.
DESCRIPCIÓN REVERSO	LEYENDA: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
	TIPO: Atenea avanzando hacia derecha con escudo y lanza. En la derecha águila sobre un rayo y símbolo ΔΙ.
REFERENCIA	<i>Svoronos 33</i>
OBSERVACIONES	REV.: De Alejandro.
PESO	16,94 g
MÓDULO	26 mm
POSICIÓN DE CUÑOS	11
DIFUSIÓN	Número de ejemplares desconocido.
ANV.	REV.
FUENTE: numismatics.org: https://numismatics.org/collection/1944.100.75474	

ANEXO XXXIII. MISCELÁNEA-9

<i>Mis-9</i>	
METAL Y VALOR	Áureo de Au
CECA	Ceca de Roma
CRONOLOGÍA	42 a. C.
DESCRIPCIÓN ANVERSO	LEYENDA: M ANTONIVS III VIR R P C
	TIPO: Cabeza de Marco Antonio a derecha y borde de puntos.
DESCRIPCIÓN REVERSO	LEYENDA: L REGVLVS IIII VIR A P F
	TIPO: Heracles sentado encima de una roca a derecha, con lanza en la mano derecha y espada en la izquierda. Piel de león en su regazo y escudo decorado con <i>gorgoneion</i> en la derecha. Borde de puntos.
REFERENCIA	RRC 494/2b
OBSERVACIONES	REV.: L(ucius) REGVLVS IIII VIR(i) A(uro) P(ublico) F(eriundo). En el año 42 a. C., no hubo tres triunviros monetales sino cuatro: en este caso tenemos a Lucio Régulo, cuatorviro monetar encargada de las monedas de oro.
PESO	8,06 g
MÓDULO	20 mm
POSICIÓN DE CUÑOS	8
DIFUSIÓN	Mínimo 2 ejemplares documentados.
ANV.	REV.
FUENTE: gallica.bnf.fr (Bibliothèque nationale de France): https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10453483h	

DECLARACIÓN DE LA AUTORÍA, DE ORIGINALIDAD Y DEL CARÁCTER INÉDITO DEL TRABAJO

La persona abajo firmante declara que:

- Es autor/a del trabajo titulado: **Fulvia, Octavia y Cleopatra. Comparativa numismática de las mujeres de Marco Antonio.**
- Este trabajo es original e inédito.
- Ninguno de los datos presentados en este trabajo ha sido plagiado, inventado, manipulado o distorsionado. Los datos originales se distinguen claramente de los ya publicados.
- Se identifican y citan las fuentes originales en las que se basa la información contenida en el manuscrito, así como las teorías y los datos procedentes de otros trabajos previamente publicados.
- En el trabajo se cita adecuadamente la procedencia de las figuras, tablas, datos, fotografías, etc., previamente publicados.

Granada, a 22 de julio de 2024

Fdo.: **Rafael Atenciano Jurado**